

**UNIVERSITE DE ROUEN
FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES**

FILIPCHUK TETYANA

**LE HEROS REBELLE ROMANTIQUE SUR L'EXEMPLE
DE MAZEPPA DANS :
MAZEPPA DE BYRON
MAZEPPA DE HUGO
POLTAVA DE POUCHKINE**

**Mémoire de maîtrise de la littérature comparée
Dirigé par M. Daniel MORTIER**

Année 2000-2001

INTRODUCTION

Ce mémoire est né de notre fascination pour la diversité, l'expressivité et la fougue de ce mouvement artistique qu'est le romantisme. Cette admiration s'est renforcée par la découverte du personnage historique Mazeppa, dans l'une des oeuvres poétiques de Hugo *Les Orientales*¹, du personnage historique de Mazeppa. Ce héros se trouve dans l'œuvre de George Gordon Byron², *Mazeppa*³.

Chacune de ces oeuvres nous présente un homme amoureux, révolté, souffrant.

L'intérêt de cette représentation du héros romantique réside dans le caractère simple et léger de l'histoire représentée.

Cependant, dans l'opéra composé à partir du *Poltava*⁴ de Pouchkine, le personnage principal, Mazeppa, incarne le contraire absolu du héros byronien et hugolien. Il est un homme politique dur, qui sacrifie tout, même l'amour, au nom du pouvoir. Mais il reste révolté. Le héros n'est plus issu d'une légende d'un pays lointain, mais il s'ancre dans les événements et dans l'histoire d'un pays, celui de l'auteur. C'est une des raisons pour lesquelles le *Poltava* de Pouchkine est précieux à cette étude.

¹ Publiées en 1828. Notre étude portera sur le recueil de Victor Hugo, *Oeuvres poétiques*, Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1950.

² Un des écrivains fondateurs du romantisme.

³ Publiée en 1818. Notre étude porte sur l'édition suivante : George Gordon Byron, *The Oxford authors edited by Jerome J. Mc Gann* ; New-York University Presse, Oxford, 1982. Après une longue recherche de la traduction la plus convenable, nous avons constaté l'absence de traduction en poésie (conformément à l'original). Nous n'avons pas trouvé non plus de traduction plus récente que celle de 1949. Nous avons finalement arrêté notre choix, en raison de la proximité et la richesse littéraire, sur la traduction suivante : George Gordon Byron, *Le Corsaire, Mazeppa, Les classiques pour tous*, Collection étrangère, Librairie Hatier, Paris, 1949. Nous étudierons les citations de l'œuvre de Byron dans la langue originale suivie de la traduction dans les notes (cela est d'autant plus nécessaire qu'il n'y ait pas de traduction en vers de *Mazeppa* de Byron).

⁴ Notre étude portera sur l'édition suivante : Alexandre Pouchkine, *Les poèmes, Khoudogestvennaja literatoura*, Leningrad, 1976. Nous citerons la traduction de l'œuvre de Pouchkine en traduction et non le texte original comme pour Byron, compte tenu de la distinction des langues. Nous aborderons les questions langagières plus subtiles pour des précisions éventuelles. Pour la traduction, nous prenons celle de Vardan Tchimichkian de l'édition suivante : Alexandre Pouchkine, *Oeuvres poétiques, L'âge d'homme*, premier volume publié sous la direction d'Efim Etchine, Lausanne, 1981.

Ainsi, les trois oeuvres littéraires proposent diverses représentations du héros Mazeppa. et par là-même, de notion de romantisme. Cette diversité est aussi un synonyme d'ouverture :

Réduire le romantisme à un mouvement artistique serait ne pas tenir compte de deux de ses composantes essentielles : le goût de l'action, le culte de l'énergie, d'un côté ; l'engagement politique et social de l'autre.⁵

Nous pouvons alors nous interroger sur la figure captivante de Mazeppa en tant que reflet d'une époque exerçant un attrait à la fois historique et littéraire, instaurant un perpétuel mouvement de la rébellion, visible dans chacune des trois oeuvres.

La période du romantisme où s'inscrivent les trois oeuvres considérées offre des caractères nouveaux et s'oppose à la tradition classique léguée au 18^{ème} siècle et au début du 19^{ème} siècle par les grands écrivains du siècle de Louis XIV. Ce mouvement littéraire qui s'achevait a fait naître un rejet de la tradition, de la règle, de la loi. Le romantisme apparaît lui-même comme un mouvement rebelle, tant dans les bouleversements sociaux que littéraires.

Nous pouvons prendre comme exemple la représentation de la pièce *Hernani* de Hugo qui illustre le dépassement du théâtre classique. La soirée de la représentation de cette pièce, appelée dans l'histoire de la littérature « bataille d'Hernani », s'est déroulée dans une atmosphère surchauffée par les polémiques entre défenseurs de la tradition et tenants des nouvelles doctrines. Hugo expliqua encore ses théories au théâtre, notamment avec des drames passionnés comme *Le roi s'amuse*⁶ qui fut interdit par la censure. Cette opposition au classicisme s'effectue également dans le cadre social : les auteurs qui s'engagent dans la rébellion contre un dogme, ne reculent pas, comme Victor Hugo, devant l'exil. Les changements littéraires du romantisme se produisent à peu près à la même période dans les autres pays. Pouchkine, comme Hugo, défend une pensée libérale et sociale, condamne le servage dans ses *Campagne* et *Ode à la liberté*⁷ pour lesquels il a été envoyé en exil.

Ces bouleversements affirment le nouveau mouvement qui passe de la rigueur à la sensibilité, des droits de la raison à ceux de l'expression libre du cœur, accepte avec ravissement le désordre des passions, aperçoit la dureté d'ordre social après n'avoir vu longtemps que le danger de l'individualisme, ne veut plus croire à un dogme, mais cherche

⁵ C. Becker, « Age des révolutions et des rêves », *Les hauts lieux du romantisme en France*, Bordas, 1991, p. 13.

⁶ Paru en 1832.

⁷ Paru en 1825.

la vérité dans l'expression du cœur : « Le romantisme n'est pas seulement un mouvement artistique. C'est, plus largement, une attitude nouvelle devant la vie.⁸ »

Ainsi, la rébellion qui est représentée par le romantisme constitue son trait intrinsèque puisque le mouvement lui-même apparaît comme une révolte. Le héros romantique va interpréter cette époque troublée politiquement, cette période en pleine mutation, cette révolte issue du mouvement romantique. Le héros romantique reflète « le mal du siècle », les souffrances, les bouleversements. Miroir du changement, il reflète les effervescences de la lutte. Tout le mal de l'époque résonne dans sa sensibilité.

Un lien intangible unit donc romantisme et histoire. Certains moments de l'histoire littéraire font apparaître, à travers des œuvres de la même période, des personnages qui incarnent et illustrent les tendances d'une époque. Cette tendance est visible par la profusion de héros romantiques tels que Faust, Don Juan, Caïn.

Intéressons-nous à ce lien dans l'exemple du personnage de Mazeppa dans le *Mazeppa* de Byron, le *Mazeppa* de Victor Hugo et le *Poltava* de Pouchkine. Toutes ces œuvres appartiennent à l'époque romantique et présentent le même héros. Mazeppa en tant que personnage littéraire reflète, sous bien des angles, son prototype historique. La différence essentielle entre ces trois œuvres réside dans l'interprétation idéologique et dans les données historiques utilisées. Pourtant, la constante du héros rebelle romantique lie ces trois œuvres.

La représentation du personnage de Mazeppa dans les œuvres de Byron, de Hugo et de Pouchkine, est un exemple des particularités littéraires de l'époque. C'est le personnage de Mazeppa qui, par ses caractéristiques de personnage romantique mais aussi et surtout rebelle, rapproche les œuvres.

Ce trait d'union entre les œuvres fera l'objet de ce mémoire. Nous porterons notre attention sur les particularités du personnage de Mazeppa en tant qu'exemple du héros rebelle romantique.

Même si comparer les liens entre les œuvres et les données historiques utilisées paraît très séduisant, nous nous limiterons afin de ne pas risquer d'effectuer une simple constatation. Un bref rappel de l'histoire littéraire est néanmoins nécessaire dans la mesure où histoire et romantisme semble indissociables : « Analyser les traits du héros romantique

⁸ C. Becker, *op. cit.*, p. 12.

c'est mettre en relief ses aspects historiques qui expliquent ses déchirements et ses contradictions, étudier les compensations qu'il cherche à son état.⁹ »

Lorsque le héros romantique est l'écho de son époque, il est indispensable d'y chercher l'accomplissement de son apparence contradictoire. Le romantisme remplace l'idéal humain qui s'était imposé depuis la seconde moitié du 17^{ème} siècle par un autre, il remplace la morale de la raison par celle du cœur, il attribue l'originalité à la valeur morale. Si le cœur a autant de droit que la raison, alors l'individu a autant de droit, si ce n'est plus, que la société. Le héros romantique accumule toutes les responsabilités, mais aussi tous les avantages de l'expression littéraire. Il est au centre de l'expression de cette morale individuelle, de cette « rébellion ». D'un point de vue littéraire cette liberté attribuée à l'individu laisse la place à l'imagination, à la fantaisie, à la pensée, à la sensibilité.

Notre intention est de montrer le personnage littéraire de Mazeppa en tant qu'exemple du héros rebelle romantique :

Mazeppa, héros de légende, est resté fixé dans nos mémoires, comme l'a voulu le Romantisme: apparition tout aussi irréelle que le pays dont il surgit, bel adolescent demi-nu, jeté en travers d'un cheval sauvage, bondissant follement, sans aiguillon de l'épouvante, à travers les hautes herbes de la steppe vers un destin mystérieux. Mazeppa, une image, une vision - pas même : une attitude dynamique¹⁰.

Cette image du héros rebelle Mazeppa, décrite d'une manière très poétique par un historien, n'a pas encore été abordée d'un point de vue comparatif. Ce héros romantique est très souvent donné comme exemple, mais il est très peu étudié. Il est donc indispensable de s'y pencher. Pourtant, le Romantisme a engendré une profusion de poèmes sur ce personnage : *Mazeppa* de Byron (1818), *Mazeppa* de Hugo (1828), *Poltava* de Pouchkine (1828), *Mazeppa* de Juliusz Slowacki (1839), *Vojnarovski* de Ryliejev (1925).

Sans négliger la dimension littéraire du personnage de Mazeppa dans ces poèmes, nous allons nous intéresser plus particulièrement à trois oeuvres, que l'histoire de leur création rapproche.

⁹ H. Sabbah, *Le héros romantique*, Paris, Hatier, 1989, p. 61.

¹⁰ A. Wirsta, « Mazeppa dans la musique du XIX^{ème} siècle », acte du colloque organisé à la Sorbonne les 21-22 mars 1986, *L'Ukraine et la France au XIX siècle*, Paris-Munich, Paris, 1987, p. 111.

Certes, compte tenu de la position historique et de la division politique entre les pays d'origine des poètes, nous pouvons souligner la distinction entre le Mazeppa byronien et hugolien, et celui de Pouchkine. Le personnage représenté par les deux premiers auteurs se situe dans la tradition romantique de l'orientalisme tandis que celle de Pouchkine, pour des raisons historiques et politiques, ne s'y inscrit pas de manière aussi exotique. En ce sens, la représentation de Mazeppa chez Byron et Hugo révèle la rêverie du romantisme en tant que conception artistique et philosophique. Le Mazeppa de Pouchkine, personnage ancré dans l'histoire du pays de l'auteur, évoque quant à lui l'action du héros rebelle romantique dans la grande épopée du peuple. Mazeppa, dans ses deux représentations, est tellement différent qu'on pourrait croire qu'il ne s'agit pas de la même personne. Peut-être cette différence explique-t-elle le faible nombre d'études qui lui sont consacrées. Notre intention est de prouver que le romantisme dépasse les limites de la distinction d'ordre historique ou idéologique. Mazeppa est alors ce personnage remarquable qui se détache, dans chacune des trois oeuvres, par l'expressivité de son « moi », son rejet de la société et surtout par sa rébellion.

Ainsi, après avoir mesuré le danger de la présence de deux représentations contradictoires dans l'analyse du personnage de Mazeppa, nous nous arrêterons sur la seule représentation de ce protagoniste en tant que héros rebelle romantique sans juger l'influence des faits historiques. Ce sujet est passionnant, non seulement parce qu'il n'a jamais été abordé de façon approfondi, mais aussi que c'est Mazeppa en tant que héros romantique qui est au centre de la création artistique. Plus précisément, c'est la rébellion qui caractérise principalement le Mazeppa littéraire, quelle que soit l'histoire décrite dans les poèmes. Dès lors, nous pouvons, d'une part, définir Mazeppa comme une « légende » romantique qui se constitue une identité littéraire, et d'autre part, étudier l'image de Mazeppa comme héros rebelle romantique¹¹, image bien sûr différente de celle d'autres héros romantiques dont les noms sont presque synonymes de rébellion : Satan, Faust, Caïn, Prométhée.

Notre travail placera l'accent sur les particularités de représentation du héros rebelle romantique à travers l'exemple de Mazeppa chez Byron, Pouchkine et Hugo, ainsi que sur les spécificités de chaque auteur en ce qui concerne la peinture de personnage. Ce mémoire aura donc pour objectif de répondre aux questions suivantes : que signifie l'apparition du

¹¹ Le héros rebelle étant un élément constitutif de ce courant.

personnage de Mazeppa dans le champ de l'art romantique ? Quels traits du personnage de Mazeppa en tant que héros romantique unissent et distinguent sa représentation dans les trois oeuvres ? En quoi ce personnage se rapproche-t-il des autres héros romantiques ? Enfin, en quoi consiste la rébellion, principale caractéristique du personnage de Mazeppa ?

Dans un premier temps, nous allons ainsi mettre en lumière l'histoire de la création du personnage littéraire de Mazeppa. Il est indispensable de connaître la base historique et hypertextuelle de la légende¹² pour comprendre la raison du choix de ce personnage historique précis dans la représentation romantique. La réécriture constitue également une dimension fondamentale de notre étude : elle consiste en l'attitude des auteurs vis-à-vis des oeuvres, vis-à-vis de l'influence exercée par les représentations antérieures du personnage.

Nous tenterons de relever, dans un deuxième temps, des particularités essentielles qui font de Mazeppa un héros romantique. Nous allons ici concentrer notre attention sur les ressemblances et les divergences dans la représentation du héros romantique dans ces trois oeuvres.

Enfin, en nous appuyant sur le portrait de Mazeppa figurant dans les poèmes choisis, nous essaierons de comparer le personnage de Mazeppa avec d'autres héros romantiques. Ayant défini la rébellion du héros comme un de ses principaux traits distinctifs, nous nous poserons la question du sens, de l'origine de cette rébellion par le biais d'une étude individuelle de « Mazeppa héros rebelle », ainsi que de son importance et de sa signification chez les autres personnages romantiques.

Cette dernière étape de notre travail aura pour objectif de placer le personnage de Mazeppa, suivant les valeurs particulières de sa représentation, parmi les images de personnages romantiques plus connus.

Tout en prenant Mazeppa comme exemple particulier, notre sujet révèle une ambition plus vaste : déterminer, au moins partiellement, à travers le modèle du héros rebelle romantique, le sens de sa révolte, de ses déchirements, de son mal.

¹² En restant toutefois dans le domaine littéraire.

Tout héros romantique a son histoire : celle de la création de son personnage ; ses représentations dans chacune des oeuvres sont alors nécessairement différentes, poétiques, prosaïques. Mais il se rebelle toujours. Pourquoi ? Contre qui ? Au nom de quoi ?

Il nous appartient de révéler, par le biais d'une étude comparative, l'énigme de la rébellion du héros romantique.

PREMIERE PARTIE

LA GENESE DE LA REECRITURE : MAZEPPA, LEGENDE DU XIX^{EME} SIECLE

Tous ces récits, tous ces poèmes, tous ces drames... on leur demande (et on exige d'eux qu'ils disent) d'où ils viennent, qui les a écrits ; on demande que l'auteur rende compte de l'unité de textes qu'on met sous son nom ; on lui demande de révéler, ou du moins de porter par devers lui le sens caché qui les traverse ; on lui demande de les articuler sur sa vie personnelle et sur ses expériences vécues, sur l'histoire réelle qui les a vues naître.¹³

Nombre d'œuvres artistiques sont consacrées à Mazeppa, tant en littérature qu'en peinture, musique, théâtre.

Il est intéressant de remarquer que toutes ces oeuvres évoquant ce personnage - qui appartient à un passé relativement proche - ont été écrites à la période du romantisme. Mazeppa a connu une postérité littéraire grâce à l'interprétation historique de ses actions. En tenant pour acquis qu'il existe un lien indissociable entre le héros romantique et l'histoire, nous allons nous interroger sur la présence du personnage de Mazeppa dans l'art romantique : une figure historique, politique, l'hetman d'un lointain pays oriental et connu autant pour les particularités de sa vie privée que pour les ambiguïtés de ses actions politiques. Tout cela est reflété dans les trois oeuvres littéraires : le *Mazeppa* de Byron, le *Mazeppa* de Hugo et le *Poltava* de Pouchkine. Celles-ci présentent, chacune à sa manière, le même héros, Mazeppa, le héros romantique, le héros rebelle. L'analyse complète de ces oeuvres permet alors de définir la notion même de « héros-rebelle ».

En tenant compte de tous ces aspects d'ores et déjà évoqués, nous allons commencer par comparer, dans l'hypotextualité, le personnage historique de Mazeppa avec son prototype littéraire avant de nous intéresser dans un second temps à l'élaboration de la dimension artistique de ce personnage. Enfin, nous mettrons en évidence les particularités de la composition littéraire des trois oeuvres étudiées.

¹³ M. Foucault, *l'Ordre de discours*. Cité par J. Bellemin-Noël, *Le texte et l'avant-texte*, Paris, Librairie Larousse, 1972, p.10.

CHAPITRE 1

LA SOURCE HISTORIQUE

1. 1. Mazeppa, portrait historique.

La question des correspondances entre histoire et littérature n'est pas l'objet de nos préoccupations. Cependant, en abordant le problème de la réécriture, nous ne pouvons pas éviter un rappel des sources historiques, fondement même de la création des oeuvres.

Ainsi, la connaissance du personnage historique éclaire celle du personnage littéraire légendaire. Sans nous plonger dans les particularités du traitement historique, nous ne pouvons donc pas éviter de parcourir brièvement l'histoire afin d'établir les origines de l'hypotexte essentiel de nos oeuvres qu'est *L'histoire de Charles XII*¹⁴ de Voltaire et des autres hypotextes de la réécriture.

Mazeppa Ivan Stepanovitch fut le hetman¹⁵ des Cosaques et gouverna l'Ukraine à partir de 1687. Issu d'une famille noble, il fut envoyé en Pologne dans sa jeunesse¹⁶ en tant que page à la cour de roi Jean Casimir. Grâce à ses connaissances nombreuses et variées, il est chargé par le souverain de certaines missions diplomatiques, ce qui permet de s'élever à la cour et de se rapprocher du roi. La politique intérieure de la Pologne connut des troubles en 1661 : des nobles se révoltèrent contre le roi et créèrent une opposition. Prenant le parti du roi, Mazeppa révéla à ce dernier le complot. Cet acte rabaisse surtout la position de Passek qui se fait passer, à tort, pour un partisan du roi. Personnage politique, Passek a du talent littéraire et jouit alors d'une certaine renommée. En réaction à la dénonciation de Mazeppa, il écrit *Les souvenirs* où il invente un épisode propre à desservir son détracteur, donnant ainsi naissance à la légende de la chevauchée¹⁷ :

Cette légende raconte que Mazeppa avait pour maîtresse, la femme d'un riche polonais noble ; quand le mari l'apprit, il ordonna d'attacher Mazeppa à un cheval sauvage et de laisser traîner à

¹⁴ Ecrite en 1731.

¹⁵ *Hetman* [mot slave] : chef élu des clans cosaques, à l'époque de leur indépendance. On dit aussi *ataman*. *Le nouveau petit Robert*, dictionnaire de la langue française (nom communs), Paris, *Dictionnaires le Robert*, 1996, p. 1088.

¹⁶ En 1659 environ.

¹⁷ Nous n'avons trouvé qu'une seule source historique concernant la légende de la chevauchée : E. Borschak, R. Martel, *Ivan Mazeppa*, Kiyv, Sventas, 1991.

travers la steppe. Le cheval qui était originaire d'Ukraine, y retourna apportant avec lui Mazeppa demi-mort de fatigue et de faim.¹⁸

Quoique fortement romancés, *Les Souvenirs* de Passek appartiennent aux oeuvres les plus expressives de la littérature polonaise. Voltaire se réfère souvent à cette oeuvre pour présenter les épisodes historiques concernant Mazeppa. L'histoire de cette chevauchée est également présente dans les poèmes de Byron et de Hugo.

L'autre partie de la vie de Mazeppa représentée dans les poèmes étudiés renvoie à une période beaucoup plus tardive, pendant la guerre entre la Russie et la Suède. L'hetman se rangea en 1708 du côté des Suédois. Cet acte est présenté différemment dans l'histoire et dans la littérature : il est perçu soit comme une trahison, soit comme une défense pour l'autonomie ukrainienne. La guerre a été perdue pour les Suédois après la grande bataille près de Poltava¹⁹. Le début du poème de Byron évoque la période qui suit la défaite.

Le *Poltava* de Pouchkine, tout en poursuivant cette entreprise de réécriture littéraire, présente dans sa partie principale d'autres événements. Les deux premiers chants du *Poltava* représentent l'histoire des amours de Mazeppa avec sa filleule Maria²⁰.

Contrairement à la chevauchée, cette histoire n'est pas inventée, mais bien réelle : vers l'âge de soixante cinq ans, Mazeppa s'éprend de sa filleule Motria et veut l'épouser en 1704. Les parents de la jeune fille s'y opposent en raison de la différence d'âge et surtout de l'interdiction religieuse concernant les mariages entre parrains et filleules. Amoureuse de Mazeppa, Motria quitta la maison paternelle pour le château de l'hetman. Le père de Motria, désireux de se venger, essaye de révéler à Pierre le Grand la trahison de Mazeppa. Le jeune cosaque Iskra, amoureux de Motria, aide Kotchoubey. Mais ils devinrent eux-même les victimes de leur entreprise car la confiance du tsar envers Mazeppa était si grande qu'il donna l'ordre de les guillotiner. Plus tard, pendant la guerre contre la Suède, quand Mazeppa change de camp, le tsar, se sentant trahi, donna l'ordre de jeter l'anathème sur lui pendant les messes dans les églises orthodoxes. Le poème de Pouchkine narre l'histoire d'amour de

¹⁸ E. Boschak, R. Martel, *Ibid.*, p. 10. Suite à l'absence des traductions en français des oeuvres des critiques et des historiens russes, ukrainiens et anglais, la citation ci-dessus et toutes les citations suivantes des oeuvres critiques sont faites par l'auteur.

¹⁹ *Poltava* : ville d'Ukraine sur Vorskla (affluent du Dniepr) ; Charles XII, roi de Suède, y fut vaincu par Pierre le Grand en juillet 1709. La bataille près de Poltava fut un moment le plus important de la guerre de la Suède et la Russie. *Le petit Robert des noms propres*, dictionnaire de la langue française sous la direction de Paul Robert, Paris, Dictionnaires le Robert, 1997, p. 1660.

²⁰ Dans le texte de Pouchkine, le personnage de la filleule de l'hetman s'appelle Maria. La filleule de Mazeppa s'appelait Motria, c'était la fille d'un des meilleurs amis de Mazeppa, Kotchoubey, un juge général.

Mazeppa avec sa filleule et évoque une période historique qui rejoint celle du *Mazeppa* de Byron : la bataille de Poltava et la défaite de Charles XII de Suède.

1. 2. Les oeuvres historiques : fondement de la légende de Mazeppa.

Le ralliement de Mazeppa au roi de Suède provoque donc la colère de Pierre le Premier qui se manifeste avec une telle cruauté qu' elle donne lieu à des articles jusque dans les journaux français : *Gazette de France*, *Lettres historiques* ou encore *Mercure historique*, tous dénoncent les événements. Leurs titres sont plus que criants : « La ruine de l'Ukraine », « Toute l'Ukraine nage dans le sang. » Ces informations historiques forment donc un socle hypotextuel.

La légende inventée par Passek et les articles des journaux français contribuent à mise en mots de *L'histoire de Charles XII* de Voltaire, histoire hypotexte du *Mazeppa* byronien et dans une certaine mesure, du *Mazeppa* de Hugo. Ces textes montrent bien que les données historiques sont déjà contaminées et influencées par la présence du genre littéraire et publicitaire, et que la représentation du personnage de Mazeppa prend un caractère légendaire dans les oeuvres de Byron et de Hugo.

La source du poème de Pouchkine est beaucoup plus complexe. C'est cette différence engendre des distinction sémantiques essentielles entre le *Poltava* de Pouchkine et les *Mazeppa* de Byron et de Hugo.

Les sources quant à l'écriture du *Poltava* de Pouchkine sont multiples. Elles ne se limitent pas à la source historique et littéraire du *Mazeppa* de Byron. D'autres emprunts à l'histoire apparaissent, sous un nombre de référence impressionnant. Parmi les trente-trois notes employées par Pouchkine, vingt deux sont d'ordre historique, cinq expliquent les particularités des mots ukrainiens employés dans le texte russe, trois s'appuient sur les légendes, deux se réfèrent aux lettres de Mazeppa et une seule note²¹ indique une référence purement littéraire : l'œuvre de Byron.

Le nombre et la variété de ces notes rendent difficile la définition précise de l'hypotexte principal du *Poltava*. Certaines références - les lettres de Kotchoubey, par

²¹ La note numéro sept.

exemple - sont prises dans les archives russes dont le poète s'inspire pour le passage de la filleule séduite.

De nombreuses données extraites des oeuvres de Voltaire comportent un caractère historique autant que légendaire. Les textes voltairiens d'appui sont *L'histoire de Charles XII, Les anecdotes de Pierre le Premier*²² et *Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand*²³. En ce qui concerne la célèbre histoire de la trahison, le poète utilise également des oeuvres historiques russes et étrangères. Mais selon les critiques russes, l'oeuvre historique essentielle à la création du *Poltava* est *L'histoire des Cosaques*²⁴ de Charles-Louis Lesur. Le poème s'en inspire beaucoup, notamment par le jeu des images. Il est donc évident que pour ce qui concerne la partie principale du *Poltava*, *L'histoire des Cosaques* représente la source majeure du poème de Pouchkine :

La caractéristique de Mazeppa et de ses secrètes actions perfides est basée chez Lesur sur les témoignages de Théophane Prokopovitch dans son Histoire de Pierre ; mais chez Lesur cette histoire est très expressive et détaillée, et si ses descriptions se rapprochent autant de celles du *Poltava*, c'est justement ici, chez Lesur, que nous retrouvons la source la plus proche de l'oeuvre de Pouchkine.²⁵

Les hypotextes du *Poltava* de Pouchkine sont des oeuvres purement historiques d'où la différence entre l'oeuvre de Pouchkine et celle de Byron ou Hugo en ce qui concerne la représentation du héros.

Selon la position des pays d'Europe par rapport à la guerre qui oppose la Suède et la Russie, plusieurs interprétations des actions politiques de Mazeppa sont possibles. Quel que soit l'épisode choisi - la chevauchée, la séduction ou la trahison - le caractère sanglant est omniprésent. La diplomatie prend une grande importance dans chacune de ces histoires, que ce soit à la cour du roi de Pologne, pendant la guerre entre la Russie et la Suède ou en ce qui concerne la politique intérieure de l'Ukraine. Il est également évident, quant à l'interprétation des faits historiques, que l'influence de l'idéologie est immense. C'est elle qui donne à Mazeppa le rôle de traître ou de héros national, qui le détermine comme celui qui souffre ou qui fait souffrir.

Cette contradiction de Mazeppa comme figure historique, cette ambiguïté de la « légende orientale » expliquent parfaitement son apparition dans l'art romantique. Dans

²² Ecrit en 1760.

²³ Ecrit en 1759.

²⁴ Parue en 1814.

²⁵ N. Izmajilov, *Les essais des ouvrages sur Pouchkine*, Leningrad, Naouka, 1975, p. 13. Traduction personnelle.

ses études sur *Les Orientales* de Victor Hugo, Henri Meschonnic précise: « [...] si l'Orient n'est pas politique, il est littéraire²⁶ ».

Ce portrait de Mazeppa comme héros rebelle romantique le sublime au-delà des faits politiques et historiques et ouvre la voie vers la légende. Mais c'est l'idéologie qui définit la position de l'auteur dans sa représentation du personnage littéraire et induit des différences majeures entre les oeuvres par le biais de la transvalorisation.

Ainsi, le fondement de l'acte de réécriture est marquée par son caractère historique. La liaison entre histoire et création littéraire est essentielle. L'apparition de Mazeppa dans la littérature se justifie, d'une part, par l'ambiguïté et le caractère contradictoire du personnage historique d'autre part, par le flot d'anecdotes et de légendes qu'il fait naître constituant ainsi la première étape vers une accession à la littérature, notamment romantique.

CHAPITRE 2

... A LA LEGENDE ARTISTIQUE

2. 1. Les échanges artistiques dans la création des trois poèmes.

La réécriture littéraire reflète la contradiction des hypotextes et l'incarne dans de nombreuses créations artistiques, en particulier dans l'œuvre de trois poètes, Byron, Pouchkine et Hugo, chacun originaire d'un pays différent.

²⁶ Edition chronologique sous la direction de J. Massin, *Oeuvres complètes de Victor Hugo*, Paris, tome III, Club français du livre, 1967, p. 486.

Aborder le sujet de la réécriture permet ainsi de mettre en lumière l'abondance des productions artistiques ayant Mazeppa pour figure. L'architexte de toutes ces créations artistiques, rappelons-le, est *L'histoire de Charles XII* de Voltaire. Il représente en lui seul une source incroyable d'images dont s'inspireront les arts. La première est celle de la chevauchée de Mazeppa, la plus répandue dans l'art romantique occidental :

Cette histoire, inventée par Passek, dans tous ses détails était très belle et intéressante : le peuple l'a prise et transformée en épopée, et les poètes, les peintres et les compositeurs l'ont utilisée et ils ont célébré son héros et son élévation au rang de symbole. Edgar Quinet a comparé plusieurs fois la France malheureuse avec Mazeppa torturé au futur glorieux.²⁷

Le deuxième épisode de *L'histoire de Charles XII* de Voltaire présente l'armée de Charles XII en fuite. Le poème de Byron ayant cette oeuvre historique comme hypotexte, reprend beaucoup d'images décrites par Voltaire. En comparant les deux textes, nous percevons d'une part que le poème de Byron emprunte quelques passages de *L'histoire de Charles XII* qui servent de préambule au poème, et d'autre part, que toutes les images littéraires que développe le poème de Byron sont tirées de l'oeuvre historique de Voltaire : les détails de la fuite, le portrait de Charles XII, l'histoire de Mazeppa attaché à un cheval sauvage, la notion de l'inutilité du sacrifice au nom de la gloire.

Cette reprise de l'oeuvre de Voltaire met le texte historique et le texte littéraire en relation d'hypertextualité. Byron façonne la figure historique en figure romantique, instaurant ainsi un mouvement allant de l'histoire à la littérature, de la prose à la poésie. Ainsi, l'oeuvre de Byron, qui est hypertexte de l'oeuvre de Voltaire, est à son tour hypotexte littéraire des poèmes de Hugo et de Pouchkine. Un bref résumé de l'oeuvre de Byron facilite la compréhension de ce mouvement :

C'est à Voltaire, dans le Siècle de Charles XII que Byron emprunta l'anecdote du personnage de Mazeppa, gentilhomme polonais devenu ataman des Cosaques d'Ukraine. C'est au soir de Poltava (1709), que Charles XII vaincu fait halte dans la steppe avec quelques fidèles. Pour calmer l'esprit de son chef et l'inciter au sommeil, le vieil ataman lui raconte son aventure qui date du temps où il était page chez un comte polonais. Ses amours avec la comtesse ayant été découvertes, le mari furieux le fit ligoter sur le dos d'un cheval sauvage qui fut lancé sur la steppe. Pendant des jours le cheval galopa vers son Ukraine natale, et finalement s'abattit entraînant avec lui Mazeppa, à moitié mort de froid et de faim. Des cosaques le recueillirent, et désormais il resta avec eux. Quand Mazeppa termine son histoire par un laconique « Bonsoir, camarade! » il n'a pas de réponse car le roi dort.²⁸

²⁷ E. Borschak, R. Martel, *op. cit.*, p. 10. Traduction personnelle.

²⁸ R. Escarpit, *Lord Byron, un tempérament littéraire*, Paris, *Le cercle du livre*, 1955, p. 215.

Le peintre français Louis Boulanger s'est inspiré des strophes IX et X du poème de Byron pour créer le tableau *Le supplice de Mazeppa*²⁹ : « [...] the gigantic oil canvas the Supplice de Mazeppa by Louis Boulanger was inspired by cantos IX and X of Byron poem³⁰. »

Comme pour le poème de Byron, le tableau de Boulanger fut créé en pleine querelle des classiques et des romantiques. Ce tableau se trouve à présent dans le Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Louis Boulanger connut le succès avec *Le supplice de Mazeppa* qui était sa première toile exposée. Si le poème de Byron, quant à lui, ne provoqua nul intérêt lors de sa publication en Angleterre en 1819, il suscita un réel engouement chez les artistes français. Delacroix, Géricault ou Horace Vernet illustrèrent la course de Mazeppa, tandis que Boulanger préféra le début du supplice.

La médiane horizontale partage l'œuvre en deux registres : en bas l'adolescent supplicié et les sbires du roi, en haut le vieux comte bafoué, juge impérieux. Au fond, le château comtal est survolé par des oiseaux de mauvais augure : si le cheval emmène, contre toute attente, Mazeppa vers un brillant destin et devient son génie, Mazeppa rendra néanmoins ses tortures au comte car, en faisant appliquer la condamnation, le comte arme la vengeance de celui qui reviendra détruire son château et abattre sa puissance.

Le tableau suscita l'enthousiasme de Victor Hugo au point de lui inspirer un long poème, *Mazeppa*, dans *Les Orientales*, comme le prouve la dédicace : « *A M. Louis Boulanger*³¹ ».

Victor Hugo se réfère également au poème de Byron d'où il tire l'épigraphe « *Away! Away!* »³². L'ensemble du poème de Hugo raconte l'épisode de la fuite à cheval présente dans le *Mazeppa* byronien (strophes IX et X). La première partie du poème retrace, successivement, le supplice de Mazeppa, le paysage le long du chemin, les tortures supportées par le personnage, sa persécution par les oiseaux de proie, la perte de ses sens, la proximité de la mort et la résurrection.

²⁹ Peint en 1827.

³⁰ C. Pelenska « The Mazeppa legend in French Romantic Art : Eugène Delacroix's contribution » (*La légende de Mazeppa dans l'art français romantique: la contribution d'Eugène Delacroix*), *L'Ukraine et la France au XIX siècle*, acte du colloque organisé à la Sorbonne les 21-22 mars 1986; Paris, 1987, p. 152. Traduction personnelle : « [...] le tableau gigantesque Le Supplice de Mazeppa de Louis Boulanger a été inspiré par les chants IX et X du poème de Byron. »

³¹ V. Hugo, *op. cit.*, p. 671.

³² *Ibid.*, p. 671.

La structure du poème de Hugo ressemble à celle du tableau de Louis Boulanger : le premier diptyque développe une image de tous les malheurs auxquels Mazeppa survit, le second constitue une projection dans le futur, le destin brillant où le cheval enragé l’emmène. Le poème tient une place importante dans *Les Orientales* de Hugo : « Mazeppa, symbolisation du génie poétique, ouvre le thème final des Orientales.³³ »

En revanche, toute autre est l’histoire du poème de Pouchkine dans le champ de la réécriture. Ce poème, intitulé *Poltava*, est écrit après celui de Byron. Cette sortie n’est pas le fruit de l’inspiration proprement dite. Il s’agit plutôt une opposition littéraire à la représentation de Mazeppa dans l’art romantique occidental. Pouchkine était indigné par cette célébration du personnage de Mazeppa et reprochait à Byron de ne pas utiliser toutes les données historiques qu’il y avait autour du personnage de Mazeppa :

S’il avait sous la main l’histoire de la fille séduite et du père guillotiné, probablement, personne ne pourrait aborder cet affreux sujet après lui. Ayant lu pour la première fois dans Voïnarovsky de Ryliejev (1825) les vers suivants :

La femme du Kotchoubey souffrant
et sa pauvre fille séduite...

J’étais complètement abasourdi : comment le poète a-t-il pu passer à côté de ce terrible événement... De forts caractères et la sombre tragédie, c’est ce qui m’a attiré.³⁴

Nous retrouvons la même opinion et la même attitude envers Mazeppa hugolien dans l’avant-propos du poème de Pouchkine :

Dans une oeuvre romanesque, Mazeppa a été campé sous les allures d’un vieux poltron, palissant devant une femme armée, inventant les horreurs raffinées juste bonnes pour un mélodrame à la française. Il eût mieux valu expliquer et développer le véritable caractère de l’hetman révolté, sans altérer arbitrairement la vérité historique.³⁵

Ainsi nous voyons que l’opinion de Pouchkine s’oppose à celle de Byron et de Hugo. Mais la structure des poèmes n’est pas finalement si différente entre Byron et Pouchkine, le schéma reste à peu près le même : un avertissement, les chansons, les notes à la fin. De même que le *Mazeppa* de Byron, le *Poltava* de Pouchkine n’a pas eu de succès lors de sa publication, élément que nous retrouvons mentionné dans les souvenirs de Pouchkine :

³³ *Ibid.*, p. 489.

³⁴ V. Jirmounskij, *Byron et Pouchkine*, Munchen, Wilhelm Fink Verlag, Meisenheim/Glan, 1970, p.5. Traduction personnelle.

³⁵ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 474.

« Le plus mûr de mes récits poétiques, celui où presque tout est original, le *Poltava*, n'a pas eu de succès [...] ³⁶ ».

Remarquons toutefois que le sujet du *Poltava* présente cependant d'autres événements de la vie de Mazeppa. Cette différence est déterminée essentiellement par l'extension de l'hypotexte.

Les deux premiers chants du poème racontent l'histoire de la séduction de la filleule Maria dont l'hypotexte est tiré des archives historiques de Pierre le Grand. Plus précisément, le premier chant présente les fiançailles avortées de Mazeppa à cause de l'opposition des Kotchoubey, les parents de Maria. La jeune fille s'enfuit de sa maison chez Mazeppa et ses parents préparent une vengeance pour exiger justice auprès de Pierre le Premier. Mais l'hetman réussit à persuader le tsar de sa justice et d'exiger, à son tour, la peine de mort pour Kotchoubey. Le deuxième chant nous montre Mazeppa qui est distant envers Maria et qui lui cache l'exécution de son père. La jeune fille l'apprend, au dernier moment par le biais de sa mère qui vient dans le château de Mazeppa, mais elle arrive trop tard pour sauver Kotchoubey. Dans les deux premiers chants Mazeppa est montré comme la violente force irréversible. Le troisième chant inverse la position du personnage : dans la guerre avec la Suède, Mazeppa trahit Pierre le Grand et passe du côté de Charles XII. L'armée de Charles XII est vaincue pendant la fameuse bataille de Poltava, la justice triomphe ainsi que le vainqueur - Pierre le Grand.

Il paraît, au premier abord que *Poltava* de Pouchkine n'a rien à voir avec le *Mazeppa* byronien et que ces oeuvres ne sont liées que par la représentation du même héros réel. Mais au fond le *Poltava* reprend les thèmes évoqués chez Byron: l'amour, les souffrances au nom de l'amour. De plus, nous retrouvons le rapprochement dans la description des personnages : celui de l'hetman âgé, celui de Charles XII et celui de Pierre le Grand. Cependant, la représentation de ces sujets est opposée dans les deux oeuvres : chez Byron c'est Mazeppa qui souffre au nom de l'amour, chez Byron c'est lui qui fait souffrir Maria. Cette opposition se manifeste surtout dans l'épisode de la nuit après la défaite : l'hetman âgé de l'œuvre de Byron ne dort pas, racontant, plein de nostalgie, l'histoire de sa jeunesse ; le Mazeppa dans le poème de Pouchkine est aussi privé de sommeil mais parce que son âme est torturée pour les péchés qu'il avait commis.

³⁶ V. Jirmounskij, *op. cit.*, p. 5. Traduction personnelle.

La comparaison entre le *Mazeppa* de Victor Hugo et le *Poltava* de Pouchkine évoque des poèmes ayant des sujets opposés. Le poème de Hugo est une ode au Mazeppa torturé célébrant son supplice qui l'amènera au futur glorieux. Le *Poltava* montre la fin de la vie politique et de la gloire de Mazeppa. Le poème de Pouchkine célèbre Pierre le Grand car il a libéré le pays de la trahison commise par Mazeppa.

2. 2. Mazeppa dans l'art romantique.

La réécriture fut ensuite musicale. Franz Liszt s'est inspiré du poème *Mazeppa* de Victor Hugo dans son sixième *Poème Symphonique* (1851). On retrouve le même thème dans *L'étude transcendante* pour piano qui porte le même titre *Mazeppa*. Une étude comparative entre l'œuvre poétique de Hugo et le *Poème Symphonique* de Liszt a été faite par Aristide Wirsta :

Dans cette traduction musicale, Liszt n'avait nullement le dessein de suivre pas à pas les traces du poète, et l'inspiration directe de Victor Hugo s'y réduit aux deux vers: « Il court, il vole, il tombe - Et se relève roi ! Les différentes phases de la course échevelée de Mazeppa, que le poème de Victor Hugo servant de programme dépeint magistralement, sont rendues par les variations successives du thème principal, tour à tour révolté et furieux, à demi évanoui, laissé pour la mort, ou triomphant.³⁷

Tout comme le poème de Hugo, celui de Pouchkine a également inspiré une œuvre musicale. C'est l'opéra de Piotr Illitch Tchaïkovsky qui porte le même titre *Mazeppa*³⁸ :

Tchaikovsky's opera *Mazeppa* is based on Pushkin's poem *Poltava*, which depicts the historical Ukrainian separatist, Mazeppa, in both his political and romantic exploits. The 70-years-old « hetman » of military leader surprises the Cossack judge, Kothubey, by asking for the hand of his young daughter, Maria. After Maria runs off with Mazeppa, Kochubey denounces Mazeppa's separatist plans to Peter the Great. Peter doesn't believe Kochubey, and delivers him up to Mazeppa, who tortures and then executes him. When Maria learns of her father's fate, she goes mad.³⁹

³⁷ A. Wirsta « Mazeppa dans la musique du XIX siècle », *L'Ukraine et la France au XIX siècle, op. cit.*, p. 112.

³⁸ Ecrite en 1879, représentée à Moscou pour la première fois en 1884.

³⁹ « L'opéra de Tchaïkovsky *Mazeppa* est basée sur le poème pouchkinien *Poltava* qui présente un personnage historique ukrainien, Mazeppa, dans ses deux activités : politique et romantique. L'hetman (ou un chef militaire) de 70 ans surprend le juge des Cosaques, Kotchoubey, ayant demandé la main de sa fille Maria, toute jeune. Après que Maria s'est enfuit avec Mazeppa, Kotchoubey dénonce, auprès Piere le Grand, les plans de

Nous voyons que la création du personnage artistique de Mazeppa prend une dimension plus vaste que la représentation littéraire. Il est impossible d'évoquer dans notre travail la réécriture de toutes les oeuvres artistiques représentant Mazeppa. Nous essayerons toutefois de donner un aperçu dans le tableau suivant⁴⁰ :

Littérature	Peinture	Musique	Théâtre
Byron <i>Mazeppa</i> 1818	Géricault <i>Mazeppa</i> , lithographie par Géricault et Eugène Lami, Rouen, Musée des Beaux-Arts	Tous ont pour titre <i>Mazeppa</i>	<i>Mazeppa or the Wild Horse of Tartary</i> , drame équestre de H. M. Milner, 1825
Ryliejev <i>Vojnarovskij</i> , 1825	1823 <i>Le page Mazeppa</i> , Paris, collection privée.	Maurer (Opéra) 1837	représenté avec l'écuyère Adah Isaacs Menken, à Londres en 1864
Hugo <i>Mazeppa</i> 1828	Vernet <i>Mazeppa aux chevaux</i> , huile sur toile, 1825 , détruit par un incendie 1961, (on en connaît une photographie conservée au Service d'Etudes et de Documentation du département des Peintures du Musée du Louvre) ; tableau copié par J. F. Herring en 1833 (Londres, The Gate Gallery)	Cortesi (Ballet) 1841	
Pouchkine <i>Poltava</i> 1828		Campana (Opéra) 1850	<i>Mazeppa ou le cheval Tartar</i> , mélodrame en trois actes, tiré de Lord Byron, par MM. Léopold et Cuvelier, mis en scène par M. Franconi jeune, musique de M. Sergent, représenté pour la première fois au cirque de MM. Franconi, directeur
Slowacki <i>Mazeppa</i>	<i>Mazeppa et les loups</i> ⁴¹ , huile sur toile, Avignon, Musée Calvet, 1826 Delacroix <i>Mazeppa</i> , peinture, Musée de l'art Moderne du Caire, 1826 Boulangier <i>Le supplice de Mazeppa</i> ⁴² , Musée des Beaux-Arts de Rouen, 1827	Liszt (poème symphonique) 1851 Schell-Veitinghof (Opéra) 1859 Pedrotti (Opéra) 1861 Pourny (Opéra)	

Mazeppa concernant la séparation. Pierre ne croit pas à Kotchoubey, et le livre au Mazeppa qui le torture et l'exécute. Lorsque Maria apprend le destin de son père, elle devient folle ». Traduction personnelle.

⁴⁰ Les données sur la peinture sont prises des éditions suivantes : C. Pelenska « The Mazeppa legend in French romantic art : Eugène Delacroix's contribution », *L'Ukraine et la France au XIX siècle, op. cit.*, p. 151.,

Les données sur la musique sont prises des éditions suivantes : *Dictionnaire des oeuvres*, tome VI, collection dirigée par Guy Schoeller, imprimé en Grande Bretagne, Bouquins, Robert Laffont, 1968, p. 430 - 431 ; W. Aristide « Mazeppa dans la musique du XIX siècle », *L'Ukraine et la France au XIX siècle, op. cit.*, p. 111.

Les données sur le cirque sont prises des éditions suivantes : *Dictionnaire des oeuvres, op. cit.*, p. 431.

⁴¹ Cf. annexe 2.

⁴² Cf. annexe 1.

	<p><i>Le supplice de Mazeppa</i>⁴³, lithographie, Paris, bibliothèque Nationale, 1827</p> <p><i>Mort du cheval de Mazeppa</i>, lithographie, Paris, Bibliothèque Nationale, 1830</p> <p>Deveria <i>Mazeppa surpris par le comte ; Délivrance de Mazeppa ; Mazeppa racontant son histoire</i>, suite de trois lithographies, Paris, Bibliothèque Nationale 1839</p> <p>Chassériau <i>Une jeune fille cosaque trouve Mazeppa évanoui sur le cadavre du cheval sur lequel il avait été attaché</i>⁴⁴, Huile sur bois, Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, 1851</p>	<p>1872 Pedrell (Opéra)</p> <p>1878 Hinton (Opéra)</p> <p>1880 Tchaïkovski (Opéra) 1884</p> <p>Dargomyjski (Opéra) ?</p> <p>Sokalskyï (Opéra) ?</p> <p>Mathias (Ouverture) ?</p>	<p>privilégié du roi, mis en affiche par le Théâtre du Cirque Olympique à Paris le 25 janvier 1825</p> <p>Le livret, paru chez Bezon à Paris en 1825, est conservé à la Bibliothèque de l'Opéra).</p>
--	---	--	---

⁴³ Cf. annexe 4.

⁴⁴ Cf. annexe 3.

Cette abondance des oeuvres d'art dont Mazeppa est le personnage principal provient de son apparition dans la littérature, plus précisément, par son apparition dans les oeuvres qui attirent notre attention. En généralisant, nous pouvons dire que le *Mazeppa* de Byron est un inspirateur des peintres, le *Mazeppa* de Hugo et le *Poltava* de Pouchkine sont ceux des musiciens. Nous aboutissons ainsi sur la question de l'analyse littéraire des trois poèmes.

CHAPITRE 3

SUR LE TERRAIN LITTÉRAIRE : LES DIVERGENCES ET LES RAPPROCHEMENTS

3. 1. La transvalorisation sémantique et formelle.

Les poèmes qui sont le sujet de nos préoccupations, le *Mazeppa* de Byron, le *Mazeppa* de Victor Hugo et la *Poltava* de Pouchkine se rapprochent beaucoup d'un point de vue thématique. Ces rapprochements sont dus aux origines historiques des hypotextes utilisés. Quant aux différences entre les oeuvres, elles sont basées sur la transvalorisation sémantique selon l'opinion idéologique de l'auteur. Ainsi, le *Mazeppa* de Byron est présenté comme un exemple de fidélité; chez Hugo ce personnage est un héros national. Le *Poltava* de Pouchkine présente *Mazeppa* en tant que traître puisqu'il est écrit à la gloire de Pierre le Premier :

La bataille de Poltava est l'un des événements les plus importants et les plus heureux du règne de Pierre le Grand. Elle le délivra d'un un adversaire très dangereux [...] ⁴⁵

Ces aspects constituent la transvalorisation sémantique dans la réécriture. Suivant ce champ idéologique et historique chaque poète, non seulement présente un des épisodes de la vie de *Mazeppa*, mais aussi révèle une des caractéristiques du personnage donné.

Il est intéressant de distinguer que la transvalorisation apparaît déjà dès le tout début des poèmes. Cela se manifeste particulièrement dans les épigraphes et les préambules. L'œuvre de Byron commence par un préambule⁴⁶. Les extraits utilisés contiennent l'histoire de la chevauchée et quelques détails concernant la fuite de l'armée de Charles XII.

Le texte du *Mazeppa* byronien est utilisé ensuite par Hugo et Pouchkine dans les épigraphes de leurs poèmes, ce qui est une preuve de la succession littéraire dans la création de la légende de *Mazeppa*. La valeur emblématique de ces épigraphes définit dès le début l'aspect sous lequel le héros principal sera présenté. L'épigraphe du *Mazeppa* hugolien « Away, away ! ⁴⁷ » insiste plutôt sur le mouvement, sur la progression du héros, sur la

⁴⁵ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 473.

⁴⁶ Les extraits de *L'histoire de Charles XII* de Voltaire.

⁴⁷ « En avant! En avant! »

projection dans le futur, ce qui souligne un caractère romantique de la représentation. Il révèle aussi les souffrances du personnage tout au long de sa course car chaque nouveau mouvement dans les poèmes de Byron et Hugo commence par « Away, away ! ». Alexandre Pouchkine utilise pour épigraphe le début du poème de Byron :

The power and glory of the war
Faithless as their vain votaries, men,
Had pass'd to triumphant Czar.⁴⁸

Contrairement à l'épigraphe de Victor Hugo, celle de Pouchkine insiste sur la notion de la puissance, du pouvoir. Successivement, elle relève les traits de l'épopée à la différence de l'épigraphe de Hugo qui évoque le mouvement personnel. Comme *Mazeppa* de Byron, *Poltava* de Pouchkine commence par une préface historique⁴⁹ qui mérite d'être analysée.

Cette épigraphe est un travail de poète, un résumé de toutes les données historiques dont les références sont présentées dans les notes du poème. Tout comme dans leurs écrits les thèmes sont opposés. A part l'histoire de la chevauchée qui n'est pas présente dans l'avant-propos du *Poltava* de Pouchkine, il s'agit des mêmes événements que dans celui du poème de Byron : la bataille de Poltava et l'image historique de Mazeppa. En comparant les préambules des deux oeuvres, nous pouvons concevoir que la défaite de la bataille de Poltava est décrite de façon littéraire chez Byron, tandis que dans l'œuvre de Pouchkine, elle fait l'objet d'une analyse historique.

Les deux portraits de Mazeppa donnés dans les deux préambules manifestent parfaitement non seulement la différence entre les sujets, mais ils sont aussi les premiers signes de la transvalorisation sémantique. Le poème de Pouchkine, ayant pour la préambule l'extrait de *l'Histoire de Charles XII* de Voltaire, révèle un côté intellectuel du personnage de Mazeppa :

Celui qui remplissait alors cette place était un gentilhomme Polonais, nommé Mazeppa, né dans le palatinat de Padolie ; il avait été élevé page de roi Casimir, et avait pris à sa cour quelque teinture des belles-lettres [...] Une intrigue[...] La supériorité de ses lumières lui donna une grande considération parmi les Cosaques: sa réputation s'augmentant de jour en jour, obligea le Czar à le faire Prince de l'Ukraine.⁵⁰

⁴⁸ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 473 ; Byron, *op. cit.*, p. 345 ; traduction p. 52 : « La puissance et la gloire des armes, infidèles comme les insensés qui les courtisent, avaient passé au Czar victorieux. »

⁴⁹ Après l'épigraphe.

⁵⁰ Voltaire, *L'histoire de Charles XII*, l'extrait est utilisé dans le poème de Byron en tant qu'avant-propos.

L'avant-propos de poème de Pouchkine souligne le négativité de la figure de Mazeppa :

Mazeppa est un des personnages les plus remarquables de cette époque. Certains auteurs ont voulu en faire un héros de la liberté, un nouveau Bogdan Khmel'nitski. L'histoire nous le montre comme un ambitieux passé maître dans l'art de la trahison et du crime, [...] comme l'assassin du père de sa malheureuse maîtresse, comme traître à Pierre avant sa victoire, à Charles après sa défaite : sa mémoire, vouée à l'anathème par l'église, ne saurait échapper à la malédiction de l'humanité.⁵¹

L'analyse des avant-propos révèle les prémisses de la transvalorisation de la représentation du héros romantique. L'avant-propos de Pouchkine est un témoignage des oppositions aux représentations de Mazeppa existantes déjà dans l'art romantique.

Important est le rôle des dédicaces. Celle de *Mazeppa* « A M. Louis Boulanger » souligne encore une fois le caractère polyvalent de la réécriture. La dédicace de *Poltava* est présentée sous la forme d'une petite strophe où la destinataire est nommée « la muse ». Cette petite allusion au mythe nous renvoie encore une fois à la question de la source d'inspiration. Selon les critiques et les historiens russes, dans la dédicace il s'agit d'un grand amour de Pouchkine - de Maria Rajevskaja-Volkonskaja : « Dans la dédicace pour Poltava Pouchkine s'est souvenu encore une fois de Volkonskaja sans la nommer.⁵² »

Cette femme était célèbre à son époque : elle a suivi son mari décembriste en Sibérie malgré la défense et la malédiction de son père. Une hypothèse serait que Alexandre Pouchkine se réfère aux souvenirs sur Rajevskaja-Volkonskaja dans la description de Maria.

La source historique ainsi détermine la représentation du personnage littéraire de Mazeppa. Les sources historiques jouent un rôle sur l'interprétation des faits par l'auteur. Suivant cette influence, les poèmes tendent donc à une fin ou à une autre.

Interrogeons-nous sur le rôle de la transformation formelle de la réécriture. La particularité du *Mazeppa* hugolien est qu'il fait partie des *Orientales*. Le poème représente un diptyque célébrant le héros comme une véritable ode. Les deux autres poèmes sont écrits dans les formes des chansons : 20 *cantos* chez Byron et 3 *pies'n'* chez Pouchkine. Ce rapprochement constitue un trait important non seulement par rapport aux poèmes donnés, mais au sein des oeuvres des poètes également : « En ce qui concerne Poltava, cette oeuvre

⁵¹ A. Pouchkine, *op. cit.*, pp. 473 - 474.

⁵² V. Veresajev, *L'entourage de Pouchkine*, Moscou, L'écrivain soviétique, 1937 ; Slavic printing and reprinting, Mouton, 1970 ; Paris, The Hague, p. 243. Traduction personnelle.

est composée sous la forme du poème lyrique de l'époque de romantisme, établie sous l'influence de Byron.⁵³ »

L'analyse de la réécriture explique l'apparition du personnage de Mazeppa dans le romantisme ainsi que les particularités de la transvalorisation. Les histoires concernant Mazeppa correspondent aux exigences de l'époque : d'une part, la représentation de Mazeppa et des événements qui se passent sont dus à l'orientalisme ; d'autre part, le personnage historique de Mazeppa contient en lui les attentes de l'époque. Puisque la question de l'identité romantique de Mazeppa exige une étude approfondie, la deuxième partie de notre mémoire en placera l'accent. Cependant, nous allons nous intéresser aux particularités littéraires de nos poèmes afin de mettre en évidence le décor qui contribue à la représentation du héros romantique.

3.2. La révélation de l'Orient.

Présenter son Orient sans mélange, affecter de jouer ici à la poésie pure après les thèmes politiques, voilà ce qui lui emporte.⁵⁴

Le romantisme tourne son visage vers l'Orient. Les trois auteurs dont nous avons choisi les oeuvres font incontestablement preuve de cette tendance.

L'Asie et l'Espagne sont présentées dans l'œuvre de Byron : *Don Juan*⁵⁵, *Lara*⁵⁶. L'orientalisme tient une place importante dans l'œuvre de Pouchkine. Les poèmes *La fontaine de Bakhtchisarai*⁵⁷, *Le convive de Pierre*⁵⁸ présentent les mêmes motifs que ceux de Byron. Ce rapprochement entre les oeuvres est considéré par les critiques russes comme une période de byronisme dans l'écriture de Pouchkine.⁵⁹

La révélation de l'Orient chez Hugo est importante puisque l'expression de son « orientalisme » semble se concentrer dans *Les Orientales* dont *Mazeppa* fait partie. Cette

⁵³ V. Jirmounskij, *op. cit.*, p. 132.

⁵⁴ Préface de H. Menschonnick aux *Oeuvres complètes* de V. Hugo, *op. cit.*, p. 486.

⁵⁵ Paru en 1819.

⁵⁶ Paru en 1813.

⁵⁷ Paru en 1824.

⁵⁸ Paru en 1830.

⁵⁹ V. Jimourskij, *op. cit.*, pp. 24-26.

composition témoigne que le poème *Mazeppa* est révélateur de la même tendance que les poèmes de Hugo et de Pouchkine. Il suffit juste de nommer quelques poèmes des *Orientales* : *Marche turque* (1828), *La sultane favorite* (1828), *Les Djinns* (1828).

La révélation de l'Orient de l'Est tel que la Pologne et l'Ukraine, moins élaborées littérairement, contribue à l'originalité d'un ensemble et, comme indique la préface des *Orientales*, à l'« union du thème oriental⁶⁰ ».

Puisque l'importance de l'orientalisme ukrainien pour Byron et Hugo est assez considérable, demandons-nous s'il est « authentique » pour le *Poltava* de Pouchkine.

Certes, la représentation des événements en Pologne et en Ukraine⁶¹ constitue incontestablement la révélation de l'Orient : les pays lointains, plus imaginés qu'étudiés. Pour Pouchkine la situation est différente. En effet, l'Ukraine n'est pas l'Orient lointain géographiquement, politiquement elle ne l'est pas non plus. Cependant ce pays est, dans une certaine mesure, un Orient littéraire.

Dans le romantisme russe l'Ukraine est souvent montrée comme un lieu où se passent les événements légendaires, comme un proche Orient complémentaire. Dans *Veillées à la ferme de Dikanka*⁶² de Gogol⁶³ il s'agit des actions magiques dans la province orientale qu'est l'Ukraine. Cette valeur emblématique de l'Ukraine dans le romantisme russe contribue à l'originalité de l'orientalisme dans le *Poltava*. C'est donc ainsi que l'on peut affirmer la révélation de l'Orient présente dans les trois oeuvres.

Ayant évoqué déjà la composition et les sujets des oeuvres, nous allons analyser les particularités d'expression puisque : « L'Orient existe ici par l'opulence langagière.⁶⁴ »

L'orientalisme apparaît premièrement dans le coloris, dans les images propres aux coutumes, aux traditions des pays que le poète présente.

Les images évoquant le pays sont d'abord des paysages représentant ce qu'on appelle « le coloris local ». Les descriptions évoquées se ressemblent dans les trois oeuvres : le désert, la forêt, la steppe, la rivière. Il est indispensable de souligner la présence, chez les trois auteurs, des épithètes révélant la sauvagerie et la violence du décor. Dans l'œuvre de Byron, nous retrouvons ces caractéristiques dans les épithètes décrivant le paysage :

⁶⁰ V. Hugo, *Ibid.*, p. 489.

⁶¹ Les deux sont présentées dans les poèmes de G. Byron et de V. Hugo.

⁶² Paru en 1831-32.

⁶³ Cet exemple est d'autant plus intéressant que dans l'œuvre de Pouchkine Dikanka est nommée aussi : Pouchkine, *op. cit.*, p. 519, vers 1721.

⁶⁴ Préface de H. Menschonnic aux *Oeuvres complètes* de V. Hugo, *op. cit.*, p. 490.

But a **wild** plain of far extent,
 And bounded by a forest black [...] ⁶⁵(v. 430-431)
 And dashes off the **ascending** waves
 And onward we advance ! ⁶⁶(v. 591-592)
 We near'd the **wild** wood [...] ⁶⁷(v. 464).

Les descriptions du paysage de *Mazeppa* de Hugo reflètent les mêmes éléments de la nature et les mêmes caractéristiques dans la description de l'eau :

Après avoir franchi fleuves à l'eau **glacée**,
 Steppes, forêts, déserts [...] ⁶⁸(v. 80-81)

Le poème de Pouchkine présente également les mêmes paysages :

Parmi les steppes **désolées** ⁶⁹(v. 1560)
 Par les gués, les forêts, les crêtes... ⁷⁰(v. 430).

Le paysage présenté par les auteurs met en lumière le romantisme et crée le décor du drame. La description des paysages révélant la violence de la nature contribue au décor propice à rébellion.

En plus du décor révélateur de la rébellion, du drame, la description de la nature dans le poème de Pouchkine nous présente les lieux connus : *Poltava*⁷¹, *Dikanka*⁷², *Varsovie*, *Moscou*⁷³, *Azov*⁷⁴, *Don*⁷⁵, *Dniepr*⁷⁶. En revenant encore une fois à la question de l'orientalisme chez Pouchkine, il est intéressant de remarquer la présence de *Dikanka* dans le *Poltava*, ce qui nous renvoie chez Gogol et souligne la particularité de la révélation de l'Orient chez Pouchkine. Celle-ci se manifeste aussi dans l'utilisation des mots ukrainiens dans le poème : *khoutor*, *kat*⁷⁷. Suite au rapprochement de deux langues, cette utilisation n'empêche pas la compréhension, mais crée la couleur locale dans le *Poltava*.

⁶⁵ G. Byron, *op. cit.*, p. 350 ; traduction, p. 57 : « Mais une plaine immense et déserte, bornée par une noire forêt [...] »

⁶⁶ *Ibid.*, pp. 360-361, traduction, p. 60 : « Les ondes bouillonnantes d'un fleuve large et clair roulent en serpentant au loin, et nous sommes au milieu [...] »

⁶⁷ *Ibid.*, p. 357 ; traduction, p. 58 : « Nous approchâmes la forêt sauvage. »

⁶⁸ V. Hugo, *op. cit.*, p. 673.

⁶⁹ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 515.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 485.

⁷¹ *Ibid.*, p. 473.

⁷² *Ibid.*, p. 519, vers 1721.

⁷³ *Ibid.*, p. 492, vers 691-692.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 510, vers 1346.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 486, vers 473.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 486, vers 478.

⁷⁷ *Ibid.*, *khoutor* : p. 475, vers 21, traduit en français comme « ferme » ; *kat*, devrait être dans les vers 1248-1250, se traduit en français comme « bourreau ».

La révélation de l'Orient se manifeste aussi à travers les couleurs prépondérantes utilisées dans les descriptions. Nous retrouvons celles qui sont propres au romantisme : le noir et le rouge. Ces couleurs contribuent à la création du décor du drame romantique

Le noir semble planter le décor funeste dans l'entourage du héros. Ainsi, dans le *Mazeppa* de Byron cette couleur apporte un aspect de drame :

Menthought I heard
a courser neigh,
From out yon tuft of
blakening firs.⁷⁸(v. 669-670).

De même, dans le poème de Victor Hugo le noir est la couleur essentielle pour les descriptions de la nature :

[...] mont **noirs** liés en longues chaînes (v. 29)
qui donc là-haut déploie
ce grand éventail **noir**⁷⁹ ? (v. 71-72)

Le noir reflète l'état sentimental, l'esprit des personnages dans le poème de Pouchkine :

[...] quelques **noires** pensées
Viennent opprimer sa poitrine. (v. 607-608)
Enchaîné, Kotchoubey médite,
Les yeux fixés sur le ciel **noir**⁸⁰(v. 772-773).

Pareil que le noir, le rouge prend sa vraie couleur dans les trois poèmes. Comme la couleur noire, le rouge est aussi principale dans la description de l'ambiance extérieure. En plus de cette utilisation, le rouge insiste sur la réflexion ou sur l'action du héros. Ainsi, dans le poème de Byron, le rouge contribue à la description de la nature en apportant les nuances de la nostalgie :

That nip the forest's
foliage dead,
Descoulour'd with
a lifeless **red** [...] ⁸¹(v. 474-475)

⁷⁸ G. Byron, *op. cit.*, p. 363. Traduction, p. 61 : « [...] chancelants, je crus entendre hennir le cheval dans un massif des noirs sapins. »

⁷⁹ V. Hugo, *op. cit.*, pp. 672-673.

⁸⁰ A. Pouchkine, *op. cit.*, pp. 490, 495.

⁸¹ G. Byron, *op. cit.*, p. 358. Traduction, p. 58 : « [...] ce feuillage mort et flétri, colorié d'un rouge sans vie[...] »

Dans l'œuvre de Victor Hugo le rouge s'étend en exprimant la lutte inhumaine du personnage :

[...] son sang **rougit**
la jaune arène (v. 50)
Tout tâcheté de sang,
plus **rouge** qu'un érable [...] ⁸²(v. 86)

Le rouge garde la même valeur que le noir contribuant à la description des supplices :

Une autre tête rebondit
Colorant les herbes de **rouge** [...] ⁸³(v. 1110-1111)

Les couleurs donc, créent une ambiance dans les œuvres. Elles s'étendent tout au long des poèmes, nuancent l'ambiance extérieure et l'état personnel du personnage. Ainsi, les couleurs deviennent l'essence de la création de la rébellion, comme le précise Jean Massin dans l'avant-propos des *Orientales* de Victor Hugo : « [...] ce sont des touches dont la prolifération seule appuie sur les valeurs attendues. ⁸⁴ »

L'autre révélation de l'Orient est le décor humain qui consiste en une description des coutumes. Le poème de Pouchkine inclut les coutumes dans son sujet : le rôle de l'orthodoxie dans les fiançailles avortées de Mazeppa ⁸⁵. Les attributs de la vie et de l'identité politique des cosaques renforcent également le « coloris local » d'autant plus que le poète utilise les noms ukrainiens pour les désigner dans le poème : *bountchouk* ⁸⁶, *serdiouk* ⁸⁷.

Dans le poème de Byron nous retrouvons ces particularités dans la description des préparatifs de Mazeppa pour la nuit. Mazeppa prête attention à son cheval, à ses armes, et à sa pipe. Ces éléments sont considérés comme les trois principaux accessoires de la vie cosaque ⁸⁸. Nous retrouvons leur importance dans le poème de Byron, ce qui, d'une part, souligne la prestance du héros principal, d'autre part, révèle l'attitude guerrière de Mazeppa :

This done, Mazeppa spread his cloak,
And lead his lance beneath his oak,
Felt if his arms in order good
The long day's march had well withstood -

⁸² V. Hugo, *op. cit.*, pp. 672-673.

⁸³ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 505.

⁸⁴ Préface de Jean Massin aux *Orientales* de Victor Hugo, *op. cit.*, p. 491.

⁸⁵ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 477, vers 84-86.

⁸⁶ Le terme *bountchouk* devrait être dans l'œuvre dans les vers 162-163. Il est omis par le traducteur. C'est un terme spécifique désignant la dignité d'hetman. Tout au long du poème, ce terme est traduit comme *étendard*. L'explication de la particularité de ce mot est donnée dans la note 6, A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 520.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 503, vers 1063, le mot est traduit en français comme « soldat ». La particularité de la traduction est montrée dans la note 25, p. 522.

⁸⁸ Ces attributs sont décrits dans plusieurs chansons dont on attribue à Mazeppa la création.

If still the powder fill'd the pan
And flints unloosen'd kept their lock [...] ⁸⁹(vers 78-83).

La révélation des coutumes cosaques dans le *Mazeppa* de Byron renforce le décor du drame. L'œuvre donne importance à la description des coutumes liées avec les armes, ce qui, successivement, suggère une idée d'un conflit, d'un drame.

Le rôle du cheval est parfaitement remarquable dans les trois poèmes. Le cheval est un animal indispensable de la vie cosaque. Il porte en soi une valeur emblématique de la destinée dans les chansons et les ballades.

Le tempérament du cheval semble représenter l'état moral et physique du héros : les poèmes de Byron et de Hugo représentent la description de la course, mais dans celui de Byron le héros est nostalgique, dans le poème hugolien le personnage est blessé. Ce lien se manifeste de manière singulière chez Byron puisqu'il y a deux descriptions de cheval : celle après la défaite de l'armée de Charles XII et celle de la chevauchée. Les deux descriptions sont opposées entre elles. Celle du cheval de Mazeppa lors de la guerre de la Suède avec la Russie souligne l'apprivoisement, la domptage et la docilité :

But he was hardy as his lord,
And little cared for bed and board ;
But spirited and docile too ;
Whate'er was to be done, would do.
Shaggy and swift, and strong of limb ;
All Tartar-like he carried him ;
Obey'd his voice, and came at call,
And knew him in the midst of all :
Through thousands were around. ⁹⁰ (vers 66-74)

La description du cheval de la chevauchée est opposée : l'insistance se fait sur la sauvagerie, ce qui, en lien avec le supplice du personnage principal, permet de supposer l'expression d'une certaine cruauté :

[...] the horse was brought ;
In truth, he was a noble steed,
A Tartar of the Ukraine breed,
Who looks as though the speed of thought
Were in his limbs; but he was wild;
Wild as the wild deer. ⁹¹(vers 358-363)
And snorting, with erected mane,

⁸⁹ G. Byron, *op.cit.*, p. 347 ; traduction p. 53 : « Cela fait, Mazeppa étend son manteau et pose sa lance sous son chêne, regarde si ses armes sont en bon état, malgré la longue étape de la journée; si la poudre est toujours dans le bassinet, si les pierres sont solidement fixées à la platine. »

⁹⁰ *Ibid.*, p. 347 ; traduction, p. 53 : « Mais il est dur comme celui qui le montait ; la provende et la couche, c'est ce qui l'inquiétait le moins. A la fois ardent et docile, il faisait tout ce qu'on lui demandait ; velu, rapide et vigoureux, il portait son maître en vrai cheval tartare ; obéissait à sa voix, venait à son appel, et le reconnaissait entre mille. »

And struggling fiercely.⁹²(vers 366-367).

La description du cheval du *Mazeppa* de Hugo reflète les mêmes nuances de la sauvagerie de l'animal :

Sur un fougueux cheval, nourri d'herbes marines,
Qui fume, fait jaillir le feu de ses narines
et le feu de pieds [...] ⁹³(vers 4-6).

Le *Poltava* de Pouchkine ne présente pas la description du cheval, mais il y a toujours la description de la course aux moments cruciaux de l'œuvre : Iskra galopant à travers les steppes⁹⁴ est exécuté, Mazeppa s'enfuyant, persécuté, est en opposition à Pierre le Grand triomphant sur son cheval dans les épisodes représentant la défaite :

L'hetman et le roi poursuivis
Vont galopant ; leur destinées
Les ont, en ce jour, réunis.⁹⁵ (vers 1560-1563)
Il galopait devant la troupe,
Fier, hardi, puissant et joyeux.⁹⁶ (vers 1428-1429)

Le rôle du cheval semble déterminer le destin des personnages. L'image du cheval souligne la pertinence du choix de l'auteur : tout en étant un animal ardent, le cheval obéit au cosaque. Cependant, le cheval ainsi que les autres particularités que nous avons évoquées ne jouent que le second rôle, mais non dénué de sens. Elles amplifient la représentation du héros : issu de l'Orient, des rêves, du mystère. Elles nous manifestent aussi la supériorité du héros, elles nous révèlent l'identité et la force du rebelle :

[...] ce condamné qui hurle et qui se traîne,
Ce cadavre vivant, les tribut de l'Ukraine
Le feront prince un jour. » (v. 91-93)

Ainsi, la révélation de l'Orient tout en étant un trait du romantisme, contribue à la création du décor de drame à travers l'expression de la violence de la nature, des couleurs rouge et noir, du mouvement, de la fougue.

⁹¹ *Ibid.*, p. 355 ; traduction, p. 56 : « Le cheval fut emmené ; vraiment, c'était un superbe animal, un cheval tartare, de la race d'Ukraine; ses membres paraissait vifs comme la pensée, mais il était sauvage, sauvage comme le daim sauvage. »

⁹² *Ibid.*, p. 355 ; traduction, p. 56 : « [...] s'ébrouant, la crinière hérissée[...] écumant de fureur et de crainte[...] »

⁹³ V. Hugo, *op. cit.*, p. 671,

⁹⁴ A. Pouchkine, *op. cit.*, pp. 485-486.

⁹⁵ *Ibid.*, p. 515.

⁹⁶ *Ibid.*, p. 512.

A l'issue de la première étape de notre travail, de cette genèse de la légende de Mazeppa dans l'art romantique, nous avons établi le même constat pour les trois oeuvres : le romantisme justifie l'application du personnage historique dans la littérature :

Tels sont les faits qui s'imposent à l'historien, garantis par les témoignages contemporains : tout ce qui sera dit ou écrit ultérieurement risque fort d'être altéré par le folklore, la psychologie collective ou l'idéologie⁹⁷.

Outre les oeuvres littéraires que nous avons évoquées lors de l'analyse de la réécriture, le nom de Mazeppa est aussi lié avec plein de petites histoires qui lui attribuent la composition des chansons, le talent épistolaire, l'ambiguïté de son activité politique⁹⁸. Le visage historique de Mazeppa pendant la guerre de la Russie contre la Suède contient également un grand nombre de légendes et d'anecdotes⁹⁹.

L'activité politique de Mazeppa suggère, aujourd'hui encore, des questions et des interprétations différentes. L'intérêt romantique envers le personnage de Mazeppa est renforcé par les particularités de sa vie privée, et plus précisément, par les histoires de ses amours. Celle-ci sont toujours liées avec sa vie politique, considérons les histoires racontées dans nos oeuvres : les amours avec Thérèse se sont terminés par la chevauchée représentée dans le poème de Byron ; dans le *Poltava* de Pouchkine Maria est devenu la victime de la révolte politique de Mazeppa.

Les oeuvres sont néanmoins très liées entre elles. Premièrement, parce que les trois poètes sont les représentants du romantisme dans les trois pays. Au niveau du développement littéraire, ils jouent le même rôle dans la littérature anglaise, française et russe. Les liens entre les oeuvres s'établissent partiellement grâce à l'influence littéraire de Byron. Le troisième aspect du lien des poèmes s'appuie sur la particularité du romantisme : la révélation de l'Orient. Si les sujets des poèmes sont plus au moins différents, en revanche, les oeuvres utilisent toujours les mêmes paysages, les coutumes et les habitudes.

La nature contribue donc incontestablement à planter le décor local, oriental, celui qui crée les images de l'action. Cependant ces descriptions tiennent le rôle secondaire dans chacun des trois poèmes. Les auteurs introduisent cette nuance insaisissable dans les descriptions par la surabondance des propositions *autour, devant, dessus*. En ce sens,

⁹⁷ A. Dabezies, *Le mythe de Faust*, Paris, Armand Collin, 1990, p. 12.

⁹⁸ M. Androusiak, E. Malaniouk., *Illustrimus dominus Mazepa - le personnage et ses activités*, Kiyv, Oberegúé, 1991.

⁹⁹ Considérons les œuvres de Voltaire mentionnées dans notre travail.

l'entourage est décrit par rapport au héros. Dans les descriptions, la nature tient la place seconde, mais elle est indispensable puisqu'elle plante le décor de l'action :

On n'imagine pas, en effet, qu'un de ces paysages merveilleux ne puisse être le cadre d'une belle histoire d'amour dont les héros, ténébreux et séduisants, seront à coup sûr des « héros romantiques » !¹⁰⁰

Mais si le décor oriental suggère l'apparition des actions romanesques, son rôle est plus qu'important. Le décor et le sujet, tout en rendant la scène à un héros, choisissent un personnage de l'action, de la rébellion. Ainsi, nous allons voir, à travers le *Mazeppa* de Byron, le *Mazeppa* de Hugo et le *Poltava* de Pouchkine, comment le personnage de Mazeppa manifeste son appartenance au décor et aux légendes qui lui sont prédestinées et comment s'inscrit dans le rôle du héros rebelle.

Au sein de notre mémoire, après les études comparatives d'apparition de Mazeppa dans les arts différents, nous essaierons de démontrer les traits de ce protagoniste en tant que héros romantique dans les trois oeuvres choisies.

¹⁰⁰ H. Sabbah, *op. cit.*, p. 74.

DEUXIEME PARTIE

MAZEPPA, HEROS ROMANTIQUE ORDINAIRE

Ainsi, après avoir évoqué l'histoire de la réécriture, après avoir comparé la structure des oeuvres, arrêtons-nous sur l'enjeu principal de notre étude comparative : Mazeppa, le héros romantique.

Le *Mazeppa* de Byron, le *Mazeppa* de Hugo et le *Poltava* de Pouchkine se rapprochent par la représentation de Mazeppa en tant que héros romantique : ce qu'il doit exprimer, quel que soit le poème qui le met en scène, ce qu'il y a d'intime en lui, ses émotions, ses sentiments plus que ses idées, son moi qui s'exprime par la rébellion. Il est donc indispensable de mettre en relief les caractéristiques du protagoniste qui, dans les trois oeuvres, donnent un tableau complet du héros romantique.

Quelles que soient les études effectuées sur la période du Romantisme, il est évident que l'importance du héros romantique joue un rôle essentiel au sein de l'expression artistique de l'époque : « [...] c'est le héros romantique, être tourmenté, déchiré, vivant un constant déséquilibre entre ses inspirations et son époque [...] »¹⁰¹. »

Certes, en prenant en considération les caractéristiques essentielles du héros romantique, nous pourrions montrer leur appartenance au personnage de Mazeppa. Mais nous allons choisir une autre méthode insistant sur le personnel, sur la sensibilité du personnage en tant que l'intimité d'un héros en opposition : « Un goût pour l'introspection et pour l'épanchement lyrique, l'expression des sentiments personnels : il s'agit là d'une constante du romantisme¹⁰². »

De ce fait, notre étude est axée essentiellement sur le personnage de Mazeppa dans les trois poèmes. Comment apparaît-il ? Qui est-il ? Quelles sont ses conceptions de l'amour, de la femme, de la vie et du bonheur ? Comment sont-elles définies dans le monde très déterminé dans lequel il vit lui-même ?

C'est par cette approche que nous allons analyser le personnage de Mazeppa dans les trois oeuvres. Puisque si la conception des caractères et des passions de l'homme se présente comme quelque chose de particulier à l'époque, nous pouvons ainsi affirmer que le portrait de protagoniste, établi selon l'analyse de ses sentiments constitue ainsi un exemple du personnage romantique.

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 61.

¹⁰² *Ibid.*, p. 65.

Si nous désirons dépeindre l'homme comme une conséquence de son milieu, il est nécessaire, pour bien faire comprendre le personnage, de décrire son milieu afin d'imaginer comment il s'inscrit dans l'entourage. C'est de cette relation que nous retirons l'importance accordée à sa description physique, à celle des lieux où vivent les personnages et à celle de la société dont ils font partie.

Instaurer l'image du héros signifie se projeter dans le système bien défini de l'analyse de personnage : ses actions, son opinion, celle des autres, celle de l'auteur. Tout ces éléments restent omniprésents lorsqu'on caractérise tout héros. Pour expliquer la singularité du héros romantique en tant que personnage littéraire, servons-nous de trois critères dans la description du personnage : portrait, vie publique, vie privée.

CHAPITRE 1

LE PORTRAIT DU HEROS

Pour dévoiler le personnage, il est nécessaire non seulement de décrire le lieu de sa vie, mais aussi son physique. Si le corps et ce qui l'entoure influent sur son âme, l'âme dessine le corps et surtout le visage à son image et l'un permet à l'observateur attentif de pénétrer l'autre.

1. 1. Mazeppa âgé : sagesse ou astuce ?

L'œuvre de Byron nous présente les deux portraits de Mazeppa. C'est dès le canto III, en décrivant l'armée de Charles XII, que le poète nous présente Mazeppa bien qu'il ne soit pas encore désigné comme le héros principal. Une personne âgée, avec les gestes mesurés, ce qui est exprimé par le biais de l'anaphore. L'accumulation des verbes au passé insiste sur la noblesse des actions, elle souligne également l'importance des préparatifs et la sagesse du héros :

The Cossack prince rubb'd down his horse,
And made for him a leafy bed,
And smooth'd his fetlocks and his mane,
And slack'd his girth, and stripp'd his rein,
And joy'd to see how well he fed.¹⁰³ (v. 58-62).

Nous retrouvons aussi le calme de Mazeppa exprimé par le biais des épithètes : « calm and bold ¹⁰⁴ » (v. 56). Il serait difficile de réconcilier Mazeppa avec l'image traditionnelle des héros byroniens ou avec celle des autres héros romantiques : « Ce grand vieillard n'a rien d'un homme fatal. Il est calme, silencieux, attentif, mais jovial et bon¹⁰⁵. »

Le poème de Pouchkine donne aussi le portrait de Mazeppa âgé. Mais le portrait de Mazeppa de ce poème évoque d'autres traits du personnage, opposés à ceux évoqués par Byron. Il s'agit de l'amour de Mazeppa envers une jeune fille, sa filleule :

¹⁰³ G. Byron, *op. cit.*, p. 347 ; traduction, p. 53 : « [...] le prince des Cosaques panse son cheval, exténué de sa longue course, lui fait une litière de feuillage, lisse sa crinière et ses fanons, lâche ses sangles, le débriade et se réjouit de le voir si bien manger. »

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 347.

¹⁰⁵ R. Escarpit, *op. cit.*, p. 215.

Il est vieux, accablé par l'âge,
 La guerre, les soucis, les jours;
 Mais, du temps ignorant l'outrage,
 Mazeppa soupire d'amour¹⁰⁶. (v. 59-62)

Ainsi, la transvalorisation souligne le caractère de Mazeppa pouchkinien. L'interprétation du Mazeppa par Byron le présente comme un vieillard sage, alors que la description de la trahison de Pouchkine insiste sur l'astuce :

Mais la vieillesse est plus prudente,
 Plus sceptique et plus méfiante,
 Et ne prend ses décisions
 Qu'après mûres réflexions¹⁰⁷. (v.249-252).

A côté de cette image d'un vieillard avec les gestes mesurés dans la description de l'auteur, le personnage de Mazeppa se distingue, parmi tous les autres, par l'appréciation de Charles XII :

Of all our band [...] none can less have said or more have done than thee, Mazeppa ! ¹⁰⁸ (v.97-101).

Cette description se poursuit par la révélation de la force physique et morale du héros : « Through firm of heart and strong of hand ¹⁰⁹ »(v.98) A la différence du poème de Byron, celui de Pouchkine nous propose une appréciation des activités contradictoires de Mazeppa :

Ennemi juré du tsar Pierre ;
 Il suscite l'étonnement
 Par son allure jeune, fier ¹¹⁰ (vers1221- 1225)

De *Poltava* la tromperie de Mazeppa est soulignée par le biais de l'antithèse. L'hetman se montre malade lors de la dénonciation de sa trahison par Iskra :

[...] Mazeppa feint
 D'être malade : il souffre, il geint,
 Il est près de la mort, il croule :
 Les guerres et les durs travaux,

¹⁰⁶ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 476.

¹⁰⁷ *Ibid.*, p. 481.

¹⁰⁸ G. Byron, *op. cit.*, p. 348 ; traduction, p. 54 : « De toute notre troupe[...] il n'est personne qui ait si peu parlé et plus fait que toi, Mazeppa ! »

¹⁰⁹ G. Byron, *op. cit.*, p. 348 ; traduction, p. 54 : « quel que soient le courage et la vigueur du bras de chacun[...] »

¹¹⁰ A. Pouchkine, *op.cit.*, p. 507.

Les passions et la tristesse,
La maladie et la vieillesse
Sont ses continuels bourreaux.¹¹¹ (v.1195-1201).

Cette description est opposée à celle qui la suit où Mazeppa reprend sa force en se déclarant l'adhérent de Charles XII :

Mazeppa, ce chétif malade,
Hier encore à moitié mort [...]
Déserte sa couche maussade. -
Lorsqu'il passe devant les cavaliers
En revue, il galope, alerte ;
Aux mains tremblant, au teint pâle...
Recouvrera jeunesse et santé.¹¹²(v. 1224-1231).

Parmi les trois oeuvres considérées, celles de Byron et de Pouchkine présentent les portraits de Mazeppa âgé. L'affrontement de deux portraits évoqués nous montre les deux portraits opposés. Cette opposition est totale, à chaque trait de Mazeppa âgé du poème de Byron correspond son « antonyme » dans le portrait de Mazeppa de *Poltava*. Néanmoins, le héros est remarquable dans les deux oeuvres. Mazeppa byronien engendre la prestance, la fougue, la force. Le héros de *Poltava* représente une figure ambiguë évoquant l'appréhension. Le sens de cette opposition réside partiellement dans le fondement les poèmes, mais aussi, il s'ancre dans une des caractéristiques propres au héros romantique telle que « bien des contradictions¹¹³ ».

¹¹¹ *Ibid.*, p. 506.

¹¹² *Ibid.*, p. 507.

¹¹³ H. Sabbah, *op. cit.*, p. 62.

1. 2. Mazeppa dans sa jeunesse : amoureux et torturé.

Outre le portrait analysé ci-dessus, le *Mazeppa* de Byron évoque le portrait du héros dans sa jeunesse. Ce dernier est présenté dans le début du récit de Mazeppa racontant sa jeunesse. Cette représentation évoque deux portraits du personnage présentés par l'antithèse:

I was a goodly stripling then;
At seventy years I so may say [...] (v. 181-182)
For I had strength, youth, gaiety,
A port, not **like** to this you see,
But smooth, **as** all is rugged now.¹¹⁴(v. 188 -189)

L'antithèse, présente dans ce récit, souligne le caractère romantique de l'apparition du jeune Mazeppa dans le poème. La façon dont le vieillard présente son récit¹¹⁵ évoque la nostalgie du héros : « Le héros romantique est bien souvent nostalgique, et c'est avec une émotion faite de regret et d'attendrissement qu'il se retourne vers son passé¹¹⁶. »

C'est de là qu'on déduit l'importance de l'utilisation de l'antithèse qui constitue le point cardinal dans l'œuvre. Le Mazeppa narrateur et le Mazeppa personnage dans la même oeuvre sont complémentaires et littéralement indissociables. Mazeppa dans sa jeunesse, homme emporté par un cheval fou, incarne un typique personnage du romantisme. Mazeppa comme sage vieillard souligne ce type du héros romantique : « Avec cette image solide et carrée du vieux chef, la chevauchée fait un saisissant contraste¹¹⁷. »

En ce qui concerne le *Mazeppa* hugolien, le portrait de Mazeppa présente le supplice. Les deux premiers vers nous montrent l'image d'une personne humiliée et méprisée. Le portrait évoque l'état physique et moral difficile :

La sueur sur le front, l'écume dans la bouche,
Et du sang dans les yeux.¹¹⁸ (v. 11-12)

La comparaison « comme un reptile¹¹⁹» (v. 7) enlève toute la noblesse de l'être représenté en tant que personnalité et même en tant qu'être humain. Ainsi, les portraits de Mazeppa hugolien et byronien présentent Mazeppa souffrant. Il est intéressant que le poème

¹¹⁴ G. Byron, *op. cit.*, p. 350 ; traduction, p. 55 : « J'étais alors un joli garçon. A soixante dix ans, je puis bien dire...car j'avais force, jeunesse, gaieté, un teint qui n'était pas celui que vous voyez, mais aussi poli qu'il est rude aujourd'hui. »

¹¹⁵ Vers 181-182.

¹¹⁶ H. Sabbah, *op. cit.*, p. 72.

¹¹⁷ R. Escarpit, *op. cit.*, p. 215.

¹¹⁸ V. Hugo, *op. cit.*, p. 671.

¹¹⁹ V. Hugo, *op. cit.*, p. 671.

de Pouchkine, tout en représentant d'autres sujets au sein du poème, évoque aussi le thème : « bourreaux - supplice », mais dans l'ordre opposé ; c'est Mazeppa qui joue le rôle d'un bourreau dans le *Poltava* de Pouchkine :

Le vieillard sanguinaire
Exige audacieusement
Un exemplaire châtement [...] (v. 551-553).
Ainsi, le vieillard inflexible
Exige... Mais, est-ce possible?
Qu'au supplice soit envoyé
Le père de celle qu'il aime!¹²⁰ (v.554-557).

L'accent sur la cruauté se fait dans le passage où Maria est la victime. La dureté du héros prend son contre-pied romantique : le portrait de Mazeppa renforce l'image d'un vieillard, mais il se rapproche de l'image symbolique représentative de la séduction, celle de Faust :

Ses yeux brûlant et enjôleurs
Sa malicieuse faconde,
Ses cicatrices, ses sillons[...]
Le regard brillant, la prestance
Du vieillard ont su te charmer
La douceur de son éloquence.¹²¹ (v. 575-585).

Ainsi, nous pouvons remarquer que les portraits de Mazeppa dans les trois oeuvres dévoilent différentes nuances de ses traits physiques et moraux. Mazeppa est sage, nostalgique, astucieux, humilié, il est bourreau, il est victime. Nous avons déjà analysé Mazeppa tel que l'auteur le conçoit, tel qu'il se présente lui-même, tel que son entourage le montre. Il nous appartient aussi de découvrir le héros d'après ses actions.

¹²⁰ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 488.

¹²¹ *Ibid.*, p. 489.

CHAPITRE 2

MAZEPPA, CHEF PUBLIQUE.

Aborder la question de l'entourage d'un héros rebelle signifie se projeter au cœur de la guerre, de la révolte, du rejet, en tout cas, s'inclure à l'analyse d'un conflit. Dans ce sens, il paraît indispensable de comparer Mazeppa aux autres - ses rivaux, ses ennemis - afin de définir les déchirements et les contradictions du personnage, ce qu'il cherche à prouver, à combler en lui par sa rébellion. Selon les histoires des poèmes, utilisons trois « scènes » du développement : guerre, révolte, société.

2. 1. La mise en scène de la guerre :

Mazeppa entre deux figures puissantes.

Le rapprochement de l'entourage dans le *Mazeppa* de Byron, le *Poltava* de Pouchkine et le *Mazeppa* de Hugo est dû à la présentation de deux périodes de la vie de Mazeppa dans les oeuvres et se concentre sur les groupes suivants : l'armée de Charles XII et de Pierre le Grand ; les bourreaux et le cheval ; les personnages historiques chez Pouchkine.

La description de l'armée vaincue et en fuite de Charles XII (dans les deux oeuvres) correspond totalement à celle de Voltaire¹²². Dans les deux oeuvres, toute la révélation des épisodes liés avec la bataille de Poltava est discernée dans le « triangle ». Ainsi, le roi Charles XII est montré comme un ambitieux :

The power and glory of the war,
Faithless as their vain votaries, men,
Had pass'd to the **triumphant** Czar¹²³. (v. 5-7)
Such was the hazard of the die ;

¹²² Du vers 13 au vers 23 suivant le préambule de Byron, G. Byron, *op. cit.*, p. 345.

The **wounded** Charles **was taught** to fly¹²⁴..(v. 15-16).
 And not a voice was heard t'upbraid
 Ambition in his humbled hour.¹²⁵(v.20-21).

Le poème de Pouchkine nous présente l'image de Pierre le Grand comme celle de la force :

Hélas ! J'ai commis une erreur
 Sur le compte de Charles ; certes
 C'est un garçon fier, batailleur,
 Hardi, audacieux, alerte. (v. 1300- 1302).
 Il est léger, aveugle, obtus ;
 Son orgueil, surtout, est immense. (v.1300-1321)¹²⁶.

Face aux figures si puissantes, le personnage de Mazeppa semble perdre sa singularité, son rôle d'agent principal.

Dans les deux œuvres, la guerre est décrite de façon opposée. Pouchkine utilise la citation de *Mazeppa* byronien pour le préface. Dans le *Poltava* celle-ci insiste sur le triomphe alors que dans le *Mazeppa* byronien il s'agit de la tragédie :

Tw as after **dread** Pultowa's day,
 When fortune left the royal Swede. (vers 1-2)¹²⁷

La citation de Byron, utilisée par Pouchkine comme épigraphe, insiste sur le triomphe et la force de Pierre le Grand :

The power and glory of the war [...] **Had passed to the triumphant** Czar. (5-7)¹²⁸

Cette antithèse dans les oeuvres est renforcée par les images qui suivent. Le poème de Byron montre les malheurs de l'armée de Charles XII :

Around a slaughter'd army lay,
 No more to combat and to bleed¹²⁹. (v.3-4)

¹²³ G. Byron, *op. cit.*, p. 345 ; traduction, p. 52 : « La puissance et la gloire des armes, infidèles comme les insensés qui les courtisent, avaient passé au Czar victorieux [...] »

¹²⁴ *Ibid.*, p. 346 ; traduction, p. 52 : « Tels étaient les hasards du sort. Charles, blessé, avaient appris à fuir. »

¹²⁵ *Ibid.*, p. 346 ; traduction, p. 52 : « [...] pas une voix ne s'éleva pour insulter à l'ambition, dans les jours d'abaissement[...] »

¹²⁶ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 509.

¹²⁷ G. Byron, *op. cit.*, p. 345 ; traduction, p. 52 : « C'était après la funeste journée de Pultava alors que la fortune abandonna le monarque suédois [...] »

¹²⁸ *Ibid.*, p. 345 ; traduction, p. 52 : « La puissance et la gloire des armes, infidèles, comme les insensés qui les courtisent, avaient passé au Czar victorieux[...] »

¹²⁹ *Ibid.*, p. 345 ; la traduction, p. 52 : « [...] une armée massacrée gisait éparse, destinée à ne plus combattre ni verser son sang[...] »

Le poème de Pouchkine, au contraire, évoque le champ lexical de brillance dans le portrait de Pierre le Grand au moment crucial de la bataille :

Pierre sort. Sa face rayonne,
Elle est horrible. Sa personne
Est magnifique, et dans ses yeux
Passent des éclairs merveilleux.¹³⁰ (v.1406-1409)

Le triomphe et la gloire sont également soulignés dans la description qui suit celle de la bataille :

Pierre festoie et son visage
Reflète un bonheur sans nuage;
Son regard est clair, glorieux,
Et son festin est merveilleux. (v.1541-1544)¹³¹

Cette opposition entre les personnages est soulignée dans le discours de Mazeppa:

C'est un garçon fier [...] (v. 1302)
Mais il ne saurait terrasser
Cet autocrate de génie¹³²[...] (v. 1314-1315)

Dans le poème de Pouchkine, nous remarquons également cette opposition tout au long de la bataille et dans une allusion ironique¹³³ où l'antithèse concerne aussi le personnage de Mazeppa :

Pourquoi le roi Charles, le maître,
A-t-il dédaigné le festin?
Et pourquoi Mazeppa, le traître,
N'a-t-il point subi son destin ? ¹³⁴(v. 1556-1559)

Le *Mazeppa* de Byron, au contraire, nous montre le personnage de l'hetman comme celui qui a donné toutes ses forces au nom de ses idées et au nom des autres :

And then he said [Charles]
Of all our band [...]
[...] none
Can less have said or more have done
then thee, Mazeppa !¹³⁵ (v.97-100)

¹³⁰ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 511.

¹³¹ *Ibid.*, p. 515.

¹³² *Ibid.*, p. 509.

¹³³ Dans les vers 1551- 1159.

¹³⁴ *Ibid.*, p. 515.

¹³⁵ G. Byron, *op. cit.*, p. 348, traduction, p. 54 : « Puis il dit : De toute notre troupe[...] il n'est personne qui ait aussi peu parlé et plus fait que toi, Mazeppa ! »

L'antithèse est très importante pour la représentation de l'entourage dans les deux poèmes. Dans les deux poèmes, le rôle historique de Mazeppa semble être minuscule par rapport aux personnages forts de Charles XII et de Pierre le Grand. Dans le *Poltava*, il est rejeté par l'autre protagoniste représentant la justice : Pierre le Premier. Dans le *Mazeppa* de Pouchkine, le personnage de Mazeppa semble être beaucoup apprécié par Charles XII. Cependant, nous ne pouvons pas parler de l'intégration complète du personnage de Mazeppa car le dénouement de l'œuvre est totalement inattendu : quand Mazeppa termine son histoire par un laconique « *Bonsoir, camarades !* » il n'a pas de réponse car le roi dort. Il est intéressant de remarquer l'inversion totale de cet épisode dans le *Poltava* de Pouchkine. Chez Byron, Mazeppa se souvient toute la nuit de sa jeunesse :

« Comrades, good night! » -
 the hetman threw [...] (v. 860)
 And if ye marvel Charles forgot
 To thank his tale, he wonder'd not,-
 The king had been an hour asleep.¹³⁶(v.867- 870)

Dans le *Poltava*, cette nuit-là pour Mazeppa est celle de ses tortures morales :

Charles se réveille et se lève:
 « Et, Mazeppa, La nuit s'achève. »
 Mais l'hetman n'est plus de repos
 Depuis longtemps une tristesse
 Le ronge. Un insidieux mal serre
 sa poitrine, l'opprime.¹³⁷(v.1670-1675)

On ne peut pas affirmer que le passage cité évoque l'absence de communication. Néanmoins, il évoque la solitude de Mazeppa âgé et son refuge dans la nostalgie.

¹³⁶ *Ibid.*, pp. 367-368 ; traduction, p. 64 : « Bonne nuit, camarades ! Et si vous êtes surpris que Charles ait oublié de le remercier de son récit, il ne fut pas, lui : le roi dormait depuis une heure ! »

¹³⁷ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 518.

2. 3. Le supplice : hors de la société.

En ce qui concerne la description du supplice, nous pouvons mettre en relief le rapprochement entre les poèmes de Byron et de Hugo. Cependant, le *Mazeppa* de Hugo ne présente que l'épisode concernant le supplice, il ne s'agit pas de l'armée vaincue de Charles XII. Ainsi les deux premières strophes¹³⁸ nous dressent une description approfondie du tableau *Le supplice de Mazeppa* de Louis Boulanger en montrant le personnage devant ses bourreaux et surtout son état physique et moral. On perçoit l'image d'une personne humiliée et méprisée dans le *Mazeppa* de Byron :

Ainsi, quand Mazeppa,
qui rougit et qui pleure [...] (v. 1)
Qu'il a bien **réjoui** de sa rage inutile
Ses bourreaux tout **joyeux** [...] (v. 8-9)

De même, l'œuvre de Byron nous montre l'humiliation du personnage :

The last of human sounds which rose,
And I was darted from my foes,
Was the wild shout of savage laughter,
Which on the wind came roaring after [...] (v. 379- 380)

Pour donner un bref résumé de l'image de Mazeppa par rapport à son entourage, il suffit juste de rappeler encore une fois le titre du tableau de Louis Boulanger *Le supplice de Mazeppa*.

En ce qui concerne l'entourage lors de la course, un couple impétueux est remarquable dans les deux oeuvres : l'image de l'homme emporté par un cheval. Sa singularité est soulignée chez Byron :

[...] On the earth
So fit a pair had never birth,
Since Alexander's days till now,
As thy Bucephalus and thou. (vers 101-104)¹³⁹

Dans le *Mazeppa* de Hugo l'harmonie est exprimée à travers l'anaphore : « Ils vont » (v. 19, 25).

¹³⁸ Vers 1-12.

¹³⁹ G. Byron, *op. cit.*, p. 348 ; traduction, p. 54 : « Depuis Alexander à nos jours, jamais le couple ne fut si bien assorti que toi et ton bucéphale[...] »

2. 3. L'homme amoureux : qui est la victime de l'amour ?

L'entourage dans le *Mazeppa* se distingue par la présence de nombreux autres personnages intervenant dans l'histoire de son amour envers Maria. Ainsi, le sujet romantique de *Poltava* se développe suivant la *fabula* de référence de l'amour avec l'opposition des parents : Mazeppa est un héros principal, Maria est son amoureuse, Kotchoubey, le père de Maria, s'oppose au héros. Selon des scénarios classiques, c'est le héros principal qui subit qui souffre. Rappelons-nous l'histoire de l'amour de Mazeppa avec la comtesse Thérèse dans l'œuvre de Byron. Dans ce poème-là, Mazeppa subit le supplice au nom de l'amour. Le début du poème de Pouchkine semble représenter également le sujet de cette *fabula* de référence, mais dans son développement nous percevons des changements importants. Ce n'est pas Kotchoubey qui représente le pouvoir triomphant, mais Mazeppa qui effectue le supplice contre le père de sa bien-aimée. Le poème est marqué par l'élargissement du sujet de *Poltava*. La femme de Kotchoubey accomplit un rôle très actif au sein du poème. On distingue, en particulier, son attitude devant la proposition de mariage :

Sa mère arrive, frémissante
De rage, d'indignation.¹⁴⁰ (v.81-82)

Sa participation dans l'intrigue politique du poème est indispensable, en particulier, dans la préparation de la délation :

Brûlant d'une haine farouche,
L'épouse, plein de courroux,
A son tour, presse son époux:
Elle lui souffle [...] son ardent désir de vengeance.¹⁴¹ (v. 379-384)

Nous retrouvons également cette femme dans sa contribution active le jour de l'exécution, près du lit de sa fille et aussi sur la place où l'exécution a lieu. Ainsi, l'attitude de la mère de Maria est presque résumée dans les vers suivants :

« L'effronté! Le vieux débauché!
Il a perdu toute mesure
De concevoir un pareil péché. »¹⁴²(v. 84-86)

¹⁴⁰ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 477.

¹⁴¹ *Ibid.*, p. 484.

¹⁴² *Ibid.*, p. 477.

On pourrait croire que Mazeppa est vraiment un héros romantique typique tandis que le développement suivant du poème prouve le contraire - le père de Maria est guillotiné, sa mère est envoyée en exil et, finalement, rappelée après :

Les familles de Kotchoubey, d'Iskra,
qui vivaient exilées,
sont incontinent, rappelées par le tsar.¹⁴³ (1255-1258)

La cruauté du héros face à son entourage se manifeste dans le fait que jeune cosaque Iskra a été guillotiné :

L'air indifférent,
Iskra, silencieux, paisible,
Gardait son maintien impassible¹⁴⁴. (v. 1092-1094)

Ainsi, à la grande différence des oeuvres de Byron et de Hugo, c'est Mazeppa qui apparaît dans le rôle de bourreau ; dans le *Poltava* de Pouchkine c'est Iskra qui meurt au nom de l'amour. Le poète décrit l'amour d'un jeune cosaque Iskra dans les vers 401-427. Le personnage d'Iskra renforce l'opposition présente dans le texte car Mazeppa trahit l'amour de Maria alors qu'Iskra meurt au nom de son amour pour elle. Le personnage d'Iskra représente aussi la valeurs symbolique du sujet. La signification de son nom¹⁴⁵ incarne la révolte, les bouleversements, le drame.

Avec les victimes de Mazeppa apparaissent ses compagnons. Cette opposition est particulièrement intéressante parce que les ennemis deviennent presque toujours les victimes¹⁴⁶ En outre, on ne peut pas constater la présence des vrais amis, car, dans tous les cas, ils accomplissent le rôle des compagnons. Dans la représentation des amis de Mazeppa le poète accorde une place importante au cosaque Orlik : l'interrogation de Kotchoubey¹⁴⁷ et la conversation avec Mazeppa la veille de la bataille¹⁴⁸. On perçoit également d'autres personnages qui n'accomplissent pas de rôle actif, mais qui sont néanmoins les acteurs principaux du complot mazeppien contre Pierre le Premier¹⁴⁹. Parmi les personnages figurants nous voyons le jésuite, le mendiant et la comtesse Doulskaja, ces personnages sont présentés dans le discours de Mazeppa :

¹⁴³ *Ibid.*, p. 508.

¹⁴⁴ *Ibid.*, p. 504.

¹⁴⁵ *Iskra* (russe) – étincelle.

¹⁴⁶ Sauf le cas avec Pierre le Grand.

¹⁴⁷ Vers 827-889.

¹⁴⁸ Vers 1296-1370.

¹⁴⁹ Les enjeux de ce complot sont présentés dans les vers 452-495.

J'ai les amis sûrs et fidèles :
 Cette princesse Doulskaja,
 Le jésuite, un homme modèle,
 Et ce vagabond, un rebelle [...] ¹⁵⁰ (v. 701-704)

Le rôle de la comtesse Doulskaja est d'autant plus important qu'il apparaît aussi dans le discours de Maria représentant la jalousie :

Maria : [...] l'on m'a dit que l'autre jour
 Ta main avait levé le verre
 A la santé de Doulskaja.
 Peux-tu me dire?
Mazeppa : Maria,
 Es-tu jalouse ? ¹⁵¹ (vers 668-674)

Ainsi, comme le personnage d'Iskra, le personnage de Doulskaja souligne l'élargissement du sujet. Les relations du héros principal se présentent sous la formule « les compagnons et les victimes ».

Les poèmes de Pouchkine et de Byron présentent les sujets de l'amour. Bien que du point de vue thématique, les sujets soient inversés, il faut néanmoins distinguer la proximité de certains personnages chez Pouchkine et Byron : une jeune fille, sa mère et son père. Le couple « une fille - sa famille » a une grande importance dans *Poltava* de Pouchkine. Les rôles des familles et des jeune filles représentées sont très différents compte tenu de différentes histoires décrites. Voyons la description de la jeune fille chez Byron :

A slender girl, long-hair'd and tall,
 Sate watching by the cottage wall :
 The sparkle of her eye I caught,
 Even with my first return of thought
 For ever and anon she threw
 A prying, prying glance on me
 With her black eyes so wild and free. (v.806-812) ¹⁵²

On retrouve les mêmes traits de description de la jeune fille chez Pouchkine :

Son sein est blanc comme la neige,
 Ses cheveux noirs font un cortège
 De boucles autour de son front ;
 Ses yeux comme les étoiles ;
 Sa bouche vermeille dévoile
 Un doux sourire, le fleuron

¹⁵⁰ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 492.

¹⁵¹ *Ibid.*, pp. 491-492.

¹⁵² G. Byron, *op. cit.*, p. 366 ; traduction, p. 63 : « Une jeune fille à la taille haute et svelte, à la longue chevelure, assise contre le mur de la cabane, veillait sur moi. J'aperçut l'éclat de ses yeux, à l'instant même où la pensée me revint ; car son oeil, noir, sauvage et libre, jetait sur moi de temps à l'autre des regards d'intérêt et de pitié. »

De la beauté de son visage. (v.43-49)¹⁵³

Pour ce qui est de l'entourage, les oeuvres se rapprochent d'une part, selon les sujets. D'autre part, l'évocation des mêmes thèmes : la politique, l'amour, suggère également des rapprochements.

Cependant l'attention accordée aux personnages secondaires est beaucoup plus importante chez Pouchkine que chez Byron. Cette particularité - l'élargissement du schéma de sujet - est considéré dans la critique littéraire russe comme le détachement pouchkinien de l'influence de Byron :

Dans le vaste récit épique de Poltava, Pouchkine se détache encore plus de l'unité simple des schémas des sujets, que les poèmes byroniens dont les témoignages sont, premièrement, la profusion des personnages et cette stable attention littéraire avec laquelle il revient à ces personnages tout au long du poème¹⁵⁴.

Quant aux relations du héros avec son entourage, la distinction de Mazeppa face à la société dans laquelle il vit, le situe dans le cadre des personnages exceptionnels, des héros hors de commun. Mazeppa est rejeté par les autres, car ceux qui l'entourent sont soit ses bourreaux, soit ses ennemis, soit ses compagnons. Il ne s'agit pas d'amis. Même son union avec le cheval ne le sauve pas de la solitude. Le portrait du personnage évoque une personne exceptionnelle, mais solitaire, souffrant, révoltée. Dévoiler un héros c'est non seulement revendiquer son activité. La vie publique du personnage est d'origine inscrite dans le système défini, qui, bien souvent, restreint la possibilité de s'exprimer et de montrer son visage véritable. Il est nécessaire de dépeindre la vie privée du héros afin de compléter son image en tant que héros révolté. Il est indispensable de se projeter au cœur des sentiments pour combler le manque de vérité, enlevé par la nécessité de la vie publique, celle « pour les autres ».

CHAPITRE 3

MAZEPPA, VIE PRIVÉE.

3. 1. Le malheur de Mazeppa : cruauté et violence.

¹⁵³ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 476.

¹⁵⁴ V. Jirmounskij, *op.cit.*, p. 177. Traduction personnelle.

En évoquant le portrait du héros, nous nous sommes déjà aperçus, dans la comparaison des trois poèmes, de l'ambiguïté de la représentation de Mazeppa. Tantôt il apparaît comme victime, tantôt nous le voyons comme un bourreau impitoyable. Comprendre le personnage d'après ses sentiments, le connaître d'après ses méditations semble être un moyen pertinent pour découvrir l'image plus lucide de notre héros. Il ne s'agit pas de définir Mazeppa comme un bourreau ou comme une victime, mais tout simplement se demander ce qu'il ressent dans chacun de ces rôles, ce qui le pousse ou l'amène vers l'une ou l'autre destinée ?

La première image, sous laquelle le personnage de Mazeppa est apparu dans la littérature, est celle de Mazeppa souffrant, de Mazeppa qui subit le supplice au nom de l'amour, de Mazeppa condamné à la chevauchée. C'est cette image-là que présentent les poèmes de Byron et celui de Hugo.

Les deux poèmes décrivent les désarrois que le héros subit et sa capacité à le surmonter pour se transformer de vaincu en vainqueur.

Toute la première partie de l'œuvre de Hugo présente le supplice et les tortures que le héros subit. La deuxième partie du poème se détache de cette description et constitue une véritable célébration du personnage. De même, le poème de Byron montre presque les mêmes images des souffrances. D'après la structure de cette représentation de deux poèmes nous pouvons distinguer les traits principaux sous lesquels le héros apparaît et que nous pouvons considérer comme des aspects essentiels de la présentation. C'est le malheur du personnage qui justifie sa rébellion et sa force.

Le malheur est une caractéristique indissociable de chaque héros romantique :

La notion de « mal du siècle » est étroitement liée à celle de « héros romantique » et elle est aussi indissociable d'une époque, c'est-à-dire de circonstances historiques et d'un contexte social et culturel.¹⁵⁵

Le malheur physique du héros se manifeste dans un premier temps par sa violence, puis, dans la description du supplice. La violence de celui-ci est montrée à travers la description du cheval. Dans les deux œuvres, l'intensité de cette violence est présentée au même degré. Dans le *Mazeppa* de Byron, l'insistance se fait sur la sauvagerie du cheval :

Wild as wild deer (v. 363)
snorting (vers 366)
Who looks though
the speed of thought were in his limbs (v. 361)

¹⁵⁵ H. Sabbah, *op. cit.*, p. 65.

De même, chez Hugo, la sauvagerie du cheval est représentée à travers le champ lexical du feu :

un fougueux cheval
qui fume, fait jaillir le feu de ses
narines et le feu de ses pieds (v. 4-6)

La représentation de l'état physique dans son développement manifeste une grande concordance entre le *Mazeppa* de Byron et celui de Hugo¹⁵⁶ selon le schéma suivant :

La douleur du corps, les membres gonflés

My swoln limbs from their agony
Increased his fury and affright¹⁵⁷
(vers 454-455)

Sur ses membres gonflés la corde se replie,
Et comme un long serpent ressert et multiplie
(v.454-455)
Sa morsure et ses nœuds¹⁵⁸. (v.52-54)

La perte du sensoriel

I tried my voice,- 'twas faint and low,
But yet he swerved as from a blow;¹⁵⁹
(v.456-457)

Lui, sanglant, éperdu, sourd à leurs cris
de joie¹⁶⁰ (v.70)

Le sang

Meantime my cords were wet
gore, which, oozing, through my
limbs, ran o'er¹⁶² (v.460-461)

Sa tête pend, son sang rougit la jaune
arène.¹⁶¹(v.50)

Les besoins physiques

And in my tongue the thirst became
A something fierier far than flame.¹⁶³
(v.462-463)

Son oeil s'égare et luit, sa chevelure
traîne.¹⁶⁴(v.49)

L'image de ces tortures est emblématique de celle des souffrances du Christ.

Dans le *Mazeppa* de Hugo le malheur se manifeste, en particulier, dans la description du supplice qui développe parallèlement l'image des tortures physiques et morales :

ses bras, ses flans, ses pieds [...] tous ses membres liés [...] -

¹⁵⁶ Dans les strophes 9, 12, 13, 15.

¹⁵⁷ G. Byron, *op. cit.*, p. 357 ; traduction, p. 57 : « [...] de leur douloureuse étreinte mes membres gonflés, redoublait sa fureur et son effroi. »

¹⁵⁸ V. Hugo, *op. cit.*, p. 673.

¹⁵⁹ G. Byron, *op. cit.*, p. 357 ; traduction, p. 57 : « J'essayai l'effet de ma voix ; elle était faible et basse mais il frémit comme si un coup l'eut frappé[...] »

¹⁶⁰ V. Hugo, *op. cit.*, p. 673.

¹⁶¹ *Ibid.*, p. 672.

¹⁶² G. Byron, *op. cit.*, p. 357 ; traduction, p. 57 : « [...] cependant le sang dont mes courroies étaient trempées dégouttait le long de mes membres [...] »

¹⁶³ *Ibid.*, p. 357 ; traduction, p. 57 : « [...] ma langue d'une soif plus ardente que la flamme. »

¹⁶⁴ V. Hugo, *op. cit.*, p. 672.

qui rougit et qui pleure [...] (v.1-2)
 [...]s'est roulé comme un reptile[...] (v.7) - sa rage (v.6)
 La sueur sur le front, l'écume dans la bouche,
 et du sang dans les yeux. ¹⁶⁵(v.11-12)

3. 2. La lutte et la vengeance.

Le *Mazeppa* de Byron présente également cet état d'humiliation dans la description du supplice. L'intensité de la rébellion est renforcée dans le canto 8 à travers le sentiment d'impuissance du héros :

What 'against their numbers
 Could I do ? (v. 330)
 I felt- but cannot paint his rage. ¹⁶⁶(v.357)

Chez Hugo, les sentiments du personnage sont soulignés par l'expression de la lutte inutile de Mazeppa :

Qu'il a bien réjoui de sa rage inutile
 Ses bourreaux tout joyeux [...] ¹⁶⁷(v. 8-9)

Le caractère romantique de la rébellion se manifeste d'autant plus qu'il s'agit encore de la différence de classes dans le canto 8 :

'S death! with a page - perchance a king
 Had reconciled him to the thing [...] ¹⁶⁸(v. 354-355)

En représentant les mêmes épisodes de la vie de Mazeppa, les oeuvres de Byron et de Hugo se rapprochent beaucoup dans la description du supplice et de la course. Le poème de Byron met l'accent sur les sentiments du protagoniste, ce que l'on peut constater dans le canto 10 qui commence la description de la course. Ainsi, dans sa partie principale ce canto nous montre les sentiments moraux, ce qui est l'expression de la personnalité de Mazeppa et ce qui explique sa révolte. Sa rébellion est alors exprimée à deux niveaux : une humiliation, une vexation ressenties et une vengeance accomplie. On trouve les premières dans les vers

¹⁶⁵ *Ibid.*, p. 671.

¹⁶⁶ G. Byron, *op. cit.*, p. 354, traduction, p. 56 : « [...] qu'aurais-je pu contre leur nombre ? J'ai senti la rage - mais je ne saurais la peindre ! »

¹⁶⁷ V. Hugo, *op. cit.*, p. 671.

¹⁶⁸ G. Byron, *op. cit.*, p. 354 ; traduction, p. 56 : « Oh, mon Dieu, avec un page ; comme ce serait mieux si c'était le roi à ma place. »

384 : « With sudden wrath I wrench'd my head [...]»¹⁶⁹ et la seconde dans les vers 391-392 : « It vexes me - for I would fain have paid their insult back again »¹⁷⁰. Il est intéressant de remarquer la même particularité chez Byron et Hugo : chaque marque descriptive de la souffrance morale est suivie de celle de souffrances physiques. Ainsi, après la « rage » nous voyons le mal dans les vers 385-387 :

And snapp'd the cord, which to the mane
had bound my neck in lieu of rein,
and, writhing half my form about,
howl'd back my curse [...]»¹⁷¹(vers 385-388)

La vengeance de Mazeppa est décrite en détail, avec une énumération qui insiste sur l'intensité de la rage et, successivement, sur le malheur qui pousse le protagoniste à accomplir une action aussi cruelle. La cruauté est montrée à travers l'énumération :

There not of that castle gate [...]
Stone, bar, moat, bridge or barrier left [...]»¹⁷²(v. 394-396)

Elle est surtout renforcée par la contemplation de la destruction par Mazeppa :

I saw its turrets in a blaze,
Their crackling battlements all cleft.»¹⁷³ (v.402-403)

Toute la description de la vengeance s'étend du vers 393 jusqu'au vers 418.

En ce qui concerne le *Mazeppa* de Hugo, il est important de mettre à nouveau l'accent sur les rapports du héros avec son environnement puisque dès les trois premières strophes, l'emploi du participe passé permet de comprendre que Mazeppa n'est pas l'agent de l'action : « *l'homme et cheval, emportés* »¹⁷⁴(v.14). La présence des bourreaux (v.9) renvoie au début de cette histoire de Mazeppa (décrite en détails dans l'œuvre de Byron) et, par la suite, à la Bible et plus précisément à la chute originelle. Ceci révèle que Mazeppa est un héros romantique rebelle proche du personnage de Satan : un ange-rebelle. Le renvoi biblique à la chute originelle se poursuit dans le poème par la description de la course.

¹⁶⁹ *Ibid.*, p. 355 ; traduction, p. 56 : « Je dégageai ma tête, pleine d'une rage soudaine[...] »

¹⁷⁰ *Ibid.*, p. 355 ; traduction, p. 56 : « Ils m'avaient voué à la mort, qu'un jour je reviendrais remercier le comte de sa course civile. »

¹⁷¹ G. Byron, *op. cit.*, p. 355 ; traduction, p. 56 : « Je rompis la corde qui fixait mon cou à la crinière, en guise de rêne, et, me tordant le corps à moitié[...] »

¹⁷² *Ibid.*, pp. 355-356 ; traduction, p. 57 : « [...] il ne reste aujourd'hui ni pierre, ni fossé, ni barrière [...] »

¹⁷³ *Ibid.*, p. 356, traduction, p. 57 : « J'ai vu ses tourelles en flammes, leurs créneaux s'ouvrant avec fracas[...] »

¹⁷⁴ V. Hugo, *op. cit.*, p. 672.

3. 3. Le refuge dans la nature.

Rejeté de la société, le héros subit un supplice qui donne l'impression d'un véritable enfer. L'image de l'enfer est rendue essentiellement par le champ lexical du feu et du temps orageux :

noir nuage où serpente la foudre (v.17)
 comme un orage [...] comme ces ouragans (v.19-20)
 comme un globe de feu ¹⁷⁵ (v.21)

L'image du feu et des tortures inhumaines nous renvoie à la figure mythique de Prométhée. Cette image de la souffrance prométhéenne est renforcée par le rôle des oiseaux de proie :

Les corbeaux, le grand-duc à l'œil rond, qui s'effraie,
L'aigle effaré des champs de bataille, et l'orfraie,
 Monstre un jour inconnu,
 Les obliques hiboux, et le grand vautour fauve [...]
 Tous viennent élargir sa funèbre volée [...] ¹⁷⁶ (v. 61-67)

L'idée de malheur est due à la présence de la mort qu'on perçoit à travers de nombreux adjectifs épithètes: « funèbre » (v.67), « noir » (v.72), « lugubre ¹⁷⁷ » (v.73). Nous retrouvons également le champ lexical de la mort dans les noms attribués à Mazeppa: « ce cadavre vivant » (v.92), « un mortel ¹⁷⁸ » (v.103).

Conformément aux habitudes des héros romantiques, Mazeppa trouve le refuge et l'harmonie dans la nature : « La nature apparaît comme un remède aux différentes souffrances du héros romantique [...] violente et passionnée, elle s'accorde à ses élans. Il est toujours en harmonie avec elle. ¹⁷⁹ »

Compte tenu de ce lien, ce n'est pas par hasard que la nature apparaît plutôt comme « la nuit orageuse » (v.118) puisque contrairement aux héros romantiques mélancoliques, la figure de Mazeppa se distingue par la révolte. Déjà dans le vers 8 on trouve les premiers signes de la représentation du héros rebelle : « sa rage inutile » (v.8). La rébellion se manifeste surtout à partir du vers 31 dans l'opposition entre « l'infortuné » (v.31) et « le cheval » (v.32), marquée à partir du vers 79 où apparaît déjà le résultat de leur course : « [...] le cheval tombe [...] » (v.82) s'oppose à « [...] ce condamné qui hurle et qui se

¹⁷⁵ V. Hugo, *op. cit.*, p. 672.

¹⁷⁶ *Ibid.*, p. 673.

¹⁷⁷ *Ibid.*, p. 673.

¹⁷⁸ *Ibid.*, p. 674.

¹⁷⁹ H. Sabbah, *op. cit.*, p.73

traîne[...] » (v.92). Contrairement à la comparaison négative précédente¹⁸⁰, ce procédé nous montre que le personnage survit au cheval, ce qui met l'accent sur une force morale incontestable. Cette force est mise en évidence dans la description des efforts pour survivre d'un héros révolté qui combat les obstacles que le destin lui impose. L'expression de la force de Mazeppa est encore accentuée dans la deuxième partie du poème :

Il traverse d'un vol, sur tes ailes de flamme,
tous les champs du possible [...] (v.115-116)
[...] il court, il vole, il tombe, Et se relève roi !¹⁸¹ (v.132-133)

Ainsi, nous pouvons constater la progression du regard sur le héros tout au long du *Mazeppa* hugolien : de « reptile » (v.7) et « cadavre » (v.92) il devient « roi » (v.163). Comme un véritable exemple d'héroïsme romantique Mazeppa devient un modèle glorieux. « Sa sauvage grandeur naîtra de son supplice. » (v.97). Un des traits romantiques une projection dans le futur¹⁸² est exprimé par l'emploi des formes du futur. C'est une façon de faire concorder le personnage romantique avec le temps :

[...] les tribus de l'Ukraine
Le feront prince un jour.¹⁸³ (v.92-93)

Le mouvement du poème est semblable au rythme musical *allegro*¹⁸⁴, la transvalorisation sémantique est proche de la nuance *crescendo*¹⁸⁵. Ce rapprochement est d'autant plus intéressant que *Mazeppa* de Hugo a inspiré à Frantz Liszt son sixième *Poème Symphonique* pour orchestre composé en 1851. La composition de cette oeuvre musicale se développe parallèlement à celle des *Orientales* de Hugo dont *Mazeppa* fait partie.

3. 4. Mazeppa l'homme amoureux : la fatalité.

Les oeuvres de Hugo et de Byron présentent de nombreuses ressemblances dans la représentation du supplice.

¹⁸⁰ « un reptile »

¹⁸¹ V. Hugo, *op. cit.*, pp. 674-675.

¹⁸² H. Sabbah, *op. cit.*, p. 72.

¹⁸³ V. Hugo, *op. cit.*, p. 675.

¹⁸⁴ *Allegro* : Indication de mouvement musical, assez rapide ; *Le petit Robert, nom communs, op. cit.*, p. 59.

¹⁸⁵ *Crescendo* : En augmentant progressivement l'intensité sonore ; *Le Petit Robert, Ibid.*, p. 508.

Le *Mazeppa* de Byron se distingue cependant par la description de l'amour (canto 7). Comme dans l'œuvre de Pouchkine cette description renvoie initialement à une idylle romantique :

I know not that - I would have given my life
But to have call'd her mine
In the full view of earth and heaven.¹⁸⁶(v.313-315)

Le caractère romantique de cet amour est rendu par les formes grammaticales du superlatifs « happiest » (v.297), par l'hyperbole et par le champ lexical du bonheur. Tout en montrant le bonheur ressenti, nous retrouvons une preuve de fatalité: « But yet where happiest ends in pain ». ¹⁸⁷(v.297).

C'est ici que nous voyons une grande différence avec l'œuvre de Pouchkine. En effet, contrairement à l'amour tel qu'on le perçoit dans *Poltava*, le sujet de l'amour dans *Mazeppa* de Byron se poursuit par le supplice traditionnel d'un amoureux, ce qui constitue la *fatalité* de l'amour romantique. L'expression de cette fatalité se poursuit dans les vers 336-338 :

And with one prayer to Mary Mother,
And, it may be, a saint or two,
As I resign'd me to my fate.¹⁸⁸

Dans *Poltava* de Pouchkine la représentation de l'amour prend une autre tournure : c'est Maria qui est la victime de la séduction. De ce fait, la description de l'amour de Maria nous renvoie à l'image emblématique du personnage rebelle de Satan :

Tu ne sais pas que tu caresses
Un **abominable serpent**.
Quel pouvoir incompréhensible
Cette âme débauchée, horrible,
Peut-elle exercer sur ton cœur¹⁸⁹ ? (v. 564- 571)

D'autre part, nous pouvons considérer que cet amour rend celui qui l'éprouve victime de la fatalité puisque le poème révèle une autre facette du héros : Mazeppa est décrit comme une victime. Cette position est d'autant plus intéressante que le héros est victime à son tour

¹⁸⁶ G. Byron, *op. cit.*, p. 353 ; traduction personnelle : « Je sais que j'aurais donné ma vie juste pour dire qu'elle est à moi sur la terre et ciel. »

¹⁸⁷ *Ibid.*, p. 353 ; traduction, p. 55 : « [...] c'est une douce destinée, mais qui finit dans la douleur, même chez l'homme le plus heureux. »

¹⁸⁸ *Ibid.*, p. 354 ; traduction, p. 56 : « Après avoir adressé la prière à la Vierge et peut-être à un ou deux saints, je me résignai à mon sort [...] »

¹⁸⁹ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 489.

des péchés qu'il avait commis dans le passé. Nous le percevons particulièrement dans le monologue de Mazeppa :

Honte à moi : la gloire fugace,
Le panache, l'allant, l'audace
De ce belliqueux malandrin me séduisirent; à mon âge
J'ai couru derrière un mirage :
Je me suis, hélas comporté comme un enfant¹⁹⁰(v. 1327-1333)

Mazeppa lui-même regrette son amour envers Maria :

Hélas ! Son charme, sa jeunesse
Tout ce qui la vie a de bon,
La pauvre m'en a fait don
A moi, vieillard, plein de tristesse. (934-937)

Mais Mazeppa fait exécuter le père de sa bien-aimée qui, de plus, était son ami, Kotchoubey :

Kothoubey, l'insensé gêneur,
Doit périr. Il est impossible
De le sauver, car cette fois,
Près d'atteindre mon but, je dois
Me montrer sévère, inflexible¹⁹¹ (v. 902-906)

Cette image de la trahison d'un proche nous renvoie une fois encore à la Bible, au personnage de Caïn. Ce rappel se poursuit par la trahison de Mazeppa, qui évoque le mensonge de Caïn qui prétendait ne rien savoir de la mort de son frère. Ainsi, juste avant la guerre entre la Suède et la Russie, le hetman fait un serment de fidélité envers Pierre le Grand :

Avec une tristesse feinte,
Mazeppa formule une plainte
« Il n'est, pauvre hetman, qu'un vieillard
Qui reste son vassal fidèle,
Qui le sert avec un grand zèle
Depuis déjà plus de vingt ans. » (v.514-520)

Plus tard, le poème nous montre la trahison de Mazeppa :

Et cette nouvelle soudaine
Rapidement se répandit:
« Il change de camp, il trahit,
Au tsar de Russie il s'oppose,
Au pied de Charles il dépose
Un étendard obéissant. » (v. 1232-1238)

¹⁹⁰ *Ibid.*, p. 509.

¹⁹¹ *Ibid.*, p. 499.

Toutefois, les poème nous font découvrir la véritable cause de cette trahison. Elle se manifeste comme la rébellion afin d'affirmer le pouvoir. En effet, dans *Poltava*, Mazeppa annonce :

C'est ainsi que l'on me craindra,
Que mon pouvoir s'affermira¹⁹². (v. 907-908)

Dans *Mazeppa* de Byron la recherche du pouvoir apparaît dans la réflexion d'ordre général qui appartient également à Mazeppa :

But all men are not born to reign,
Or o'er their passions or as you
Thus o'er themselves and nations too
I am - or rather **was** - a prince.¹⁹³ (v. 286-293)

En analysant tout le développement de la rébellion dans le poème de Byron, nous pouvons constater le lien indissociable avec la notion de *power*, le mot qui se traduit en français par *puissance* ou *pouvoir*. Dès le début du poème, nous retrouvons cette notion « *the power and glory of the war*¹⁹⁴ » (v. 5). L'amour de Mazeppa pour Thérèse s'oppose à la puissance du comte. Mazeppa présente sa vengeance comme une preuve de rébellion contre l'injustice sociale :

There never yet was human power
Which could evade, if unforgiven,
The patient search and vigil long
Of him who treasures up a wrong¹⁹⁵. (v. 419-422)

Ainsi, nous pouvons considérer qu'au fond, la rébellion du héros est la recherche de la puissance, ce qui nous renvoie à l'histoire de la recherche de la puissance par Faust.

Nous pouvons aussi mettre l'accent sur la dualité « pouvoir - puissance », non seulement au niveau de la traduction, mais aussi dans l'analyse intertextuelle. Le Mazeppa byronien n'a pas de pouvoir, il se rebelle dans son amour pour la recherche de la puissance. Le Mazeppa de Pouchkine possède le pouvoir, mais il recherche également de la puissance pour l'affirmer. Le Mazeppa de Hugo a besoin de la puissance soit pour se venger de ses

¹⁹² *Ibid.*, p. 499.

¹⁹³ G. Byron, *op. cit.*, p. 353 ; traduction, p. 55 : « [...] tous les hommes se sont né pour régner, soit sur leurs passions, soit, comme vous, sur eux-même et sur les peuples. »

¹⁹⁴ *Ibid.*, p. 345 ; traduction, p. 52 : « La puissance et la gloire des armes[...] »

¹⁹⁵ *Ibid.*, p. 356 ; traduction, p. 57 : « [...] il n'est pas la puissance humain qui puisse se soustraire , à moins d'un pardon, aux poursuites continues et aux longues veilles de celui qui couvre comme trésor, le ressentiment d'un outrage. »

bourreaux soit pour survivre malgré ses tortures. Ainsi, d'après les sentiments du héros nous pouvons établir la cause de la rébellion de Mazeppa : la recherche de la puissance.

La représentation de Mazeppa est très différente, mais nous retrouvons le personnage romantique, le même héros par le biais des sentiments de Mazeppa. Dans les *Mazeppa* byronien et hugolien nous percevons la nostalgie et la solitude du héros romantique, le *Mazeppa* de Pouchkine est également l'exemple de la solitude. Ainsi que dans les *Mazeppa* de Hugo et Pouchkine, le *Mazeppa* byronien est un personnage romantique comme le prouve notamment le fait qu'il est soumis à la fatalité. Chacune des trois oeuvres exprime le malheur de Mazeppa. Mazeppa est aussi un rebelle, ce qui est lié à sa nature contradictoire.

La contradiction de Mazeppa se manifeste non seulement au niveau de la transvalorisation sémantique dans les oeuvres, mais aussi dans la pluralité de l'interprétation de ses actions qui, s'inscrivant toujours au cercle du romantisme, nous renvoient aux différents exemples des personnages romantiques : Faust, Caïn, Jésus, Satan, Prométhée.

Grâce à la représentation des sentiments du héros, nous avons prouvé que Mazeppa est un héros romantique. A côté de Mazeppa comme figure historique, le Mazeppa littéraire apparaît, remarquablement exprimé, disposant semble-t-il de beaucoup plus de possibilités : il a sa place, sa libre-expression, son identité. Il se distingue de la société, mais surtout, il s'oppose, il se rebelle. Les trois oeuvres qui présentent des épisodes plus ou moins différents semblent se répondre pour donner un portrait plus complet du héros. La contradiction concernant le personnage passionné et suscite l'envie de chercher à comprendre qui il est vraiment. Elle est indissociable du personnage littéraire, même plus, semble-t-il, que du héros réel. La contradiction qui nous intéresse personnellement est celle du cœur, puisque nous croyons à l'âme. C'est cette croyance, d'ailleurs, qui nous a montré la victime derrière un bourreau, le pauvre page derrière un séducteur.

Aussi faut-il savoir si la vie de notre héros correspond à un échec ou à une réussite, si l'on prend en considération ses conceptions et si l'abstraction d'une mentalité se trouve adhérer à la concrétisation qui en est faite.

Nous avons essayé de montrer Mazeppa comme un héros romantique à travers l'expression de ses sentiments. Il est contradictoire d'une oeuvre à l'autre : il est condamné à la chevauchée, amoureux souffrant, bourreau impitoyable. Chacune de ces révélations renvoie aux stéréotypes des héros romantiques qui constituent des mythes littéraires : Faust, Don Juan, Caïn, Satan, Prométhée.

Les comparaisons nous permettront définir la source des sensations de Mazeppa. Elles nous aideront probablement à définir la place de Mazeppa dans sa propre rébellion.

TROISIEME PARTIE

L'EVENTAIL DES RAPPROCHEMENTS SYMBOLIQUES

Je suis, depuis une heure, à balancer entre Mazeppa, Don Juan, le Tasse, et cent autres¹⁹⁶.(Delacroix).

Les deux premières parties de notre travail se focalisent sur la dialectique du travail comparatif concernant le personnage romantique de Mazeppa. La première partie définit l'histoire de l'apparition de Mazeppa dans l'art. La deuxième partie, ayant pour but de déterminer comment Mazeppa apparaît dans les trois oeuvres, révèle toute la contradiction de notre héros. En effet, le rapport de Mazeppa avec son entourage ainsi que les actions du héros semblent jouer sur cette double représentation, dans la mesure où, d'une part, Mazeppa est un être souffrant, d'autre part, il est un bourreau impitoyable. Cette diversité se manifeste encore plus par de nombreuses parallèles littéraires que les renvois aux autres exemples des héros romantiques nous évoquent. Ces interférences entre des personnages littéraires de la même époque suggèrent l'unité de la notion de héros rebelle romantique. Ainsi, nous essaierons, par le biais de la comparaison de Mazeppa aux autres personnages romantiques, d'établir le sens des actions du héros romantique ainsi que la place du personnage de Mazeppa par rapport aux autres héros.

¹⁹⁶A. Wirsta « Mazeppa dans la musique du XIX siècle », *L'Ukraine et la France au XIX siècle, op. cit.*, p. 154.

CHAPITRE 1

MAZEPPA ET JESUS : L'HOMME TORTURE.

Lors de la description des souffrances de Mazeppa, nous avons évoqué¹⁹⁷ le rapprochement avec la figure de Jésus en nous appuyant sur la valeur symbolique du personnage biblique : « Ce drame se résume ici en trois mots bien connus, incarnation, mort et résurrection¹⁹⁸. »

Le malheur que Mazeppa subit tout au long de la chevauchée le montre comme un personnage souffrant, vivant un supplice affreux. Dans l'histoire de Mazeppa, comme dans celle de Jésus, le supplice est infligé par les hommes puissants. Nous essaierons ici d'établir le lien entre Mazeppa et le personnage romantique de Jésus :

Aux générations romantiques Jésus apparaît souvent comme le type même de l'homme injustement accablé par le destin et écrasé par le Mal, donc, comme un exemple parfait de l'existence tragique [...] ¹⁹⁹

Nous retrouvons cette image de la figure romantique de Jésus dans *La fin de Satan*²⁰⁰ de Victor Hugo, plus précisément, dans le *Crucifix*. Voyons en quoi le héros des oeuvres de Hugo et de Byron se rapproche de l'exemple donné du personnage romantique de Jésus dans la description du supplice. Ainsi, dans le *Crucifix* de Hugo comme dans les *Mazeppa* de Hugo et de Byron²⁰¹, nous retrouvons un héros humilié :

Et le bourreau blasphème
en essuyant sa joue ;
la foule rit.

L'image des souffrances de Jésus est associée avec le sang, ce qui nous est montré dans la description du *Crucifix* :

[...]chaque main jette un
flot de sang à celui qui la
cloue[...] ²⁰²

¹⁹⁷ Cf. p. 19.

¹⁹⁸ *Dictionnaire des mythes littéraires*, sous la direction de Pierre Brunel, Edition du rocher, 1988, p. 869.

¹⁹⁹ *Ibid.*, p. 864.

²⁰⁰ Ecrit en 1886.

²⁰¹ Cf. pp. 43-44.

²⁰² V. Hugo, *La légende des siècles, La fin de Satan, Dieu*, Paris, Gallimard, 1950, p. 393.

De même, les représentations des *Mazeppa* de Hugo et de Byron renvoient aux mêmes images :

[...] et toujours son sang coule et ruisselle [...] ²⁰³ (v.56)	My blood reflow'd long Though thick and chill [...] ²⁰⁴ (v. 573 - 574)
---	---

L'autre détail de la description du supplice de Jésus est les coups de corde, ce qui est également évoqué dans le *Crucifix* :

Il va, montrant son dos
rouge de coups de
corde[...]

Des images parallèles sont évoquées dans les poèmes de Byron et de Hugo :

Quand il s'est dans ses nœuds Roulé comme un reptile[...] ²⁰⁵ (v. 7) They bound me on, that menial throng, Upon his back with many a thong [...] ²⁰⁶ (v. 370-371)
--

Ainsi, nous voyons que la description des souffrances du personnage de Mazeppa correspond aux représentations de celles de Jésus en tant que figure romantique. Il existe néanmoins une grande différence entre les deux personnages. Le personnage de Jésus pardonne ses bourreaux et accepte patiemment son supplice :

Pardonnez-leur, Père,
Car ces infortunés ne
savent ce qu'il font ²⁰⁷.

Mazeppa, au contraire, se rebelle, se venge :

It vexes me - for I would fain
Have paid their insult back again [...] ²⁰⁸ (v. 391 - 392)

De ce fait, nous pouvons considérer que le lien entre le personnage de Jésus et celui de Mazeppa apparaît dans la description du supplice et de toutes les tortures. La figure de

²⁰³ *Ibid.*, p. 673.

²⁰⁴ G. Byron, *op. cit.*, p. 360 ; traduction, pp. 59-60 : « Mon sang recommença à couler, quoique dense et glacé... »

²⁰⁵ V. Hugo, *Oeuvres poétiques*, Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1950, p. 671.

²⁰⁶ G. Byron, *op. cit.*, p. 355.

²⁰⁷ V. Hugo, *La légende des siècles, La fin de Satan, Dieu*, Paris, Gallimard, coll. bibliothèque de la Pléiade, 1950, p. 393.

²⁰⁸ G. Byron, *op. cit.*, p. 355 ; traduction, p. 56 : « Je le regrette, car j'aurais bien voulu leur rendre leurs insultes. »

Mazeppa se distingue cependant par sa révolte, ce qui rapproche notre personnage des héros rebelles romantiques.

CHAPITRE 2

MAZEPPA ET PROMETHEE : LA SOUFFRANCE DE L'HOMME PROMETHEEN

Depuis le romantisme, Prométhée est dans la culture occidentale le symbole par excellence de la révolte dans l'ordre métaphysique et religieux, tout comme l'incarnation du refus de l'absurde de la condition humaine²⁰⁹.

Le rapprochement littéraire entre Mazeppa et Prométhée s'effectue par une révélation de la révolte contre l'injustice sociale. Nous retrouvons celle-ci dans l'œuvre de Byron à travers l'antithèse : « le comte - le page ». Mazeppa se rebelle contre sa position de subordonné :

'S death ! with a page - perchance a king
Had reconciled him to the thing ;
But with a stripling of a page -
I felt - but cannot paint his rage²¹⁰. (v. 354-357)

De ce fait, l'histoire de l'amour de Mazeppa avec Thérèse évoque la rivalité qui l'oppose au comte, lequel, dans le texte de Byron, semble représenter la généalogie et la richesse divine :

There was a certain Palatine,
A count of far and high descent,
Rich as a salt or silver mine ;
And he was proud, ye may divine,
As from heaven he had been sent [...] ²¹¹(v. 155-166)

Dans ce sens, nous pouvons établir un rapprochement entre la rivalité mazeppienne et celle de Prométhée. Si la rébellion prométhéenne s'oppose au despotisme divin d'ordre métaphysique, l'amour de Mazeppa est une preuve de révolte contre la soumission d'ordre social. Cette proximité est également soulignée dans les nuances du sujet chez Byron et chez Hugo : rébellion, souffrance, foi, force, originalité de l'histoire de la chevauchée. Tout est parfaitement lié avec les thèmes du mythe de Prométhée :

²⁰⁹ *Dictionnaire des mythes littéraire, op. cit.*, p.

²¹⁰ G. Byron, p. 354 ; traduction, p. 56 : « Violente, vous en pouvez juger, fut la colère du fier comte palatin ; et certes, elle était fondée ! J'ai ressenti la rage - mais je ne saurais la peindre ! »

²¹¹ *Ibid.*, p. 349, traduction ; p. 55 : « Il y avait là un certain palatin, comte d'antique et haut lignage, riche comme une mine de sel ou d'argent ; vous pouvez juger bien qu'il était fier comme s'il fut descendu de ciel. »

[...] le thème de Prométhée révolté contre Zeus, supportant, dans le silence et l'orgueil, d'innombrables souffrances ; la foi du Titan en avenir de l'humanité ; sa pitié et sa volonté inébranlables ; enfin, le cadre poétique des rochers du Caucase.²¹²

Tandis que la révolte du héros du *Mazeppa* de Byron insiste sur les injustices des rapports dans la société, l'œuvre de Hugo présente Mazeppa comme apportant le progrès de la nation :

Sa sauvage grandeur naîtra de son supplice.
Un jour, des vieux hetmans il ceindra la pelisse,

Grand à l'œil ébloui ;
Et quand il passera, ces peuples de la tente,
Prosternés, enverront la fanfare éclatante
Bondir autour de lui !²¹³ (97-102).

Nous pouvons établir un lien avec *Prometheus* de Byron, le génie incompris souffrant au nom des autres :

Titan ! to thee the strife was given
Between the suffering and the will,
Which torture where they cannot kill [...]
Thy Godlike crime was to be kind,
To render with thy precepts less
The sum of human wretchedness,
And strengthen Man with his own mind [...]²¹⁴

Ainsi apparaît l'individualité de la révolte de Mazeppa : celle-ci met en cause l'inégalité sociale et évoque la notion d'évolution de la mentalité de la nation. L'invocation aux éléments qui créent le décor du supplice de Mazeppa s'inscrit bien dans la lignée de celui de Prométhée. Les héros sont attachés : soit à un rocher soit à un cheval. Les maux physiques sont rendus insupportables par de lourdes chaînes pour Prométhée ou par des cordes qui serrent le corps de Mazeppa. Enfin, puisque les sentiments sont représentatifs du personnage romantique, la volonté, la force et l'espérance de Mazeppa lui ont permis de survivre :

With just enough of life to see

²¹² R. Trousson, *Le thème de Prométhée dans la littérature européenne*, tome II, Librairie Droz, Genève, 1964, p. 314.

²¹³ V. Hugo, *Oeuvres poétiques*, Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1950, p. 674.

²¹⁴ G. Byron, *op. cit.*, p. 265 ; la traduction est tirée de l'édition suivante : *Oeuvres de Lord Byron*, traduction d'Amédée Pichot, Paris, chez Lavocat libraire, 1823, tome IX, pp. 232-233 : « Titan, tu as connu la lutte de la souffrance et de la volonté, qui déchirent le cœur sans donner la mort[...] Ton crime, digne d'un dieu, fut d'avoir été compatissant, de diminuer, par tes préceptes, la masse des misères humaines, et de faire trouver à l'homme sa force dans son âme[...] »

My last of suns go down on me,
In hopeless certainty of mind [...] ²¹⁵(v. 720-722)

Le mythe de Prométhée évoque également la présence de ces caractéristiques morales qui soulignent l'importance de la personnalité : « [...] Ione et Espérance qui n'abandonne jamais le Titan, et Panthée la foi éclairée ; les trois jeunes femmes seraient alors les incarnations de l'Amour, de l'Espérance et de la Foi. ²¹⁶ »

La ressemblance entre le supplice de Prométhée et celui de Mazeppa se manifeste encore par la présence des oiseaux de proie dans les poèmes de Byron et de Hugo :

Les corbeaux, le grand -duc à l'œil rond [...]
L'aigle effaré des champs de bataille, et l'orfraie,
Les obliques hiboux, et le grand vautour fauve [...] (v. 61-64).
Le nuage d'oiseaux sur lui tourne et s'arrête ;
Maint bec ardent aspire à ronger dans la tête
Ses yeux brûlés de pleurs ²¹⁷. (v. 88-90)

Le lien entre les personnages évoqués, Prométhée et Mazeppa est mis en valeur par le motif de leurs souffrances. Nous pouvons prendre pour exemple « l'œuvre majeure » de Prométhée romantique, celle de Shelley, *Prometeus Unbound* ²¹⁸. Voyons la description des souffrances de Prométhée selon Shelley :

The crawling glaciers pierce me with the spears
Of their moon-freezing crystals, the bright chains
Eat with their burning cold into my bones.
Heaven's winged hound, polluting from my lips
His beak in poison not his own, tears up
My heart ; and shapeless sights come wandering by,
The ghastly people of realm and dream,
Mocking me [...] ²¹⁹

Nous retrouvons les mêmes images de Mazeppa souffrant, décrit par Byron :

The verdure flies the bloody sod : -
The was dull, and dim, and gray,
And a low breeze crept moaning by -
I could have anser'd with a sigh -
But fast we fled, away, away -

²¹⁵ G. Byron, *op. cit.*, p. 364, traduction, p. 62 : « [...] ayant tout juste assez de vie pour voir descendre mon dernier soleil, avec cette certitude qui bannit l'espérance[...] »

²¹⁶ R. Trousson, *op. cit.*, p. 327.

²¹⁷ V. Hugo, *Oeuvres poétiques*, Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1950, pp. 673-674.

²¹⁸ Ecrit en 1820.

²¹⁹ P. B. Shelley, *Prométhée Dévilré*, traduit par L. Cazamian, *Aubier - Flammarion*, Paris, 1968, p. 81, traduction : « Les glaciers rampants me percent des pointes de leur cristaux gelés sous la lune ; les chaînes étincelantes mordent de leur froid brûlant jusque dans mes os. Le chien ailé du ciel, souillant son bec d'un venin qu'il prend à tes lèvres, me déchire le cœur ; et des vision informes viennent errer près de moi, effrayant troupeau du royaume du rêve, pour me railler [...] »

And I could neither sigh nor pray ;
 And my cold sweat-drops felle like rain [...]
 [...] my bound and slender frame
 Was nothing to his angry might,
 And merely like a spun became :
 Each motion which I made to free
 My swoln limbs from their agony [...] ²²⁰(v. 438-454)

Le personnage de Mazeppa chez Pouchkine se distingue par la révolte exprimée à la forme directe. Tout en mettant en cause la légitimité du pouvoir du tsar cette révolte découle cependant d'un autre motif, celui de la rébellion pour son compte personnel :

Une rancœur irréductible
 Depuis trop longtemps me poursuit. (v.1342-1343)
 Je resterai comme une tache
 Sur sa couronne de laurier. ²²¹ (v. 1363-1364)

Le Mazeppa de Pouchkine semble n'avoir aucune des caractéristiques prométhéennes. Mais dans la mesure où il désire atteindre le pouvoir absolu et non un pouvoir partiel dans son pays, ce qui semblait être un tabou, il apparaît comme soumis au « complexe de Prométhée » suivant la théorie de Bachelard : « Ce désir d'atteindre au savoir en forçant l'interdiction sera pour Bachelard le « complexe de Prométhée », la volonté d'intellectualité qui est la caractéristique de l'évolution humaine²²². »

Les poèmes de Byron et de Pouchkine ont un autre lien avec le personnage romantique de Prométhée : celui de la présence féminine²²³. Ce fait nous renvoie au mythe de Pandore et de la création de la femme mêlé étroitement à celui de Prométhée. Si Pandore reste dans les mémoires comme celle qui a apporté tous les maux sur la terre, Maria reste dans l'esprit du peuple comme un exemple du péché impardonnable :

Mais quand, parfois dans la campagne,
 Un chanteur aveugle accompagne
 A la guitare la chanson
 De l'hetman devant la jeunesse,
 Il parle de la pécheresse
 En baissant quelque peu le ton²²⁴. (v. 1727-1732)

²²⁰ G. Byron, *op. cit.*, p. 357 ; traduction, p. 57 : « [...] la verdure avait fui l'herbe ensanglée où le coursier du spahi avait imprimé ses pas. Le ciel était triste, sombre et gris. La brise poussait de sourds gémissements, auxquels mes soupirs auraient répondu si la rapidité de notre fuite ne m'eut empêché de gémir et de prier. Une sueur froide décollait de mon front... mon corps frêle et chargé de liens ne pouvait rien contre sa vigueur furieuse, et n'était pour lui qu'un nouvel aiguillon. Chaque mouvement que je faisais pour dégager de leur douloureuse étreinte mes membres gonflés[...] »

²²¹ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 510.

²²² R. Trousson, *op. cit.*, tome I, p. 7.

²²³ Thérèse dans le *Mazeppa* de Byron et Maria dans le *Poltava*.

²²⁴ A. Pouchkine, *op. cit.*, pp. 519-520.

Ainsi se présente la révolte de Mazeppa face à celle de Prométhée. Nous y retrouvons les traits de la rébellion prométhéenne : « [...] qui dit Prométhée, pense liberté, génie, progrès, connaissance, révolte²²⁵. »

Mais si la révolte de Prométhée symbolise le progrès technique, la rébellion des Mazeppa hugolien et byronien évoque la question de l'inégalité dans la société et met en cause l'injustice de la répartition sociale. Le Mazeppa de Pouchkine, sans l'évocation de la nuance des souffrances au nom des autres, manifeste une révolte qui s'interroge sur la légitimité du pouvoir politique. Ainsi, la révolte de Mazeppa est un exemple de progrès d'ordre social et moral, c'est l'évocation de l'esprit de liberté, la création d'une nouvelle mentalité, à la fois personnelle et nationale.

Nous avons vu, dans la ressemblance entre le personnage de Prométhée et celui de Mazeppa, que la rébellion de Mazeppa représentée dans le poème de Pouchkine présente un caractère plus personnel, qui repose sur la rancune. Ce fait nous renvoie à l'autre personnage connu pour sa révolte contre Dieu : celui de Caïn.

²²⁵ R. Trousson, *op. cit.*, tome I, p. 4.

CHAPITRE 3

MAZEPPA ET CAÏN : L'AUTHENTICITE DU POUVOIR

Si les poèmes de Byron et de Hugo nous présentent la révolte d'un Mazeppa souffrant, l'œuvre de Pouchkine trace le portrait d'un personnage révolté pour son propre compte. Celle-ci nous renvoie à l'image de Caïn, un rebelle narcissique : « Et Caïn ? Une conscience, qui s'interroge sur le mal et la légitimité d'une divinité arbitraire, qui veut détruire, mais ne construit rien.²²⁶ »

La rébellion de Mazeppa, comme celle de Caïn, met en cause la docilité. En ce qui concerne le personnage de Mazeppa de *Poltava*, sa révolte porte le caractère de la rancune personnelle :

Une rancœur irréductible
 Depuis longtemps me poursuit.
 Ecoute : avec le tsar terrible,
 Une nuit, dans un grand festin
 Près d'Azov, nous menions bon train.
 J'ai dit des paroles hardies :
 Vers moi des têtes étourdies
 Se tournèrent .. et le tsar fit
 Tomber sa coupe et me saisit
 Par ma moustache grisonnante.
 Saisi d'une colère ardente,
 J'ai fait, en ce jour, le serment
 De me venger : ma haine est forte[...]²²⁷(v. 1342-1354)

La rébellion de Caïn se fonde sur une réflexion profonde sur sa vie :

I have toil'd, and till'd, and sweaten in the sun
 According to the curse : - must I do more ?
 For what should I be gentle ? for a war
 With all the elements ere they will yield
 The bread we eat ? For what must be grateful ?
 For being dust, and droveling in the dust,
 Till I return to dust ? If am nothing -
 For nothing shall I be an hypocrite [...] ²²⁸

²²⁶ *Ibid.*, tome II, p. 317.

²²⁷ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 510.

²²⁸ G. Byron, *op. cit.*, p. 925 ; la traduction est prise de l'édition suivante : *Oeuvres de Lord Byron*, traduction d'Amédée Pichot, Paris, chez *Ladvocat libraire*, 1823, tome VIII, p. 290 : « J'ai travaillé et labouré à la sueur de mon front, exposé au soleil, suivant la malédiction divine[...] dois-je faire d'avantage ? Pour quel motif serais-je docile ? pour la guerre que nous font tous les éléments avant de nous céder le pain dont nous nous nourrissons ? De quoi serais-je reconnaissant ? d' être la poussière, et de ramper dans la poussière jusqu'à ce que je devienne poussière ? Si je ne suis rien[...] pour rien du moins je ne serais un hypocrite[...] »

La désobéissance de ces deux personnages révèle le problème du pouvoir d'autrui. L'homme au pouvoir ne franchit-il pas les limites de l'humiliation ? Où se trouve la frontière entre le despotisme et le pouvoir ? La rébellion du Mazeppa de Pouchkine est donc de type caïnien. Elle évoque aussi la question des droits de l'homme au pouvoir et également une question morale, celle de la jalousie et de la vengeance. Caïn, irrité, tue son frère ; Mazeppa contribue à l'exécution de Kotchoubey, le père de sa filleule et bien-aimée Maria, voire, un de ses amis. Abel est égorgé, Kotchoubey est guillotiné. Le crime des meurtriers est renforcé par le mensonge. Après la dénonciation de ses projets politiques, Mazeppa se justifie comme un vieillard et exige la mort de Kotchoubey :

Il n'est, pauvre hetman,
qu'un vieillard
[...] serait-ce au seuil de la tombe
Qu'un homme éprouve le désir
De désobéir, de trahir.²²⁹ (v. 517-528)

Caïn , au contraire, cache son crime après l'assassinat de son frère :

Angel :
Where is your brother Abel ?
Caïn :
Am I then my brother's keeper²³⁰ ?

Bien que le mensonge de Caïn vienne après la mort de son frère et que celui de Mazeppa soit formulé avant la mort de Kotchoubey, le sens de chacun de ces mensonges est le même : le héros défend son intérêt personnel. Le crime de Mazeppa cependant est renforcé par son attitude envers Maria : ayant appris l'exécution de son père, la jeune fille devient folle. Maria et son père apparaissent alors comme les victimes de la révolte personnelle de Mazeppa :

Kotchoubey, l'insensé gêneur,
Doit périr [...] (v. 902-903)
Le délateur et son complice
Iront à leur juste supplice
Pas d'autre issue : ils périront. (v. 909-911)

[...] Mais elle ?
Dieu ! Que va-t-elle devenir
En oyant l'horrible nouvelle ?²³¹ (v. 913-915)

²²⁹ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 488.

²³⁰ G. Byron, *op. cit.*, p. 936, la traduction d'Amédée Pichot, *op. cit.*, p. 515 : « **L'ange**: Où est ton frère Abel ? **Caïn** : Suis-je donc le gardien de mon frère ? »

²³¹ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 499.

Ainsi, tout en évoquant la question du despotisme, les révoltes de Caïn et de Mazeppa posent un autre problème : est-il légitime d'accepter la mort de quelqu'un pour la réalisation de ses propres désirs ?

Il est intéressant de comparer le jugement dans les deux histoires. Dans *Poltava* Orlik conseille à Mazeppa de faire la paix avec Pierre le Grand, dans *Caïn* sa femme Adah demande l'atténuation du supplice de Caïn. Mazeppa refuse de faire la paix avec Pierre le Grand et cherche à accomplir sa vengeance :

Non, non, il ne m'est pas possible
De faire la paix avec lui.(v. 1340-1341)
[...] ma haine est forte,
Toujours dans mon cœur je la porte
Comme une mère son enfant.(v. 1354-1356)
Bien des jours il regrettera
De ne pas tenir ma moustache
De ne pouvoir me châtier.²³²(v. 1360-1362)

De même, le personnage de Caïn préfère mourir que supplier pour obtenir le pardon :

Angel : To mark upon the brow
Exemption from such deeds as thou
hast done.
Caïn : No, let me die !
It burnst my brow, but not to that
which it within it. Is there more ?
let me meet it as I may²³³.

De ce fait, nous pouvons considérer un autre point commun entre la rébellion de Caïn et celle de Mazeppa : tant Caïn que Mazeppa refusent l'autorité. Cependant, si la révolte de Caïn constitue une désobéissance qui met en cause le droit de l'homme au pouvoir, celle de Mazeppa, repose partiellement sur la rancune personnelle et sur l'ambition : non seulement Mazeppa désire se venger, mais il compte en outre obtenir le pouvoir. La rébellion présentée dans le *Poltava* de Pouchkine soulève deux questions essentielles : d'une part, la question d'un pouvoir politique tyrannique, d'autre part, la question de l'égoïsme et de l'ambition, l'utilisation d'autrui à des fins personnelles.

Ainsi, les personnages mettent en cause la légitimité du pouvoir. Cependant la révolte de Caïn se manifeste par la désobéissance et par un simple refus tandis que celle de Mazeppa apparaît comme une vengeance à la recherche du pouvoir. Il est indispensable

²³² *Ibid.*, p. 510.

²³³ G. Byron, *op. cit.*, p. 937, la traduction d'Amédée Pichot, *op. cit.*, p. 515 : « **L'ange** : Graver sur ton front ce qui garantira du meurtre que tu vient de commettre. **Caïn** : Non, laisse-moi mourir. Mon front brûle, mais bien moins que ce qu'il contient. Est-ce tout ? Je suis prêt à tout. »

d'aborder la question de la trahison, celle que Mazeppa commet en passant du côté de Charles XII :

« Aux pieds de Charles il oppose
Un étendard obéissant. »
Et voici que l'aube de sang
De la révolte populaire
Se profile.²³⁴ (v. 1237-1241)

Ainsi, nous pouvons établir que la révolte de Mazeppa est mieux définie d'un point de vue politique et diplomatique que celle de Caïn qui est fondée sur les principes de la désobéissance. Nous avons fait un rapprochement des personnages de Caïn et du Mazeppa de l'œuvre de Pouchkine où le héros est montré négativement. Nous retrouvons un motif semblable à celui du *Poltava* de Pouchkine dans *La fin de Satan* de Hugo :

Dans *La Fin de Satan*, Hugo fait alterner les épisodes « Hors de la terre », sous le signe de Satan, et ceux qui se déroulent dans le monde humain, dans la pénombre de Caïn, lui-même né du mot « Mort » hurlé par l'archange révolté pendant sa chute interminable²³⁵.

L'autre œuvre de Hugo, *La Conscience*²³⁶ reprend la figure de Caïn réprouvé, mais avec la Rédemption finale de Caïn. La production byronienne du sujet de la révolte de Caïn nous montre une toute autre facette de ce personnage. Dans le *Caïn* de Byron, Caïn prononce avec Satan de terribles accusations contre Dieu. Poursuivant le développement de la rébellion contre l'autorité, nous abordons à présent un autre personnage, représentatif du romantisme : celui de Satan.

²³⁴ *Ibid.*, p. 507.

²³⁵ *Dictionnaire des mythes littéraires, op. cit.*, p. 261.

²³⁶ Écrit en 1852-1855.

CHAPITRE 4

MAZEPPA ET SATAN : INCARNATION DU MAL

Le titanisme romantique fait en effet de Satan le premier et le plus grand rebelle.²³⁷

Bien que Satan soit le personnage le plus célébré dans le romantisme, *La Fin de Satan*, de Hugo montre une image d'un héros souffrant. Celui-ci, par la description des tortures, est proche des Mazeppa byronien et hugolien. A travers l'exemple du *Mazeppa* de Hugo, nous retrouvons, peut-être grâce au style de cet auteur, des ressemblances dans la description du supplice des personnages. Le poème *Mazeppa*, toutefois, souligne les souffrances du personnage par le biais des épithètes et son parcours par les verbes employés :

Il crie épouvanté, tu poursuit implacable.
Pâle, épuisé, béant, sous ton vol qui l'accable
Il ploie avec effroi ;
Chaque pas que tu fais semble creuser sa tombe.
Enfin le terme arrive... il court, il vole, il tombe,
Et se relève roi !²³⁸ (v. 128-133)

Dans le *La Fin de Satan* nous retrouvons la même expression du mouvement grâce au verbes employés et les souffrances du héros qui se manifestent dans les apostrophes :

Il courait, il volait, il criait : -Astre d'or !
Frère ! attend moi ! j'accours ! ne t'éteint pas encor !
Ne me laisse pas seul ! -
Le monstre, de la sorte,
Franchit les premiers lacs de l'immensité morte,
D'anciens chaos vies qui croupissaient déjà,
Et dans les profondeurs lugubres se plonge²³⁹.

Le rapprochement avec la figure symbolique de Satan dans le *Mazeppa* de Hugo s'effectue aussi par l'image de l'enfer crée par le champ lexical du feu et du temps orageux :

[...] noir nuage où serpente la foudre [...] (v. 17)
[...]comme un orage [...] comme ces ouragans [...] (v. 19-20)
[...] comme un globe de feu [...] ²⁴⁰ (v. 21)

²³⁷ R. Trousson, *op. cit.*, p. 317.

²³⁸ V. Hugo, *Oeuvres poétiques*, Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1950., p. 675.

²³⁹ *Ibid.*, p. 770.

²⁴⁰ V. Hugo, *Oeuvres poétiques*, Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1950, p. 672.

Le personnage de Mazeppa, héros ambigu si l'on prend en considération sa représentation dans les trois oeuvres, se distingue par une forte négativité dans le poème de Pouchkine. Dès la préface, nous percevons la représentation du mal que Mazeppa incarne dans le *Poltava* :

L'histoire nous le montre comme un ambitieux passé maître dans l'art de la trahison et du crime, comme le calomniateur de son bienfaiteur Samoïlovitch, comme l'assassin du père de sa malheureuse maîtresse, comme traître à Pierre avant sa victoire, à Charles après sa défaite[...] ²⁴¹.

De ces traits donnés dès le début du poème, on retrouve toutes les caractéristiques de l'image de Satan : « Satan que par périphrase, on désigne notamment sous les noms de Tentateur, Père du mensonge, Révolté, Très-Bas, Prince de ce monde, Maudit, Ténébreux. ²⁴² »

L'image représentant toutes ces caractéristiques est développée tout au long du poème. Le premier des traits indiqués nous renvoie à l'histoire biblique de la tentation qui, dans le *Poltava*, se manifeste à travers la séduction de Maria. Plus précisément, nous voyons la ressemblance avec Satan dans le portrait de Mazeppa :

A quoi t'es-tu sacrifiée ?
A quel démon t'es-tu donné ²⁴³ ? (v. 572-573)
Empli des fureurs sataniques. ²⁴⁴(v. 1167)

Nous retrouvons la valeur symbolique de la figure de Satan par le biais de la comparaison avec le serpent séduisant Eve et dans la trahison de Pierre le Grand :

Maria [...] tu ne sais pas que tu caresses
Un abominable serpent. ²⁴⁵ (567-568)
Et Mazeppa, cette vipère ?
Où Judas cache-t-il sa peur ²⁴⁶ ? (v. 1554-1555)

Le renvoi biblique à Judas insiste sur la trahison ; le nom de Maria, choisi par l'auteur ²⁴⁷, souligne l'innocence et la naïveté de la jeune fille séduite. La présence des faits religieux dans le poème évoque également par le biais de la figure du Diable, l'image de la malédiction :

²⁴¹ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 474.

²⁴² *Dictionnaire des mythes littéraires, op. cit.*, p. 1245.

²⁴³ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 489.

²⁴⁴ *Ibid.*, p. 505.

²⁴⁵ *Ibid.*, p. 489.

²⁴⁶ *Ibid.*, p. 515.

²⁴⁷ La filleule de Mazeppa s'appelait Motria.

L'église tonne l'anathème
Contre le renégat.²⁴⁸(v. 1246-1247)

Nous retrouvons également un rappel au même fait dans l'avant-propos de poème :
« Sa mémoire, vouée à l'anathème par l'Eglise, ne saurait échapper la malédiction de l'humanité²⁴⁹. »

Le mensonge de Mazeppa induit deux significations dans le poème : celle de la trahison de Pierre le Grand et celle de la séduction de Maria. Il est intéressant de remarquer la ressemblance entre le destin de Maria et celui de Tamara de *Le Démon* de Lermontov. De même que l'héroïne de Lermontov, Maria croit aux promesses et aux serments de celui qui lui ment. Dans le cas de Maria la cruauté passe par la violence car Mazeppa exige la mort de son père :

Maria : Dans le silence
De la nuit où je fus à toi
Tu jurais avec véhémence
De ne jamais aimer que moi
Et tu ne m'aimes plus.

Mazeppa : Tu dois me croire
Quand je te parle de mon amour :
Je t'aime, soit dit sans détour,
Plus que le pouvoir et la gloire. (v. 653-656)²⁵⁰

La tromperie de Mazeppa se manifeste avec une insistance singulière dans le monologue de Maria qui est devenue folle :

Je me trompe... ta face horrible...
Tu n'es pas celui que je crois.
Ton air est féroce est risible.
Il est merveilleux, indicible...
Tant de volupté dans sa voix !...
Et tant d'amour !..²⁵¹ (v. 1652-1657)

Ainsi, nous voyons que toutes les actions et les représentations de Mazeppa engendrent le thème unique et le plus profond de l'histoire du monde, celui de la lutte du Bien contre le Mal, celui de la tromperie facile au sein du mensonge. Mazeppa, comparé au personnage romantique de Satan, n'est pas célébré comme le Satan de Byron²⁵² ou celui de John Milton²⁵³. Le Mazeppa de Pouchkine incarne tout le mal :

²⁴⁸ *Ibid.*, p. 507.

²⁴⁹ *Ibid.*, p. 474.

²⁵⁰ *Ibid.*, p. 491.

²⁵¹ *Ibid.*, p. 518.

²⁵² *Le Ciel et la Terre* (1823).

²⁵³ *Paradis perdu* (1667).

Tous ignorent, ou peut s'en faut,
 Que son esprit est implacable,
 Que tout stratagème est permis
 Honorable ou déshonorable,
 Qu'il n'est pas une seule offense
 Qu'oublia le vieillard hautain ;
 Qu'il poursuit avec patience
 De grands et criminels desseins ;
 Qu'il n'a pas de reconnaissance ;
 Qu'il ignore ce qu'est le bien,
 Ce que la parole donnée,
 Ce que la chose sacrée ;
 Qu'il n'a pas de sentiments pour rien
 Que, sans remords, il peut répandre
 Le sang en grande quantité ;
 Qu'il méprise la liberté
 Et que sa patrie est à vendre²⁵⁴.
 (v. 282-304).

On reconnaît, dans cette description de Mazeppa, le personnage du *Démon* de Lermontov :

Je suis celui que tu écoutais dans l'ombre de minuit, celui dont la pensée chuchotait à ton âme, celui dont tu devinait vaguement la tristesse, celui dont tu voyais l'image en songe ; celui dont le regard tue l'espoir, celui que personne n'aime, les fléaux de mes esclaves terrestres, le roi de la connaissance et de la liberté, l'ennemi des cieux, le mal de la nature.²⁵⁵

La révolte de Mazeppa, qu'elle soit célébrée ou non, est de même type que celle de Satan, au fond se cache la recherche du pouvoir, de la gloire :

Lorsqu'il était pauvre et sans gloire [...] ²⁵⁶(v.155)
 Mazeppa, les soirs de victoire,
 Se montrait quelque peu disert,
 Et ses désirs insatiables
 Se laissait deviner parfois :
 Il parlait des futurs exploits,
 De changements considérables,
 De révoltes inévitables,
 De tractations.²⁵⁷(v. 341-348)

Ainsi la révolte de Mazeppa apparaît-elle comme proche de celle de Satan : un éternel désir de domination, une recherche de gloire, de pouvoir, de puissance. Ce type de héros rebelle est indissociable d'un autre personnage qui cherche de la puissance : Faust.

²⁵⁴ *Ibid.*, p. 482.

²⁵⁵ *Dictionnaire des mythes littéraires, op. cit.*, p. 1245 ; traduction de Lang -Porchet.

²⁵⁶ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 478.

²⁵⁷ *Ibid.*, p. 483.

CHAPITRE 5

MAZEPPA ET FAUST : LA RECHERCHE DE LA PUISSANCE

Le Romantisme transforme la signification du drame : les désirs très immédiats du Faust primitif s'y trouvent transfigurés en un désir quasi métaphysique d'infini²⁵⁸.

Voyons dans quelle mesure se croisent les personnages de Mazeppa et de Faust. Dans son livre *Le mythe de Faust*²⁵⁹ André Dabézie souligne trois étapes dans le développement du mythe : le pacte et le péché, les risques de la grandeur et de la liberté et la liberté triomphale.

Le Poltava de Pouchkine montre Mazeppa comme celui qui commet les péchés les plus terribles. L'histoire de l'amour avec sa filleule prend la valeur symbolique de Faust. Mazeppa séduit et trahit une femme, non seulement une femme, sa filleule qui est beaucoup plus jeune que lui. De ce fait, l'amour de Mazeppa est un des péchés les plus affreux :

Il devrait l'aimer comme un père.
Comme un ami... cet homme est fou !
Las ! Au terme de sa carrière
Il compte devenir époux
De sa filleule²⁶⁰ ! (v. 91-95)

L'histoire de la séduction de Maria est étroitement liée avec celle du désespoir de la vieille :

Le vrai drame de Faust c'est celui de la vieille [...]
Toutes les légendes du Faust commencent par ce cri douloureux : « plutôt la jeunesse par la puissance du diable que la vieille avec la grâce de Dieu »²⁶¹

Nous retrouvons ce motif dans le dialogue de Mazeppa avec Maria :

Est-ce à mon âge
Que je vais chercher l'hommage
De quelques arrogantes beauté ?
Et m'en vais-je, vieillard austère,
Devenir demain tributaire
D'une illusoire volupté
Comme un enfant sans caractère

²⁵⁸ *Dictionnaire des mythes littéraires, op. cit.*, p. 596.

²⁵⁹ A. Dabézie, *Le mythe de Faust*, Armand Colin, Paris, 1990.

²⁶⁰ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 477.

²⁶¹ A. Dabézie, *op. cit.*, p. 338.

Où comme un jeune homme exalté²⁶² ? (v. 673-680)

Tel est l'aveu de Mazeppa dans le *Poltava*. Mais Maria est attachée à ce vieillard, ce qui suggère la question : comment a-t-il réussi à la séduire ? Suivant la *fabula* de référence de l'histoire de Faust, il s'agit de l'incompréhensible pouvoir magique :

Quel pouvoir incompréhensible
Cette âme débauchée, horrible,
Peut-elle exercer sur ton cœur ? (v. 569-573)
Tu quittas la demeure de ta mère
Et la demeure de ton père
Pour l'alcôve aux séductions.²⁶³(v. 580-581)

L'histoire d'amour de Maria est très proche des histoires des femmes liées au nom de Faust : Hélène ou Marguerite. Voyons comment les fameuses scènes de séduction dans *Poltava* et *Faust* de Goethe montrent la dévotion des femmes pour quelqu'un recherchant la puissance et la gloire :

Poltava

Mazeppa :
Voyons : s'il te fallait juger
Entre ton amant et ton père
Et que l'un d'entre eux dût mourir,
Qui, par toi, se verrait soustraire
A la mort ? Qui devrait périr ?
(v. 741- 745)
Maria :
Je suis, tu peux me croire,
Prête à tout te sacrifier.²⁶⁴
(v. 751- 752)

Faust

Faust :
Voici un petit flacon ; deux gouttes
seulement versées dans sa boisson
l'endormiront aisément d'un profond
sommeil.
Marguerite :
Que ne fais-je pas pour toi...
[...] et j'ai déjà tant fait pour toi
qu'il ne me reste presque plus
rien à faire.²⁶⁵

Ainsi, le personnage de Mazeppa apparaît, à l'image de celui de Faust, comme : « [...] la figure de la tentation radicale et le pacte comme la figure-limite du pêché²⁶⁶. »

Mais au fond, Faust se rebelle contre la nature qui l'a fait vieillir, donc, contre Dieu qui a créé un monde imparfait : « Que le destin commence avec la deuxième moitié d'une vie d'homme, c'est déjà en soi un drame²⁶⁷. »

Cet aspect est mis en évidence dans le *Poltava* de Pouchkine par l'antithèse entre l'amour de Maria et celui de Mazeppa :

²⁶² A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 492.

²⁶³ *Ibid.*, p. 489.

²⁶⁴ *Ibid.*, p. 494.

²⁶⁵ Goethe, *Faust*, Librairie Gründ, Paris, 1954, p. 135.

²⁶⁶ A. Dabézie, *op. cit.*, p. 312.

²⁶⁷ *Ibid.*, p. 338.

Jeunes cœurs, vos flammes ardentes
 Se consomment vite : l'amour
 S'en va, s'en vient avec les jours
 Et vos ardeurs sont fluctuantes.
 Mais chez les hommes vieillissant
 Et pétrifié par les ans,
 Les passions sont moins dociles,
 Moins brusque et moins versatiles,
 Elles brûlent plus lentement
 Mais plus opiniâtrement.²⁶⁸ (v. 63-72)

Le drame de Mazeppa consiste aussi dans le fait de vieillir. S'il était jeune, comment l'histoire de son amour pourrait-elle être interprétée ? Lui refuserait-t-on de se marier avec Maria ? Cette question évoque l'opposition entre le statut social des jeunes et des personnes âgées. Cet aspect du drame de la vieillesse est souligné dans le poème de Byron, par la nostalgie de Mazeppa, exprimée à travers l'antithèse dans la description de deux portraits : celui de Mazeppa dans sa jeunesse et celui de Mazeppa âgé (v. 188-189). Nous pouvons aussi observer cette problématique dans les monologues de Faust et de Mazeppa :

For time, and care, and war, have plough'd
 My very soul from out my brow ;
 And thus I should disavow'd
 But all my kind and kin, could they
 Compare my day and yesterday ;
 This change was wrought, too, long ere age
 Had ta'en my features for his page[...]
 With years, ye know, have not delined
 My strength, my courage or my mind
 Or at this hour I should not be [...]²⁶⁹
 (v.190 - 199)

Sous quelque habit que ce soit, je
 n'en sentirai pas moins les misères
 de l'existence humaine. Je suis trop
 vieux pour jouer encore, trop jeune
 pour être sans désirs.
 C'est avec effroi que, le matin, je me
 réveille .Ce jour qui, par des
 tourments
 intérieurs, énervera jusqu'au
 pressentiment de chaque plaisir, qui,
 sous mille contrariétés, paralysera
 les inspirations de mon cœur agité²⁷⁰.

Ainsi, nous pouvons considérer que si le personnage de Faust soulève les questions de la vieillesse physique et psychologique, le personnage de Mazeppa transpose cette problématique dans l'ordre social. Mazeppa se rebelle contre les coutumes sociales et religieuses. La rébellion de Mazeppa symbolise la lutte pour le droit de l'homme, moral et officiel, à tous les âges. Par sa révolte, Mazeppa révèle les questions de l'état psychologique

²⁶⁸ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 476.

²⁶⁹ G. Byron, *op. cit.*, p. 350 ; traduction, p. 55 : « [...] car le temps, les soucis et les guerres ont arraché de dessus mon front jusqu'à mon âme elle-même, de sorte que je pourrais être renié par mes parents et mes amis, s'il me comparaient aujourd'hui avec ce que je fus jadis. Ce changement eut lieu longtemps avant que l'âge eût choisi mes traits pour papier. Vous savez que ma force, mon courage, ma tête n'ont point faibli avec les années ; sans cela je ne serais pas là. »

²⁷⁰ Goethe, *op. cit.*, p. 53.

et moral des personnes âgées, la question de l'élan de l'homme, du désir, du plaisir. Par ces éléments, Mazeppa se rapproche d'une autre figure romantique : celle de Don Juan.

CHAPITRE 6

MAZEPPA ET DON JUAN :

« L'HEROISME DU DESIR. »

Parmi les trois oeuvres considérées, nous retrouvons la présence de motifs donjuanesques dans le *Mazeppa* de Byron et le *Poltava* de Pouchkine. Ces poèmes sont construits autour de deux sujets : l'amour et la guerre. Il est intéressant que le personnage de Don Juan soit le héros de deux poèmes de ces mêmes auteurs : de *Don Juan*²⁷¹ de Byron et de *Le convive de Pierre*²⁷² de Pouchkine.

En ce qui concerne le Mazeppa byronien, le rapprochement avec Don Juan apparaît dans les portraits de ces héros par rapport aux personnes de la cour²⁷³ :

Mazeppa

At seventy years I may say,
That there were few, or boys, or men,
Who, in my dawning time of day,
Of vassal or of Knight degree,
Could vie in vanities with me[...] (v. 182 - 186)

Don Juan

Juan was none of these, but slight and slim, blushing and beadless ; and ye tne'ertheless,
There was a something in his turn of limb, And still more in his eye [...] ²⁷⁴

Le thème donjuanesque dans le *Mazeppa* de Byron est également présent dans le supplice que le personnage subit au nom de l'amour. L'amour de Mazeppa et de Thérèse s'oppose à l'ordre social du mariage sans amour. Le *Poltava* de Pouchkine évoque également cette opposition. L'hetman âgé demande la main de sa filleule, mais les parents s'opposent à ce mariage. La jeune fille, qui aime Mazeppa, quitte la maison paternelle pour s'enfuir chez son bien-aimé. Leurs situations sont différentes, mais voyons le lien entre les

²⁷¹ Ecrit en 1824.

²⁷² Ecrit en 1830.

²⁷³ Le cour du roi Casimir ou celui de l'impératrice Catherine.

²⁷⁴ Lord Byron, *Don Juan*, traduction de Aurélien Digeon, Aubier, coll. bilingue de Edition Montaigne, Paris,..., tome II, p. 215 ; traduction : « Juan n'était pas comme eux ; svelte et fluet, rougissant et imberbe, il possédait pourtant quelque chose dans sa tournure, et plus encore dans les yeux [...] »

sentiments de ces deux femmes : Thérèse et Maria. La comtesse Thérèse souffre d'un mariage malheureux :

His wife was not of his opinion -
His junior she was by thirty years -
Grew daily tired of his dominion [...] ²⁷⁵(v. 167 - 169)

L'amour Maria pour Mazeppa conduit la jeune fille à s'opposer à un mariage sans amour :

Pourquoi, triste, elle soupirait
Aux demandes en mariage
Et son refus leur opposait [...] ²⁷⁶(v. 144 - 146)

Il est intéressant de remarquer l'expressivité de la description de l'amour dans les oeuvres. L'amour du Mazeppa byronien est l'incarnation du bonheur et de la passion :

I know that - I would have given
My life, but to have call'd her mine
In the full view of earth and heaven [...] ²⁷⁷(v. 313 - 315)

Le Mazeppa de Pouchkine ne se laisse pas aveugler par passion, mais il construit un raisonnement afin de persuader Maria :

Laisse ta folle rêverie,
Ton cœur est plein de passions
Qui t'aveuglent. Tu dois me croire
Quand je te parle de mon amour :
Je t'aime, soit dit sans détour,
Plus que le pouvoir et la gloire.(v. 653 - 656)

L'amour du Don Juan de Pouchkine est un aveu d'un sentiment supérieur :

[...] mais dès l'instant où je vous ai vue, il me semble que le vieil homme est mort la vertu que j'aime, et, le cœur apaisé, devant elle, en tremblant, pour la première fois je m'agenouille ²⁷⁸.

Nous pouvons également mettre ces deux oeuvres en relation avec *Le Convive de Pierre* de Pouchkine. Comme le Don Juan de cette oeuvre, le Mazeppa de Byron s'oppose au mari de la femme qui lui plaît. Le dénouement des poèmes est différent : Don Juan est tué par la

²⁷⁵ G. Byron, *op. cit.*, pp. 349-350 ; traduction, p. 55 : « Sa femme n'était pas de son avis - elle était plus jeune que lui de trente ans - et se fatiguait de son joug chaque jour davantage [...] »

²⁷⁶ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 478.

²⁷⁷ G. Byron, *op. cit.*, p. 353 ; traduction, p. 55 : « Je sais que j'aurais donné ma vie rien que pour dire qu'elle est à moi devant les Cieux et la Terre. »

²⁷⁸ A. Pouchkine, *Le convive de pierre, La roussalka*, Edition du seuil, 1947, p. 94 ; texte russe traduit par Henri Thomas.

statue du Commandeur, Mazeppa subit le supplice de la chevauchée. Voyons le rapprochement sentimental des personnages pendant les épisodes représentant les supplices. Le poème de Byron nous présente toutes les émotions du personnage qui, à ce moment crucial, garde de l'amour pour Thérèse :

My moment seem'd reduce to few ;
 And with one prayer to Mary Mother,
 And, it may be, a saint or two,
 As I resin'd me to my fate,
 They led to me the castle gate :
 Theresa's doom I never knew,
 Our lot was henceforth separate.²⁷⁹ (v. 335 -341)

Dans *Don Juan* de Pouchkine, en effet, nous retrouvons des images semblables évoquant l'état moral du personnage de Don Juan lors d'un dialogue avec la statue du Commandeur. Les derniers mots du héros sont le nom de sa bien-aimée :

La statue :
 Tu dois la quitter. Tout est fini. Voici
 que tu tremble, Don Juan.
Don Juan :
 Moi ? Non. Je t'avais invité, tu viens,
 j'en suis ravi.
La Statue :
 Tend-moi la main.
Don Juan :
 Voici. Oh sa dextre de pierre, o
 Va-t-en, lâche ma main, laisse.
 Je suis
 perdu. Voici la fin.
 Dona Anna, dona Anna...²⁸⁰

Ainsi, si l'on s'interroge sur la signification plus profonde de la mort du Don Juan de Pouchkine, il se suicide par amour en demandant à la statue de venir, suite à un sentiment de culpabilité. En revanche, Mazeppa se venge plus tard de celui qui l'a supplicié. Ainsi, si Don Juan reconnaît la faute qu'il a commise, Mazeppa ne considère pas comme un péché son amour pour Thérèse. Ce fait souligne la révolte de Mazeppa contre la loi sociale concernant le mariage. Le même problème est évoqué dans le *Poltava* de Pouchkine. L'amour de Mazeppa pour Maria est le refus de l'interdiction de ses parents :

²⁷⁹ G. Byron, *op. cit.*, p. 354 ; traduction, p. 57 : « Je crus n'en pas voir un second, et n'avoir plus que quelques moments à vivre. Après avoir adressé une prière à la Vierge et peut-être à un ou deux saints, je me résignai à mon sort [...] »

²⁸⁰ A. Pouchkine, *Le convive de Pierre, La roussalka*, traduction de Henri Thomas, Edition du seil, 1947, p. 102.

Non ! Tant que nous serons en vie,
 Non, jamais nous n'accepterons
 Qu'une semblable vilénie
 Puisse entacher notre prénom²⁸¹. (v. 87 -90)

L'opposition contre la loi sociale est d'autant plus sensible que Thérèse est la femme d'un des comtes les plus nobles de la cour du roi Casimir. En la séduisant, Mazeppa trouve la puissance morale de sa position de page face à la richesse du comte. Un autre exemple est la situation dans le *Poltava* de Pouchkine : Mazeppa contribue à l'exécution du père de Maria ce qu'il lui cache. Si Don Juan tue le mari de donna Anna pour l'amour d'elle, Mazeppa exige la mort du père de sa bien-aimée afin d'assouvir ses ambitions politiques. De ce fait, nous pouvons, comparant Mazeppa avec le Don Juan de Pouchkine, interpréter la révolte de Mazeppa comme une manifestation sa propre ambition. Dans ce sens, le Mazeppa de Pouchkine se rapproche du personnage du Don Juan de Byron.

Dans le *Mazeppa* et le *Don Juan* de Byron, de même que dans le poème de Pouchkine, deux thèmes sont évoqués : l'amour et la guerre. L'image de la guerre souligne l'importance de l'amour et de la jouissance. Elle implique en outre la notion de gloire que nous pouvons observer à travers l'exemple du Mazeppa de Pouchkine et de Don Juan de Byron. Ainsi, la faute principale commise par le Mazeppa du poème de Pouchkine, faute qui génère sa défaillance au niveau de l'activité publique, est due à la recherche de gloire :

[...] la gloire fugace,
 le panache, l'allant, l'audace
 me séduisirent²⁸².(v. 1327-1330)

Dans *Mazeppa* de Byron, la notion de gloire est le véritable enjeu du poème. La gloire et le pouvoir semblent être le noyau de l'expression personnelle présentée dans le poème :

The power and glory
 of the war [...] had pass'd to
 the triumphant Czar²⁸³. (v. 5 -7)

Dans *Don Juan* de Byron la gloire est montrée selon l'aveu-même du protagoniste comme un but de sa vie :

Yet I love Glory ; -

²⁸¹ A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 477.

²⁸² A. Pouchkine, *op. cit.*, p. 509.

²⁸³ G. Byron, *op. cit.*, p. 345 ; traduction, p. 52 : 3La puissance et la gloire des armes [...] ont passé au Czar victorieux. »

Glory's a great thing : -
 Think what it is to be
 In your old age [...]²⁸⁴

Ainsi, la révolte de Mazeppa, le rejet des règles et de l'ordre social et religieux constitue la recherche infinie du désir, de la puissance et de la gloire tout comme le fait un Don Juan romantique :

Don Juan est un mythe du désir. L'excès, le défi à la loi, la volonté de jouissance font de lui un héros dont l'éclat provient de la dynamique impérieuse qui le confronte aux limites du sacré, qui sont aussi celles du désir, et dont le dépassement le voue au tragique²⁸⁵.

²⁸⁴ G. Byron, *op. cit.*, p. 127 ; traduction : « Et pourtant j'aime la gloire - c'est une grande chose que la gloire. Songez combien il est doux, sur vos vieux jours [...] »

²⁸⁵ C. Dumoulié, *op. cit.*, p. 241.

Le personnage de Mazeppa apparaît pour la première fois dans la littérature romantique. Nous pouvons même considérer que c'est le romantisme qui a découvert Mazeppa. Il rencontre, lors de sa constitution, de nombreux personnages connus qui ont déjà leur propre identité suivant leur propre parcours à d'autres époques et qui prennent leur place et leur nouvelle interprétation au sein du romantisme. C'est de ce fait que nous pouvons déduire la relation de Mazeppa avec d'autres personnages : l'influence de figures de dimension titanesque comme Jésus ou Prométhée est inévitable « surtout au temps de romantisme qui pratiquait si volontiers le syncrétisme des mythes ²⁸⁶ ».

Le rapprochement du personnage de Mazeppa avec d'autres héros romantiques révèle, d'une part, l'intégration de ce personnage dans les représentations différentes des personnages romantiques : nous voyons l'être tourmenté ou révolté, par exemple. D'autre part, la figure de Mazeppa suggère toujours une différence dévoilant sa propre identité en tant qu'exemple de héros romantique. L'ambiguïté de notre héros, évoquée lors de l'étude de Mazeppa, est soulignée par les caractères des autres personnages romantiques. Mazeppa semble se rapprocher de types diamétralement opposés : nous voyons des relations avec la figure de Jésus ainsi qu'avec celle de Satan. Cette contradiction du personnage de Mazeppa est explicable dans le cadre romantique : nous pouvons observer la profusion de la production littéraire de l'époque évoquant les héros étudiés sur le tableau suivant²⁸⁷ :

²⁸⁶ A. Dabézie, *op. cit.*, p. 323.

²⁸⁷ Les données du tableau sont prises des oeuvres suivantes : Dictionnaire des mythes littéraires, sous la direction de Pierre Brunel, Edition du Rocher, 1988 ; Dictionnaire d'œuvres, collection dirigée par Guy Schoeller, Bouquins, Robert Laffont, 1980, tome II, IV, V. Nous avons omis le personnage de Faust du fait de l'absence de ce héros dans l'œuvre des auteurs que nous avons étudiés.

ECHO LITTÉRAIRE DU ROMANTISME

Personnage	Byron	Hugo	Pouchkine	D'autres exemples
Mazeppa	<i>Mazeppa</i> (1818)	<i>Mazeppa</i> (1828)	<i>Poltava</i> (1828)	Slowacki <i>Mazeppa</i> Ryliejev <i>Vojnarovskij</i> (1825)
Jésus		<i>Dieu</i> (1851)		Eichhoff <i>Hymne à Dieu</i> (1857) Goethe <i>Les choses divine</i>
Prométhée	<i>Prometeus</i>	<i>Les mages</i> (Dans <i>Les Contemplations</i>) (1856)		Falk <i>Prometheus</i> (1803) Shelley P. S. <i>Prométhée délivré</i> (1820) Pasquet A. <i>Prométhée</i> (1828) Quinet Edgar <i>Prométhée</i> (1838) Grenier <i>Prométhée délivré</i> (1857)
Satan	<i>Manfred</i> (1817) <i>La Prophétie de Dante</i> (1819) <i>Ciel et Terre</i> (1823)	<i>Fin de Satan</i> (1886)	<i>Démon stérile, semeur de liberté</i> (1823)	Lamartine <i>Chute d'un ange</i> (1838) Lermontov <i>Le Démon</i> (1839) George Sand <i>Consuelo</i> (1842-1843) Baudelaire <i>Les fleurs du Mal</i> <i>La litanie de Satan</i> (1857)
Caïn	<i>Caïn</i> (1821)	<i>La Légende des siècles</i> (1859 - 1883)		Mickiewicz <i>Conrad Wallenrod</i> (1827) Leconte de Lisle <i>Caïn</i> (1846) Lautréamont <i>Les chants de Maldoror</i> (1869)
Don Juan	<i>Don Juan</i> (1818-1819)		<i>Le Convive de Pierre</i> (1830)	Hoffman <i>Don Juan, rêverie d'un voyageur enthousiaste</i> Grable <i>Don Juan und Faust</i> (1829) Alexandre Dumas (père) <i>Don Juan de Marana ou la Chute d'un ange</i> (1836)

Tous ces personnages sont rapproché par leur destin tragique. Dans tous les cas nous sommes confrontés soit à un sort funeste, soit à des souffrances qui préparent un avenir glorieux. Dans le contexte romantique, le personnage est toujours souffrant et célébré :

Le culte du héros, l'évasion dans l'épopée ont toujours offert une parade facile aux tragédies de l'histoire comme au tragique de la vie²⁸⁸.

Par l'image de ses souffrances, Mazeppa se rapproche du personnage de Jésus, mais sa différence fondamentale consiste en sa rébellion. Cette différence évoque de nombreux mythes : nous voyons en Mazeppa la rébellion Prométhéenne pour le progrès, celle de Satan, de Caïn ou de Don Juan.

Mais la révolte de chacun de ces héros romantiques a ses particularités, ce qui est également le cas de Mazeppa. Dans ce sens, nous ne pouvons plus parler de la rébellion, mais d'une rébellion, puisque tout en étant soumis à l'influence de personnages romantiques déjà existant, Mazeppa se constitue une nouvelle identité littéraire. Certes, les souffrances et la révolte de notre héros renvoient aux figures mythiques, mais Mazeppa en tant que légende appartient à un passé relativement proche : il est plus proche de la société romantique que les autres personnages. Cela constitue la différence majeure de Mazeppa par rapport aux autres héros : mêmes s'il soulève les mêmes questions, leur signification est plus proche de l'époque. Par exemple, si la révolte de Prométhée favorise un progrès d'ordre technique, celle de Mazeppa révèle d'une avancée à caractère social. La rébellion de Caïn met en cause la légitimité du pouvoir universel, tandis que celle de Mazeppa soulève les enjeux de la politique intérieure. Si Don Juan est l'incarnation d'un désir infini, la révolte de Mazeppa, réalisée dans les oeuvres par les péchés commis, évoque un problème social, celui du mariage. A la différence de Don Juan qui s'oppose aux coutumes et aux traditions, Mazeppa met en cause la loi sociale, officielle et religieuse.

Comme de nombreuses autres histoires, celle de Mazeppa présente la recherche de la puissance et du pouvoir, l'éternelle recherche de la grandeur. Tout comme les autres héros évoqués, le personnage de Mazeppa oppose la notion d'individu à celle de la société d'inégalités et d'injustices. Mais le personnage de Mazeppa est le fruit d'un contexte bien défini : celui de la personnalité, de la société, de la nation. La révolte de Mazeppa vise donc à modifier l'interprétation de l'identité morale, sociale et nationale.

²⁸⁸ A. Dabézie, *op. cit.*, p. 325.

CONCLUSION

L'ambiguïté de notre héros est omniprésente : il est difficile de le considérer comme un exemple précis de héros romantique. Nous pouvons néanmoins définir des aspects de la nostalgie, de l'héroïsme, de la cruauté. Comme chaque héros romantique, le personnage de Mazeppa est le reflet de son époque : l'enfant d'une époque tourmentée à laquelle il est particulièrement sensible. Il a aussi une dimension historique dans la mesure où Mazeppa est un personnage réel. De ce fait, la représentation de Mazeppa est plus ou moins originale dans chacune des trois œuvres selon l'interprétation idéologique des faits historiques. Cependant, l'image de Mazeppa en tant que personne sensible est traitée de la même façon dans les trois poèmes : ses aventures amoureuses finissent en tragédie, ses souffrances sont dignes de sa volonté, sa révolte se manifeste dans chacune de ses actions.

L'amour est un jeu cruel qui se renforce par le refus des normes établies par la société. Une loi dépasse Mazeppa amoureux : dans sa jeunesse, son statut social ne lui permet pas de vivre avec la femme qu'il aime, une fois âgé, il n'a pas le droit d'épouser sa bien-aimée Maria. Dans ces conditions, le personnage ne peut pas s'épanouir dans l'amour : le bonheur qu'il éprouve n'est qu'un effort pour renverser les barrières sociales dont il est prisonnier.

Sa rébellion lui fait subir un supplice affreux, nu, torturé, souffrant... Dans la recherche de son affirmation en tant qu'homme politique, nous découvrons Mazeppa fuyant, abattu, maudit. La représentation négative de Mazeppa souligne l'originalité de cet être asocial, vivant en marge de la société, selon des normes qui lui sont propres et qui diffèrent de celles qui régissent le monde dans lequel il vit. Il en résulte l'impossibilité pour lui de vivre dans des limites restreintes, ordinairement respectées. Et c'est là que la rébellion apparaît comme une occasion de dévaloriser les institutions sacrées telles que sont le mariage et les promesses, la fidélité et la subordination. Le héros surprend son entourage parce qu'il fait ce qui ne se fait pas, en dévoilant par ses actions l'hypocrisie sociale par rapport à l'élan de la personnalité. Le héros est partagé par la dualité des choix qui s'impose à lui : d'une part, la

liberté et la solitude, d'autre part, la chaîne et la communion. Nous pouvons ainsi établir que la révolte apparaît comme la seule espérance de délivrance du héros, l'unique possibilité de trouver la puissance. Tout effort de se constituer aboutit à un échec. En ce sens, le héros se précipite dans une atmosphère de fatalité qui le pousse vers l'extrémité : désespéré, le héros cherche sa constitution par les valeurs opposées à celles de la société, celles de la trahison, du crime, du mensonge.

La rébellion est ainsi romantique car elle est un moyen unique pour le héros romantique de garder sa propre identité dans un monde qui ne l'accepte pas. Le héros rebelle romantique est donc l'incarnation de la transformation de la société, de la création d'une nouvelle esthétique de l'individu. C'est par ces faits que nous pouvons expliquer la constance de la rébellion. Le personnage de Mazeppa se rapproche des autres héros romantiques par l'expression de la révolte. Le personnage de Mazeppa comme ceux de Faust, Caïn, Don Juan et les autres prétend remettre en cause les valeurs établies du monde qui l'entoure. Le héros rebelle romantique, en ce sens, est un pressentiment des nouvelles transformations qui s'effectueront plus tard dans la société réelle.

Alors, le héros romantique reflète les tendances de l'époque, mais aussi il devine les changements de mentalité ainsi que les événements des pays et de leurs sociétés qui vont se produire :

La Révolution, au sens plus large, est d'abord dans l'esprit : elle est dans l'art et dans l'âme, même dans l'âme et dans l'art de ceux qui se sont détaché de la politique. La révolution est au-dedans ; et les oppositions, les résistances, les réactions témoignent pour elle²⁸⁹.

Le rôle attribué à un héros romantique au sein d'une époque souligne la vocation de l'art d'être en avance par rapport au temps. Tout comme le héros romantique, le romantisme apparaît ainsi comme une forme de rébellion afin de transformer et de perfectionner le monde existant.

La rébellion apparaît ainsi comme une caractéristique de l'art mais se distingue aussi par son ambiguïté : la constance et le dépassement. Elle est constante dans l'expression de l'époque (ce que nous avons vu grâce aux exemples des héros romantiques) et dans le développement historique et social car chaque époque apporte ses nouveaux critères moraux

²⁸⁹ *Littérature française*, coll. dirigée par Claude Pichois, volume II - Didier Béatrice, , tome 14 par Pouillard Raymond, Paris, Arthaud, 1976, p. 8.

qui sont le résultat des nouveaux changements. Mais chaque période dépasse la rébellion de la précédente cherchant une suite aux événements historiques, à l'évolution de l'humanité. Avec la révolution technique vient le naturalisme, le XX^{ème} siècle apportera la violence du langage dans la poésie moderne. Aujourd'hui les artistes s'intéressent à la nature sauvage du cheval de Mazeppa avec le poème de Bruno Sibona *Le cheval de Mazeppa*, le film de Bartabas *Mazeppa*. Leur représentation reflète le retour pour animal vers sa nature, retour pour nous au temps avant sa domestication.

La rébellion de Mazeppa en tant que représentant du héros romantique est significative du développement de l'art, de la progression sociale, et de la recherche de la perfection par les hommes et pour l'humanité.

ANNEXES

Annexe 1 *Le supplice de Mazeppa* d'après Louis BOULANGER – Musée des Beaux Arts, Rouen

Annexe 2 *Mazeppa aux loups* d'après Horace VERNET – Musée Calvet, Avignon

Annexe 3 *Une jeune fille cosaque trouve Mazeppa évanoui* d'après Théodore CHASSERIAU – Musée des Beaux-Arts, Strasbourg

BIBLIOGRAPHIE

EDITION DE REFERENCE :

BYRON George Gordon, by Jerome J. MC GANU, Oxford, Oxford University press, The Oxford authors, 1982.

BYRON George Gordon, *Le Corsaire, Mazeppa*, traduction de George ROTH, collection étrangère, *Les classiques pour tous, librairie Hatier*, Paris, Goudoras, 1949.

HUGO Victor, *Oeuvres poétiques*, Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1950.

POUCHKINE Alexandre, *Les poèmes*, Khoudojestvennaia litieratoura, Leningrad, 1976.

POUCHKINE, Alexandre *Oeuvres poétiques*, traduction du poème *Poltava* est de Vardan TCHIMICHKIAN, premier volume publié sous la direction de ETKIND Efim, L'âge d'homme, Lausanne, 1981.

AUTRES OEUVRES UTILISEES :

HUGO Victor, *La légende des siècles, La fin de Satan*, coll. bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1950.

GOETHE, *Faust*, Librairie Gründ, Paris, 1954.

TRADUCTIONS :

BYRON George Gordon, *Oeuvres complètes*, traduit par Amédée Pichot, Paris, chez Ladvoat Librairie, tome IX-X, 1823.

BYRON George Gordon, *Don Juan*, traduction de Aurélian Digeon, Paris, *Aubier*, collection bilingue de Edition Montaigne, 1969.

POUCHKINE Alexandre, *Le convive de Pierre, La roussalka*, traduit par Henri Thomas, Alençon, Edition du seuil, le don des langues, 1947.

SCHELLEY Percy Bysshe, *Prométhée délivré*, traduit par Louis Cazamian, Paris, *Aubier*, Flammarion, 1968.

OUVRAGES CRITIQUES :

ESCARPIT Robert, *Lord Byron, un tempérament littéraire*, Paris, Le cercle du livre, 1955.

HUGO Victor, *Oeuvres complètes*, Edition chronologique sous la direction de Jean Massin, Paris, Club français du livre, présentation par Henri Meschonnic, tome III 1967.

IZMAILOV N. V. *Les essais des ouvrages de Pouchkine*, Leningrad, Naouka, 1975.

JIRMOUNSKIJ V. M., *Byron et Pouchkine*, Munchen, Wilhelm Fink Verlag, 1970.

VERESAYEV V., *L'entourage de Pouchkine*, Moscou, Ecrivain soviétique, 1937, Slavic printings and reprintings, Paris, The Hague, 1970.

ETUDES SUR MAZEPPA :

a) Livres :

ANDROUSIAK Mikola, MALANIOUK Jevguène, *L'hetman Ivan Mazeppa comme figure historique*, Kiyv, Oberegue, 1991.

BORSCHAK Elie, MARTEL René, *Ivan Mazeppa*, Kiyv, Svenas, 1991.

VOLTAIRE, *Oeuvres historiques*, Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1957.

b) Articles :

WIRSTA Aristide, « Mazeppa dans la musique du XIX^{ème} siècle », acte du colloque organisé à la Sorbonne les 21-22 mars 1986, *L'Ukraine et la France au XIX siècle*, Paris-Munich, Paris, 1987.

PELENSKA Christina, « The Mazeppa legend in French Romantic Art : Eugène Delacroix's contribution » (*La légende de Mazeppa dans l'art français romantique: la contribution d'Eugène Delacroix*), *L'Ukraine et la France au XIX siècle*, acte du colloque organisé à la Sorbonne les 21-22 mars 1986; Paris, 1987.

ETUDES SUR LE ROMANTISME :

Actes du colloque organisé à la Sorbonne les 21-22 mars 1986, *L'Ukraine et la France au XIX siècle*, Paris, 1987.

BECKER Colette, *Les hauts lieux du romantisme en France*, Paris, Bordas, 1991.

DEDEYAN Charles, *Le drame romantique en Europe*, Paris, Société d'édition d'enseignement supérieur, 1982.

Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, *Romantisme et politique 1815-1851*, Paris, Armand Colin, 1969.

SABBAH Hélène, *Le héros romantique*, Paris, Hatier, 1989.

ETUDE SUR LA LITTERATURE :

BELLEMIN-NOEL Jean, *Le texte et l'avant-texte*, Paris, Librairie Larousse, 1971.

BRUNEL P., MADELENAT D., GLIKSON J-M., COUTY D., *Le critique littéraire*, Paris, Presses universitaires de France, 1977.

Collection dirigée par Claude Pichois, volume II - Didier, Béatrice, *Littérature française*, tome 11 par DIDIER Béatrice ; tome 14 par POUILLARD Raymond, Paris, Arthaud, 1976.

Dictionnaire des oeuvres (de tous les temps et tous les pays), Grande Bretagne, Robert Laffont, 1980.

ETUDES SUR L'ART :

BERGOT François, PESSIOT Marie, GRAND Jean, POUGEROUX Alain, *Musée des Beaux-Arts Rouen*, Réunion des Musée Nationaux, Guide des collections XVII^{ème}, XIX^{ème}, XX^{ème} siècles, Paris, 1994.

REBATET Lucien, *Une histoire de la musique*, Robert Laffont, Paris, 1969.

ETUDES SUR LES MYTHES LITTERAIRES :

BERNARD-GRIFFITHS Simon, PESSIN Alain, *Peuple, mythe et histoire*, Paris, Presses universitaires du Mirail, 1997.

DABEZIE André, *Le mythe de Faust*, Paris, Armand Colin, 1990.

DUMOULIE Camille, *Don Juan ou l'héroïsme du désir*, Paris, Presses universitaires de France, 1993.

Sous la direction de BRUNEL Pierre, *Dictionnaire des mythes littéraires*, Paris, Edition du Rocher, 1988.

TROUSSON Raymond, *Le thème de Prométhée dans la littérature européenne*, Genève, Librairie Droz, 1967.

TABLE DES MATIERES

<u>INTRODUCTION</u>	2
<u>PREMIERE PARTIE</u>	9
<u>LA GENESE DE LA REECRITURE : MAZEPPA, LEGENDE DU XIX^{EME} SIECLE</u>	9
<u>CHAPITRE 1</u>	11
<u>LA SOURCE HISTORIQUE</u>	11
<i>1. 1. Mazeppa, portrait historique.</i>	11
<i>1. 2. Les oeuvres historiques : fondement de la légende de Mazeppa.</i>	13
<u>CHAPITRE 2</u>	16
<i>2. 1. Les échanges artistiques dans la création des trois poèmes.</i>	16
<i>2. 2. Mazeppa dans l'art romantique.</i>	20
<u>CHAPITRE 3</u>	24
<u>SUR LE TERRAIN LITTERAIRE : LES DIVERGENCES ET LES RAPPROCHEMENTS</u>	24
<i>3. 1. La transvalorisation sémantique et formelle.</i>	24
<i>3.2. La révélation de l'Orient.</i>	27
<u>DEUXIEME PARTIE</u>	37
<u>MAZEPPA, HEROS ROMANTIQUE ORDINAIRE</u>	37
<u>CHAPITRE 1</u>	40
<u>LE PORTRAIT DU HEROS</u>	40
<i>1. 1. Mazeppa âgé : sagesse ou astuce ?</i>	40
<i>1. 2. Mazeppa dans sa jeunesse : amoureux et torturé.</i>	43
<u>CHAPITRE 2</u>	45
<u>MAZEPPA, CHEF PUBLIQUE.</u>	45
<i>2. 1. La mise en scène de la guerre :</i> <i>Mazeppa entre deux figures puissantes.</i>	45
<i>2. 3. Le supplice : hors de la société.</i>	49
<i>2. 3. L'homme amoureux : qui est la victime de l'amour ?</i>	50
<u>CHAPITRE 3</u>	54
<u>MAZEPPA, VIE PRIVEE.</u>	54
<i>3. 1. Le malheur de Mazeppa : cruauté et violence.</i>	54
<i>3. 2. La lutte et la vengeance.</i>	56

3. 3. <i>Le refuge dans la nature</i>	58
3. 4. <i>Mazeppa l'homme amoureux : la fatalité</i>	60
TROISIEME PARTIE	65
L'EVENTAIL DES RAPPROCHEMENTS SYMBOLIQUES	65
CHAPITRE 1	67
MAZEPPA ET JESUS : L'HOMME TORTURE	67
CHAPITRE 2	70
MAZEPPA ET PROMETHEE : LA SOUFFRANCE DE L'HOMME PROMETHEEN	70
CHAPITRE 3	75
MAZEPPA ET CAIN : L'AUTHEENTICITE DU POUVOIR	75
CHAPITRE 4	79
MAZEPPA ET SATAN : INCARNATION DU MAL	79
CHAPITRE 5	84
MAZEPPA ET FAUST : LA RECHERCHE DE LA PUISSANCE	84
CHAPITRE 6	88
MAZEPPA ET DON JUAN :	88
« L'HEROISME DU DESIR. »	88
CONCLUSION	96
ANNEXES	99
<i>ANNEXE 1</i>	100
<i>LE SUPPLICE DE MAZEPPA D'APRÈS LOUIS BOULANGER – MUSÉE DES BEAUX ARTS, ROUEN</i>	100
<i>ANNEXE 2</i>	100
<i>MAZEPPA AUX LOUPS D'APRÈS HORACE VERNET – MUSÉE CALVET, AVIGNON</i>	100
<i>ANNEXE 3</i>	101
<i>UNE JEUNE FILLE COSAQUE TROUVE MAZEPPA ÉVANOUÏ D'APRÈS THÉODORE CHASSERIAU – MUSÉE DES BEAUX-ARTS, STRASBOURG</i>	101
<i>ANNEXE 4</i>	101
<i>LE SUPPLICE DE MAZEPPA D'APRÈS LOUIS BOULANGER – BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, ESTAMPES</i>	101
BIBLIOGRAPHIE	102
TABLE DES MATIERES	107

